

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit
Die Förderung der Sozialkompetenzen in der
Berufswahlvorbereitung auf der Oberstufe

Eingereicht von: Karin Zopfi, PSS 3
Begleitung: Niels Anderegg
Dezember 2014

Abstract

Der Übergang von der Volksschule in die Berufswelt oder eine nachfolgende Schule gehört zu den entscheidenden Abschnitten eines Menschenlebens. Für die erfolgreiche Gestaltung sind neben der Schulstufe und den schulischen Leistungen die sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Faktor, insbesondere für Schüler mit unterdurchschnittlichen schulischen Leistungen.

Die vorliegende Masterarbeit überprüft den Einfluss eines regelmässigen Trainings von sozialen Fähigkeiten auf die Berufswahl. Trainiert wurden die Teamfähigkeit, die Kommunikationsfähigkeit, die Organisationsfähigkeit und die Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung. Überprüft wurde das Ergebnis anhand von persönlichen Beobachtungen, mit Hilfe von Rückmeldungen von Betreuungspersonen und mit Schülerinnen- und Schülerinterviews. Für das Erfassen der Ergebnisse wurde ein weiterentwickeltes Kompetenzprofil verwendet.

Eine umfassende Förderung der sozialen Kompetenzen hilft Schülerinnen und Schülern, die Berufswahl erfolgreich zu gestalten. Dies zeigen die erreichten Ziele der Klasse, der Förderschülerinnen und -schüler sowie der Lehrperson und die hohe Motivation aller Beteiligten über den gesamten Zeitraum hinweg. Für allgemeingültige Aussagen reichen die Daten allerdings nicht aus.

Der Prozess der Berufswahl umfasst ein komplexes Gefüge von Tätigkeiten. Um die Sozialkompetenzen dauerhaft und nachhaltig zu fördern, ist es unumgänglich, gleichzeitig verschiedene Ansätze zu verfolgen und weiterzutreiben. Dabei sind sowohl vielseitige wie auch ganzheitliche Übungen zu verwenden. Für die dauerhafte Aktivierung der Schülerinnen und Schüler sind überdies stetige aktuelle Rückmeldungen von verschiedenen Bezugspersonen entscheidend. Für eine erfolgreiche Gestaltung der Berufswahl sind neben der Förderung der Sozialkompetenzen weitere Massnahmen notwendig.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
1. Einleitung	1
2. Situationsanalyse	2
2.1 Beschreibung des Inhalts und der Problemstellung.....	4
3. Theoretische Auseinandersetzung	6
3.1 Berufswahlvorbereitung	6
3.1.1 Begriffsklärungen	6
3.1.2 Übergang Schule – Beruf nach Busshoff.....	6
3.1.3 Strukturelle Rahmenbedingungen der Berufswahlvorbereitung.....	7
3.1.4 Kooperationsmodell nach Egloff und Jungo.....	8
3.1.5 Die Rolle der Lehrperson	10
3.2 Sozialkompetenzen in der Berufswahlvorbereitung	10
3.2.1 Begriffsklärungen	10
3.3 Wichtige Sozialkompetenzen in der Berufswahl	13
3.3.1 Sozialkompetenzen aus der Sicht der Wirtschaft.....	13
3.3.2 Sozialkompetenzen aus der Sicht der Schule.....	14
3.3.3 Sozialkompetenzen aus der Sicht des Bildungszentrums Uster (BIZ).....	15
3.3.4 Sozialkompetenzen aus der Sicht der Theorie.....	15
3.4 Theoretische Grundlagen meiner Forschung.....	17
3.4.1 Das Forschungstagebuch	18
3.4.2 Schülerinnen- und Schülerinterview.....	18
3.4.3 Das Kompetenzprofil	18
3.4.4 Auswertungsbogen der Schnupperlehre	20
4. Projektplanung	20
4.1 Beschreibung des Entwicklungs- und Lernstandes auf der Ebene der Lernenden	20
4.2 Zielformulierungen.....	24
4.2.1 Ziele auf der Ebene der Klasse	24
4.2.2 Ziele auf der Ebene der Förderschülerinnen und -schüler.....	25
4.2.3 Ziele auf der Ebene der Lehrperson.....	26
4.3 Darstellung der Mittel zur Zielerreichung	26
4.4 Darstellung und Begründung der Indikatoren zur Zielerreichung.....	28
5. Durchführung	30
5.1 Dokumentation des Verlaufs	30
5.2 Beschreibung zentraler Ergebnisse	49

6. Evaluation	52
6.1 Darstellung, Begründung und Reflexion der Methoden der Dokumentation/ Zielüberprüfung	52
6.1.1 <i>Das Forschungstagebuch</i>	52
6.1.2 <i>Die Schülerinnen- und Schülerinterviews</i>	53
6.1.3 <i>Das Kompetenzprofil</i>	54
6.1.4 <i>Auswertungsbogen der Schnupperlehren</i>	56
6.2 Beschreibung und kritische Reflexion der Zielerreichung	58
6.2.1 <i>Zielerreichung auf der Ebene der Klasse</i>	58
6.2.2 <i>Zielerreichung auf der Ebene der Förderschülerinnen und -schüler</i>	62
6.2.3 <i>Zielerreichung auf der Ebene der Lehrperson</i>	66
7.3 Beantwortung der Fragestellung	67
7.4 Fazit.....	68
8. Verzeichnisse	71
8.1 Abkürzungs- und Begriffsverzeichnis	71
8.2 Abbildungsverzeichnis	71
8.3 Tabellenverzeichnis.....	72
8.4 Literaturverzeichnis	73

1. Einleitung

Wenn du eine Stunde lang glücklich sein willst: schlafe

Wenn du einen Tag lang glücklich sein willst: geh fischen

Wenn du eine Woche lang glücklich sein willst: schlachte ein Schwein

Wenn du einen Monat lang glücklich sein willst: heirate

Wenn du ein Jahr lang glücklich sein willst: erbe ein Vermögen

Wenn du ein Leben lang glücklich sein willst: LIEBE DEINE ARBEIT

Chinesisches Sprichwort

Schülerinnen und Schüler einer C-Klasse in der Oberstufe müssen viele Hürden überwinden, bis sie eine passende Lehrstelle gefunden haben. Bei ihrer Berufswahl klaffen Wünsche und Leistungen auseinander. Die Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit macht den Schülern ihre ungünstigen Voraussetzungen am Übergang ins Berufsleben schmerzlich bewusst. Das kann ihren schlechten Selbstwert weiter senken. Weil C-Schülerinnen und C-Schüler vielfach von zu Hause wenig Unterstützung erhalten, brauchen sie für die erfolgreiche Gestaltung der Berufswahl spezielle Hilfe der Schule.

Gemäss meiner Erfahrung sind einige Lehrmeister und Lehrbetriebe bereit, den Zusatzaufwand einer Ausbildung von schulisch schwächeren Lehrlingen auf sich zu nehmen. Voraussetzung dafür sind zumindest genügende soziale Kompetenzen. Ein Lehrmeister braucht die Gewissheit, einen Jugendlichen in den Betrieb integrieren zu können, und die Überzeugung, der Jugendliche bringe den Willen mit, die Lehre durchzustehen. Von den Jugendlichen ihrerseits sind minimale organisatorische und administrative Fähigkeiten gefordert, um die nötigen Schritte für die Berufswahlvorbereitung und die Suche nach Schnupperlehren und einer Lehrstelle selbständig erledigen zu können.

Ausgehend von diesen Überlegungen stellt sich die Frage, inwieweit eine umfassende Förderung der Sozialkompetenzen den Schülerinnen und Schülern hilft, die Berufswahlvorbereitung erfolgreich zu gestalten. Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden die Kommunikationsfähigkeit, die Teamfähigkeit, die Organisationsfähigkeit und die Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung trainiert. Beim Training konnten die Klasse und ich auf die Erfahrungen aus dem Sozialprogramm nach Petermann, Jugert, Tänzer und Verbeek (2012) aufbauen, das ich im Rahmen meines Praxisprojektes durchgeführt habe.

Im Folgenden werde ich die Klassensituation beschreiben, anschliessend die Themenwahl «Berufsvorbereitung» begründen und aufgrund theoretischer Erkenntnisse die Projektplanung und die darauf basierende Durchführung beschreiben. Die Arbeit schliesst mit der Evaluation der Erkenntnisse und der Beantwortung der Forschungsfrage.

2. Situationsanalyse

Als Schulische Heilpädagogin arbeite ich seit mehreren Jahren an der Oberstufe Pfäffikon ZH. Pfäffikon kann als durchschnittliche Schweizer Gemeinde beschrieben werden. Obwohl Pfäffikon eine Stadt ist, hat die Gemeinde etwas Ländliches mit der Lage zwischen Wald und See. Die Mischung der Menschen ist kunterbunt. Wohneigentum ist teuer, darin wohnen besser gestellte Familien, die Wert auf eine gute Schulbildung legen. Es gibt ausserdem grosse Siedlungen mit Mietwohnungen und ein Familienasylzentrum. In der Schule treffen Jugendliche aus diesen unterschiedlichen Welten aufeinander und es besteht die Chance der Integration auch von schwächeren Kindern.

Die Oberstufe Pfäffikon ist klassisch organisiert. Die Schülerinnen und Schüler sind in die drei Niveaus A, B und C eingeteilt, wobei Umstufungen mehrmals im Jahr vorgesehen sind. Der Unterricht erfolgt bis auf wenige Ausnahmen in der Stammklasse. Der Druck der Eltern, ihre Kinder in eine anspruchsvolle Stufe einzuteilen, hat zugenommen, was sich an einer erhöhten Zahl von Rekursen am Ende der Primarschule ablesen lässt. Der Typus C, der in den meisten Gemeinden des Kantons Zürich abgeschafft wurde, dient in der Gemeinde Pfäffikon vermehrt als Auffangbecken für Schülerinnen und Schüler mit gravierenden Lernproblemen und sozialen Schwierigkeiten.

Als Schulische Heilpädagogin ist mein Hauptaufgabenbereich die Betreuung der elf Schülerinnen und Schüler, welche im laufenden Schuljahr 2013/2014 die Mischklasse C1/C2 besuchen. Ich unterrichte die Fächer Mensch und Umwelt, Deutsch, Berufskunde, Geometrie und Mathematik. Für meine Masterarbeit arbeite ich mit den neun Schülerinnen und Schüler der Klasse C2. Diese Klasse besteht aus sechs Knaben und drei Mädchen, die zwischen 14 und 16 Jahre alt sind.

Die Schülerinnen und Schüler haben alle einen erhöhten Unterstützungsbedarf in einem oder mehreren Bereichen. Die schulischen Leistungen der Klasse liegen im unteren Bereich. Sechs der Kinder waren in der Primarschule in mindestens einem Fach lernzielangepasst. In der Oberstufe erhalten alle Schüler ein Zeugnis ohne Lernzielanpassung. Ihre Zeugnisnoten liegen teilweise im ungenügenden Bereich. Bei einem Mädchen ist eine Abklärung für eine Unterstützung durch die IV hängig. Das bedeutet für die Berufswahl, dass die Schülerinnen und Schüler viel Anleitung brauchen. Die Organisation der Berufswahl muss unterstützt und gefördert werden, damit die Schülerinnen und Schüler die vielen Arbeitsschritte koordinieren können.

Die Berufswahl ist ab Mitte der zweiten Oberstufe ein wichtiges Thema für die Schülerinnen und Schüler. Spätestens zu diesem Zeitpunkt realisieren sie, dass das „C“ ein schweres Handicap ist. Es geht für sie einerseits darum, weitere ungenügende Noten und ungenügende Beurteilungen ihres Sozialverhaltens zu vermeiden. Andererseits sollten sich auch lernen, ihre Stärken und Fähigkeiten zu erkennen. Eine realistische Selbsteinschätzung hilft ihnen, einen passenden Arbeitsplatz zu finden.

Die Klasse kann einerseits als laut und impulsiv, andererseits aber auch als neugierig und herzlich beschrieben werden. Im Vergleich mit der ersten Oberstufe haben die Jugendlichen – auch durch das Sozialtraining nach Petermann et al. (2012) – im Verhalten Fortschritte gemacht. Als Team pflegen sie einen herzlichen Umgang

und treffen sich auch in der Freizeit. So schafften sie es als einzige Klasse des Schulhauses, sich für das regionale Fussballturnier anzumelden.

Ein neutraler Beobachter würde das Verhalten der Klasse trotzdem als auffällig beurteilen. Die Leistungen im Sozialverhalten sind bei einem grossen Teil noch zu optimieren. Den Schülerinnen und Schülern bereitet die Kommunikation untereinander Schwierigkeiten, weil sie die richtigen Worte nicht finden und den richtigen Tonfall nicht treffen. Auch im Umgang mit Fachlehrerinnen und Fachlehrern ist die Kommunikation ein Problem. Sie ecken mit Wortwahl und Tonfall an und gelten deshalb oft als respektlos.

Die Gruppe der Schülerinnen und Schüler ist sehr heterogen zusammengesetzt. Grosse Unterschiede auszumachen sind bei der Fähigkeit zu kommunizieren, bei den sozialen Fähigkeiten und bei den Kulturen und Familienformen, aus denen die Kinder stammen. Während des Unterrichts macht die Klasse sehr gut mit. Sie ist interessiert und nimmt am Geschehen teil. Ihre Aufmerksamkeit lässt aber schnell nach, wenn der Unterricht anspruchsvoller wird. Selbstständig arbeiten kann die Klasse zwar besser als auch schon. Allzu lange sollten stille Phasen jedoch nicht dauern. Bei unwillkommenen Tätigkeiten ist die Impulskontrolle der Schülerinnen und Schüler gering.

Die meisten Eltern sind nicht in der Lage, ihre Kinder in einem geeigneten Masse zu unterstützen oder zu fördern. Oft benötigen auch andere Kinder die Aufmerksamkeit der Eltern. Diese arbeiten viel und sind teilweise mit eigenen Problemen beschäftigt. Überdies behindern sprachliche Verständigungsprobleme das Verständnis der Eltern für die schulischen Herausforderungen der Kinder. Die ungenügende Unterstützung der Eltern hat Auswirkungen auch auf die Berufsfindung der Kinder. „Wo ungünstige emotionale Entwicklungsbedingungen vorherrschen und wo die materielle Situation (Geldsorgen, unzureichende Wohnverhältnisse) und der berufliche Status in besonderem Masse unsicher sind, wird den Jugendlichen weder von ihrer Motivation, noch von ihrer konkreten Lebensorientierung her Unterstützung gegeben, um eine erfolgreiche berufliche Integration zu ermöglichen“ (Fasching und Niehaus, S. 729).

In der Tabelle 1 (nach der Vorlage für Standortgespräche) sind die Stärken und Schwächen der einzelnen Schülerinnen und Schüler dargestellt. Die detaillierten Beurteilungen (in Anlehnung an das Vorbereitungsformular für Standortgespräche des Kantons Zürich) und die Beschreibungen der Wechselwirkungen der Schülerinnen und Schüler nach ICF sind als Beilage 1 angefügt.

Tabelle 1: Übersicht, Einschätzungen Aktivitäten/ Partizipation der Klasse C1/C2

Schüler/in	Allgemeines Lernen	Mathematik	Sprache	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selber sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit
Mehmet	-	=	+	-	--	+	-	+	=	-
Blerand	-	--	=	-	--	+	-	+	+	-
Altina	-	=	-	-	-	-	+	+	+	=
Sadaf	+	--	-	-	-	-	+	-	+	+
Fatlum	-	=	+	-	+	++	+	+	+	+
Tommaso	+	+	-	-	=	-	++	=	-	+
Aleks	+	++	-	-	+	-	+	=	=	+
Rakhi	-	--	=	+	-	-	-	+	-	+
Nikolai	=	+	+	+	-	-	+	-	-	-

++ Stärke, + eher Stärke, - eher Schwäche, -- Schwäche, = weder noch

Für die Berufskunde besonders relevante Bereiche

Förderkinder

2.1 Beschreibung des Inhalts und der Problemstellung

Der Schwerpunkt im ersten Teil des Praxisprojektes lag bei der Förderung der Sozialkompetenzen, um die Schülerinnen und Schüler als Klasse zu stärken und ihre Persönlichkeit zu bilden. Im «Sozialtraining in der Schule» nach Petermann et al. (2012) stehen allgemeine Themen wie der Umgang mit Wut oder Trauer im Zentrum, die für die Klasse spannend und wichtig sind. Dieser erste Durchgang war sowohl für die Klasse als auch für mich eine positive Erfahrung.

Ab der zweiten Oberstufenklasse drängt mit der Berufswahl ein neues wichtiges Thema ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich darauf vorbereiten, die Schule zu verlassen und sich draussen in der Welt einen passenden Platz zu suchen. Sie müssen ihre Sozialkompetenzen auch ausserhalb des Schulhauses beweisen. Sie machen erste Schritte in der Berufswelt und setzen sich der niveauübergreifenden Konkurrenz aus.

Wie aus der Tabelle 1 ersichtlich wird, haben die Schülerinnen und Schüler verschiedenste Schwierigkeiten. Die Bereiche Umgang mit Anforderungen, Sprache, Kommunikation, Umgang mit Menschen sowie Lesen und Schreiben sind besonders wichtig für die Berufswahlvorbereitung, weil viele Tätigkeiten mit diesen Bereichen zu tun haben (Berufsinformationen lesen, Bewerbungen schreiben) und auch bei einer ersten Kontaktaufnahme mit Firmen wichtig sind. Alle Schülerinnen und Schüler haben in mindestens einem dieser Bereiche einen Förderbedarf.

Meine Erfahrungen aus mehreren Jahren Berufswahlvorbereitung zeigen: Der erste persönliche Kontakt mit einem Betrieb ist für die Schülerinnen und Schüler aus der Sek C sehr wichtig, um eine Schnupperlehre und somit eine erste Chance zu erhalten. Haben die Berufsleute höfliche junge Menschen vor sich, die ihre Anliegen angemessen kommunizieren können, so sind sie leichter zu überzeugen, ihnen eine Chance zu geben. Während der Schnupperlehren bewerten die Berufsleute gutes Benehmen, ein freundliches Auftreten und Zuverlässigkeit hoch. Der zukünftige Lehrling sollte also gute Sozialkompetenzen vorweisen können.

In Verbindung mit der Berufswahlvorbereitung erhält die Förderung der Sozialkompetenzen deshalb eine neue Dimension und es liegt nahe, die beiden Themen zu verknüpfen. Deshalb soll nun die Förderung der Sozialkompetenzen in Bezug auf die Berufswahl im Vordergrund stehen. Der Fokus liegt folglich auf der Gestaltung der Berufswahlvorbereitung unter dem Aspekt der Förderung der Sozialkompetenzen und ihres Einflusses auf die Schülerinnen und Schüler.

Elemente des Trainings nach Petermann et al. (2012), wie zum Beispiel die Rollenspiele, sollen beibehalten werden. Mit den Rollenspielen wird (vgl. Petermann et al., 2012) die Rolleneinnahme und die Rollenübernahme trainiert. Die Rolleneinnahme dient dem Einüben erwünschter Verhaltensweisen, die Rollenübernahme erlaubt die Reflexion des eigenen Verhaltens (zum Beispiel durch einen Rollentausch). Telefongespräche, Vorstellungsgespräche, Erfahrungen in den Schnupperlehren und Gespräche mit Berufsleuten können als Rollenspiel im zweiten Durchgang des Praxisprojektes geübt werden. Auch andere Elemente des Trainings nach Petermann (2012), die sich im ersten Durchgang bewährt haben, wie zum Beispiel die Aufwärmrunde (in der die eigene Befindlichkeit beschrieben und ein kurzes Spiel zum Aufwärmen gemacht wird) und der Meinungs austausch, werden beibehalten.

Die schriftlichen Teile des ersten Durchlaufes werden ausgebaut, um Erlebnisse zu verarbeiten, Informationen zu sammeln und Bewerbungsunterlagen zusammenzustellen.

Um den Schülerinnen und Schülern möglichst viele reale Erlebnisse zu ermöglichen, sollen die Schülerinnen und Schüler in zwei vorgegebenen Wochen Schnupperlehren absolvieren, in denen ich sie im Betrieb besuche und mit den Lehrmeistern spreche. Ausserdem sollen sie motiviert werden, sich für die Ferien individuelle Schnupperlehren zu suchen.

Durch das Training der Sozialkompetenzen im Unterricht sollen die Schülerinnen und Schüler ihre Chancen verbessern, einen für sie geeigneten Beruf zu wählen und als Fernziel eine für sie passende Lehrstelle zu erhalten. Meine Forschungsfrage lautet deshalb wie folgt:

Inwieweit kann eine umfassende Förderung der Sozialkompetenzen den Schülerinnen und Schülern helfen, die Berufswahlvorbereitung erfolgreich zu gestalten?

Probleme dieses Themenbereiches

Das soziale Lernen ist schwierig zu messen. Es gibt keine genormten Tests, mit denen man das Sozialverhalten quantitativ erfassen kann. Auch soll sowohl die subjektive als auch die objektive Sicht berücksichtigt werden. Viele Erkenntnisse sind das Resultat von genauem Beobachten. Das Verhalten ist zudem von vielen externen Faktoren abhängig, auf die ich keinen Einfluss habe, wie Familie, Freunde, Tagesform, langjährige Verhaltensmuster etc. Es ist deshalb schwierig, innerhalb von kurzer Zeit Schwächen nachhaltig verbessern zu wollen, die allenfalls seit langer Zeit bestehen.

3. Theoretische Auseinandersetzung

In einem ersten Schritt werde ich einige theoretische Grundlagen der Berufswahl sowie der Sozialkompetenzen beschreiben und danach das theoretische Vorgehen meiner Forschung vorstellen.

3.1 Berufswahlvorbereitung

3.1.1 Begriffsklärungen

Berufswahlvorbereitung/Berufskunde/Berufsfindung/Berufsorientierung

In der Literatur, zum Beispiel im Lehrplan des Kantons Zürich, wird in der Schweiz meistens der Begriff Berufswahlvorbereitung verwendet. Einige Autorinnen und Autoren bekunden Mühe mit dem Teil der "Wahl" im Begriff Berufswahlvorbereitung, da damit eine mögliche Fremdbestimmung unberücksichtigt bleibt (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2013), und verwenden deshalb die Begriffe Berufsfindung oder Berufsfindungsprozess. Der Begriff Berufsorientierung hat sich in Deutschland durchgesetzt. In meiner Arbeit verwende ich den Begriff Berufswahlvorbereitung als Fächerbezeichnung. Mit Berufswahl bezeichne ich den Prozess, den jeder Einzelne durchlebt, um sich für ein Berufsfeld zu entscheiden und einen geeigneten Beruf zu wählen.

3.1.2 Übergang Schule – Beruf nach Busshoff

Nach Busshoff (2009) geht es bei der Berufswahl um die Bewältigung eines Übergangs. Gemäss seiner Theorie muss jeder Mensch im Laufe seines Lebens verschiedene Übergänge bewältigen, wie zum Beispiel den Übergang zwischen Kleinkind und Kind, den Tod eines Familienmitglieds oder einen Umzug. Nicht alle Übergänge sind vorhersehbar und freiwillig. Ein Mensch befindet sich in einem Übergang, „wenn er aussergewöhnliche Unstimmigkeiten in seinem Verhältnis zur sozialen und physikalischen Umwelt erlebt und sich herausgefordert fühlt, diese durch Anpassungs- und Veränderungsleistungen zu reduzieren“ (Busshoff, 2009, S. 18).

Die Zeit der Adoleszenz verläuft parallel zur Ablösung aus der Schule und zur Berufssuche. Junge Menschen, wie meine Schülerinnen und Schüler, müssen sich mit verschiedenen körperlichen, seelischen, hormonellen und sozialen Übergängen auseinandersetzen. Diese Instabilität kann in mehrerer Hinsicht zu einer Identitätskrise führen. Die Jugendlichen verändern sich physisch, gelten nicht mehr als Kinder und müssen sich mit der neuen Erwachsenenrolle auseinandersetzen. Gleichzeitig wissen sie, dass das Ende der Schulzeit naht und sie sich einen Arbeitsplatz suchen müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Erfahrungen widersprüchlich sind, sie „bekommen in vielfältiger Weise ... signalisiert, dass die Zeit der Kindheit und des Schülerdaseins zu Ende geht. Zugleich erfahren sie, dass sie noch nicht als Erwachsene betrachtet werden“ (Busshoff, 2009, S. 21). In dieser instabilen Phase gerät (vgl. Busshoff, 2009) das Personen-Umwelt-Verhältnis aus der Balance. Es besteht die Gefahr eines Verlusts, aber auch die Möglichkeit einer Neugestaltung der Identität. Ob es zu einer persönlichen

Krise kommt, ist nicht an objektiven Merkmalen zu erfassen, sondern an der Qualität, mit der die Betroffenen den Übergang erleben.

Ein Übergang wird von den betroffenen Personen als Prozess durchlebt und muss – in meiner Arbeit von meinen Schülerinnen und Schülern – selbst bewältigt werden. In diesem Prozess können sie aber von verschiedenen Personen unterstützt werden, sodass sie selbständig und aktiv handeln können. Nach Busshoff (2009) spielt sich dieser Übergang in einem System ab und alle daran Beteiligten (zum Beispiel Lehrpersonen, Eltern, der Schulpsychologische Dienst und die Berufsberaterin) können Übergangshilfe leisten. Eine möglichst kooperative und abgestimmte Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten ist deshalb sinnvoll und notwendig.

Busshoff (2009) beschreibt verschiedene Übergangskompetenzen:

- Kompetenzen, den Übergang als Herausforderung anzunehmen
- Kompetenzen, die zur Bewältigung benötigten Ressourcen zu aktivieren
- Kompetenzen, Lösungspfade zu entwickeln
- Kompetenzen, die favorisierte Lösung zielstrebig und energisch zu betreiben

Unter den Überbegriffen dieser Übergangskompetenzen sind auch einige Sozialkompetenzen einzuordnen. Die Theorie von Busshoff (2009) bietet ansonsten aber wenige Hinweise für die Praxis.

3.1.3 Strukturelle Rahmenbedingungen der Berufswahlvorbereitung

Darüber, was genau ein guter, zielführender Berufswahlunterricht beinhaltet, liegen noch wenige Erkenntnisse vor, insbesondere für leistungsschwächere Jugendliche (vgl. Pfäffli, 2007, Schellenberg & Hofmann, 2013). Für die Berufswahl gibt es verschiedene mögliche Lehrmittel. An unserer Schule wird mit dem von Egloff und Jungo entwickelten ‚Berufswahlstagebuch‘ (2012) gearbeitet. Ich selbst verwende wenige Teile aus diesem ausführlichen Lehrmittel, übernehme aber Ideen und passe sie an.

Der Lehrplan des Kantons Zürich (2010) widmet der Berufswahlvorbereitung lediglich zwei Seiten, als Teil der „Fächerübergreifenden Unterrichtsgegenstände“ (vgl. Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich, 2010, S. 357–358). Zur Anzahl Lektionen werden keine Angaben gemacht. Es sind nur die Rahmenbedingungen festgelegt. Demnach soll die Berufswahlvorbereitung sowohl als Unterrichtsprinzip wie auch im Fachunterricht, in Einzelstunden und in Projekten, in der Schule und in der Arbeitswelt, vermittelt werden. Weiter wird die Wichtigkeit der Zusammenarbeit aller an der Berufswahl beteiligten Kreise erwähnt. Diese sehr offenen Formulierungen zeigen auf, um welches breite Gebiet es sich bei der Berufswahlvorbereitung handelt. Sie kann in Verbindung mit verschiedenen Fächern stattfinden – in der Schule, aber auch an Arbeitsplätzen. Sie kann sich an Einzelpersonen richten, an Klassen oder Interessengruppen. Der zeitliche Aufwand für die Berufswahlvorbereitung kann je nach Lehrperson stark variieren (vgl. Egloff, 2009).

Die rechtliche Zuständigkeit für die Berufsfindung ist im Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2006) im Artikel 302 Abs. 2 wie folgt geregelt: „Die Eltern haben dem Kind, insbesondere auch dem körperlich oder geistig gebrechlichen, eine angemessene, seinen Fähigkeiten und Neigungen soweit möglich entsprechende allgemeine und berufliche Ausbildung zu verschaffen. Zu diesem Zweck sollen sie in geeigneter Weise mit der Schule und, wo es die Umstände erfordern, mit der öffentlichen und gemeinnützigen Jugendhilfe zusammenarbeiten.“ Die Verantwortung liegt also gemäss Gesetz bei den Eltern.

3.1.4 Kooperationsmodell nach Egloff und Jungo

Das Berufswahltagbuch nach Egloff und Jungo (2012) ist ein verbreitetes Lehrmittel und der darin dargestellte Aufbau für den Berufswahlunterricht bei den Lehrpersonen etabliert. Nach den beiden Autoren sollte die Berufswahlvorbereitung folgende Punkte beinhalten:

Ich-Bildung

Für Egloff und Jungo (2012) bildet die Ich- oder auch Persönlichkeitsbildung die Grundlage aller mit der Berufswahlvorbereitung verbundenen Themenbereiche in der Schule. Deshalb werden die verschiedenen Faktoren der Ich-Bildung im Folgenden ausführlich beschrieben. Für ihre näheren Beschreibungen berufen sich Egloff und Jungo auf die Ich-Kräfte nach Erikson (1972), die sie jedoch für die Oberstufenschülerinnen und -schüler angepasst haben. Unter der Ich-Bildung vereinen Egloff und Jungo (2012) folgende Aspekte:

- **Hoffnung (Vertrauen):** Das Vertrauen zu sich selbst, in die Mitmenschen und die Zukunft und das Vertrauen darauf, dass man in der Lage ist, den Prozess der Berufswahl positiv zu gestalten.
- **Wille (Autonomie):** Entscheidungen im Sinne der Wahl und der Selbstbeschränkung treffen.
- **Zielstrebigkeit (Initiative):** Die Zielstrebigkeit setzt voraus, dass man sich ausgehend von Träumen oder Plänen „von Fixierungen des Alltags lösen und sich auf Zukünftiges einstellen kann“ (Egloff & Jungo, 2012, S. 121).
- **Leistungsbereitschaft (Werksinn, Tüchtigkeit):** Leistungsbereitschaft umfasst Einsatzfreude, Arbeitsfreude, Tüchtigkeit und Leistungsfähigkeit. Diese sind notwendig, damit sich durch das Üben einer Tätigkeit Geschicklichkeit und Intelligenz entwickeln können.
- **Durchhaltekraft (Identität und Treue):** Im Zusammenhang mit der Berufsfindung beinhaltet die Durchhaltekraft die Fähigkeit, Verpflichtungen einzugehen und diese auch bei Schwierigkeiten einzuhalten.
- **Beziehungsfähigkeit (Liebe, Solidarität):** Beziehungen zu sich selbst sowie zu Dingen und Menschen einzugehen und zu gestalten, ist für den Übergang ins Arbeitsleben von grosser Bedeutung.

Für Egloff und Jungo (2012) sind diese persönlichkeitsbildenden Elemente für den Berufswahlunterricht zentral und sollen deshalb im Unterricht vertieft behandelt werden.

Selbstbild

Durch verschiedene Möglichkeiten der Selbsterfahrungen (nach Egloff & Jungo, 2012) sollen die Jugendlichen ein realistischeres Selbstbild entwickeln. Durch Beobachtungen und Erfahrungen nehmen die Jugendlichen bedeutsame persönliche Eigenschaften und Merkmale wahr. Dabei geht es vor allem um folgende Aspekte: Kräfte des Gefühls und des Gemüts (Erwartungen, Wünsche, Bedürfnisse, Interessen, Neigungen, Werthaltungen, Selbstwertgefühl), Kräfte des Intellekts (geistige Fähigkeiten und Kenntnisse) und Kräfte des Körpers und der Sinne (körperliche Fähigkeiten und Fertigkeiten).

Erkundung der Arbeits- und Berufswelt

Nach Egloff und Jungo (2012) beinhaltet das Erkunden der Arbeits- und Berufswelt die drei Themenschwerpunkte ‚Aspekte und Formen der Arbeit‘, ‚Berufsfeld als Orientierungshilfe‘ und das ‚Erkunden der Berufe‘.

Zusammenarbeit zwischen den Kooperationspartnern

Nach dem Kooperationskonzept (Abbildung 1) soll eine enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen, an der Berufswahl beteiligten Parteien angestrebt werden, damit eine möglichst vollständige Bündelung der Kräfte erreicht werden kann. Ein guter Informationsaustausch fördert die erfolgreiche Übernahme von Teilaufgaben aller Parteien. Nach Egloff und Jungo (2013) stehen die Jugendlichen im Mittelpunkt des Kooperationsmodells und bewegen sich darin in fünf Schritten Richtung Berufswahl: 1. Ich lerne mich selbst kennen, 2. Ich lerne die Berufswelt kennen, 3. Ich vergleiche mich mit der Berufswelt, 4. Ich erkunde Berufe und entscheide, 5. Ich verwirkliche meine Entscheidung.

Dieses Berufswahlmodell geht von einem linearen Prozess der Berufswahl aus, bei dem die früheren Schritte Voraussetzung für die nachfolgenden Schritte sind. Für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2013) gilt es aber zwei weitere Aspekte miteinzubeziehen: Erstens ist die Zirkularität des Prozesses bewusst zuzulassen, da die eigenen Fähigkeiten und Interessen über praktische Erfahrungen besser zugänglich sind als auf „theoretischem Weg“. Zweitens soll der Einbezug des Umfeldes stärker gewichtet werden, da die Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf einer gezielten und engen Begleitung bedürfen.

Abbildung 1: Kooperationsmodell nach Egloff und Jungo (2013, S. 3)

3.1.5 Die Rolle der Lehrperson

Da der Berufswahlunterricht im Kanton Zürich nicht im Detail geregelt ist, hängt der Stellenwert der Berufswahlvorbereitung stark von der Lehrperson ab. Im Kooperationsmodell ist die Lehrerin, der Lehrer eines von vier wichtigen unterstützenden Organen bei der Berufswahl. Zihlmann beschreibt die Rolle der Lehrpersonen folgendermassen: „Unterstützt von Lehrmitteln, halten sie die Prozesse bei den Jugendlichen in Gang, geben motivierende und klärende Anregungen und verweisen auf Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern, auf die Dienstleistungen der Berufsberatung und die Angebote der Wirtschaft“ (1998, zitiert nach Schellenberg & Hoffmann, 2013, S.16). Lehrpersonen sind bei der Begleitung dieses Prozesses stark gefordert. Nach einer Untersuchung von Knauf und Oechsle (2007, zitiert nach Schellenberg & Hofmann, 2013) „sollten sie eine persönliche Vertrauensbeziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern aufbauen, über diagnostische Fähigkeiten und über Beratungskompetenz verfügen, welche nicht primär aus Ratschlägen besteht, sondern eine gemeinsame Problem- und Zielanalyse umfassen soll“ (S. 16).

Die Lehrpersonen sind durch die Vielfältigkeit der zu erfüllenden Kriterien herausgefordert. Zentral ist das gute Verhältnis zu den Schülerinnen und Schülern, welches die Grundlage für Vertrauen und guten Informationsaustausch ist. Um erfolgreich zu beraten, benötigen die Lehrpersonen fundiertes Fachwissen sowohl über die Berufswahl als auch über Beratung und Diagnose. Sie können sich entlasten, indem sie die Zusammenarbeit mit den anderen Kooperationspartnern pflegen.

3.2 Sozialkompetenzen in der Berufswahlvorbereitung

Sozialkompetenzen werden von Firmen als wichtige Entscheidungshilfe genannt, wenn es darum geht, jemanden definitiv für eine Arbeitsstelle auszuwählen. Auch verschiedene Forschungen gehen davon aus, dass Sozialkompetenzen besonders für Jugendliche an der Schwelle zum Erwerbsleben sehr wichtig sind. Birgit Reissig, Professorin am Deutschen Jugendinstitut, schreibt dazu:

„Dabei bilden neben den fachlichen Kompetenzen und den so genannten sekundären Kompetenzen wie den Arbeitstugenden soziale Kompetenzen eine wichtige individuelle Anforderung bei der erfolgreichen Platzierung im Ausbildungs- und Erwerbssystem Gerade von Seiten der ausbildenden Betriebe und Einrichtungen wird die Wichtigkeit sozialer und personaler Kompetenzen für das Erlernen und Ausüben eines Berufes betont“ (Reissig, 2007, S. 3).

Darüber, *welche* Sozialkompetenzen wichtig sind, gibt es verschiedene Meinungen, wie ich später beschreiben werde.

3.2.1 Begriffsklärungen

Sozialkompetenz

Der Begriff der Sozialkompetenz bezieht sich auf ein sehr breites Gebiet der menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Der Begriff weist Überschneidungen mit anderen verwandten Konzepten auf. Der kleinste gemeinsame Nenner aller Forschungen lässt sich damit beschreiben, dass Sozialkompetenz „irgendetwas“ mit zwischenmenschlichen Interaktionen zu tun hat.

Der Begriff enthält zum einen das Wort **sozial**, welches vom lateinischen Wort «socius», auf Deutsch «gemeinsam» oder «verbunden» abstammt. Der Duden (2014) definiert das Wort sozial folgendermassen: „das (geregelt-

te) Zusammenleben der Menschen in Staat und Gesellschaft betreffend; auf die menschliche Gemeinschaft bezogen, zu ihr gehörend“. Im Gegensatz dazu wird asozial folgendermassen beschrieben: „unfähig zum Leben in der Gemeinschaft, sich nicht in die Gemeinschaft einfügend; am Rand der Gesellschaft lebend“.

Der Kompetenzbegriff ist wenig klar und kommt in Kombination mit den verschiedensten Begriffen vor, zum Beispiel *Medienkompetenz* aber auch *Kompetenzkonflikt*. Ursprünglich stammt das Wort Kompetenz vom lateinischen Verb *competere* ab, welches eine sehr weitgefasste Bedeutung hat: zustehen, zutreffen, möglich sein, begehren (u.a.). In Johann Heinrich Zedlers Universallexikon von 1753 (vgl. Erpenbeck & Rosenstiel, 2003) werden die Begriffe «*competentia*» und «*Competenz*» erstmals gemäss der heutigen Wortbedeutung gebraucht. In der Motivationspsychologie wurde der Kompetenzbegriff von White (1959, vgl. Erpenbeck & Rosenstiel, 2003 und Reissig, 2007) eingeführt. Er definiert Kompetenzen als „die von einem Individuum selbst hervorgebrachten (also nicht genetisch angelegten oder zwangsläufig sich im Lebenslauf entwickelnden) Fähigkeiten, mit seiner Umwelt effektiv zu interagieren“ (White, 1959, zitiert nach Reissig, 2007, S. 4). Kanning (2003) ergänzt dazu: „Während beispielsweise die einen die Verhaltenspotenziale des Individuums im Blick haben, meinen die anderen ein konkretes Verhalten bzw. die Konsequenzen desselben, wenn sie den Begriff der Kompetenz verwenden“ (S. 12). Nach Erpenbeck und Rosenstiel (2003) spielt das Beobachtungsproblem wie in allen Human- und Sozialwissenschaften eine entscheidende Rolle für das Kompetenzverständnis. Dabei haben sich zwei Pole gebildet. Während an einem Pol die Hoffnung steht, Kompetenzen physisch messbar zu machen, steht am anderen Pol die Überzeugung, eine solche Objektivität sei nicht zu erreichen und der subjektiven Selbst- und Fremdeinschätzung sollte das gleiche Gewicht zugeteilt werden.

Sozialkompetenz

Wie schon beim Begriff der Kompetenz gibt es keine allgemein gültige Definition. Im Sinne einer Annäherung werden im Folgenden verschiedene Aspekte dargelegt. Merrell (2008, zitiert nach Petermann et al. 2012) versteht darunter „die Einschätzung darüber, wie soziale Aufgaben angemessen ausgeführt werden sollen“ und meint ergänzend: „Gute Beziehungen können aus sozialen Kompetenzen resultieren, können aber auch die Voraussetzung für den Erwerb sozialer Kompetenzen bilden“ (S. 28). Hurrelmann (2008) fügt hinzu: „Die Vermittlung von sozialen Kompetenzen ist das wirkungsvollste Instrument zur Verminderung jugendlichen Problemverhaltens. Sie wirkt präventiv gegen Schulversagen, Jugendkriminalität, Gewaltbereitschaft und Missbrauch von Suchtmitteln“ (S. 64). Die aufgeführte Definition von Runde fasst meiner Meinung nach treffend die wichtigen Punkte zusammen:

„Als ein erster Punkt wird danach soziale Kompetenz als gesellschaftliche Kompetenz im Sinne einer allgemeinen Funktionstüchtigkeit der Person als Mitglied der Gesellschaft verstanden. In einem zweiten Punkt wird soziale Kompetenz als komplexe Fähigkeit verstanden, erfolgreich zwischenmenschliche Beziehungen zu gestalten und Einfluss auf andere Personen zu nehmen. Eher aus Ansätzen der klinisch-psychologischen Forschung stammt die dritte genannte Auffassung, soziale Kompetenzen als Umfang sozialer Aktivitäten in einzelnen Lebensbereichen zu definieren.“ (Runde, 2001, zitiert nach Reissig, 2007, S. 6)

Zentral erscheint Runde der zweite Punkt, erfolgreich zwischenmenschliche Beziehungen zu gestalten und Einfluss auf andere Personen zu nehmen. Gemäss Runde sind dafür folgende Eigenschaften elementar: Durchsetzungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit oder der Kompromiss aus Anpassung und Durchsetzung. Im Zentrum dieser Definition steht das Individuum und welchen Einfluss es auf sein Handeln hat. Mögliche Interaktionspartner und die Auswirkung des eigenen Handelns auf diese sind im Begriff nicht beschrieben.

Das Sozialtraining in der Schule

Das Sozialtraining in der Schule nach Petermann et al. (2012) basiert auf der Grundlage der Sozial-kognitiven Lerntheorie nach Albert Bandura (1976, 1979, 1989, 1992). Die verwendeten Methoden sind im Wesentlichen Modelllernen, Rollenspiele, verhaltensabhängige Verstärkung und Übungen zur Erleichterung des Alltagstransfers (vgl. Petermann et al., 2012).

Die Sozial-kognitive Lerntheorie

Die meisten Präventionsmodelle gehen auf die Sozial-kognitive Lerntheorie von Albert Bandura (1976, 1979, 1989, 1992, zitiert nach Petermann et al., 2012) zurück, die besagt, dass Lernen nicht ausschliesslich über eigene Erfahrungen stattfindet, sondern durch die Beobachtung und Imitation des Verhaltens anderer Menschen besonders effektiv erfolgt. Das ist besonders gut mit Rollenspielen möglich. Das wahrgenommene Verhalten muss im Gedächtnis gespeichert werden, um eingeübt zu werden. Es wird nur solches Verhalten als imitierenswert eingeschätzt, von dem man glaubt, dass es erfolgreich sei. Später fügte Bandura seiner Theorie noch den Aspekt der Selbstwirksamkeitserwartung bei. Nach diesem Konzept wirkt nicht allein die erwartete Konsequenz eines Verhaltens verstärkend, sondern auch die Annahme darüber, ob man ein Verhalten erfolgreich einsetzen kann. Dabei spielen sowohl die bisherigen Erfahrungen als auch die Bewertung der aktuellen Situation eine Rolle.

Abbildung 2: Sozial-kognitives Verarbeitungsmodell (modifiziert nach Crick & Dodge, 1994, zitiert nach Petermann et al., 2012)

Beispiel: Am Morgen klopft mir ein Kollege von hinten auf die Schulter (1). Ich interpretiere dies als feindselige Attacke oder als überschwängliche Begrüßung (2). In meinem Fall interpretiere ich es als freundliche Begrüßung und entscheide mich für eine freundliche Erwidern (3). Anhand meines Entscheidungsziels rufe ich mein Handlungsrepertoire ab und überlege, wie ich reagieren soll. Zum Beispiel könnte ich ihm einen freundlichen Handschlag geben oder einfach Hallo sagen (4). Aufgrund der Kriterien Kosten, Nutzen, Folgen und soziale Erwünschtheit wähle ich eine Handlung und entscheide mich für einen freundlichen Handschlag (5). Ich führe die Handlung aus und gebe ihm einen freundlichen Handschlag (6).

3.3 Wichtige Sozialkompetenzen in der Berufswahl

In den folgenden Unterkapiteln habe ich die Ansprüche an Sozialkompetenzen aus der Sicht der Wirtschaft, der Schule, der Berufsberatung und der Theorie zusammengetragen.

3.3.1 Sozialkompetenzen aus der Sicht der Wirtschaft

Jeder Arbeitgeber wird eine andere Antwort geben, wenn es darum geht, eine der Firma wichtige Sozialkompetenz zu nennen. Eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (vgl. DIHK, 2005) ergab, dass von den Ausbildern zwar Sozialkompetenzen hocharwünscht sind, dass aber zunehmend Schwächen in diesen Bereichen festzustellen sind.

Der Gewerbeverband des Kantons Zürich bietet Jugendlichen auf seiner Homepage (2014) ausführliche Kompetenzprofile für sehr viele Berufe an, in denen genau aufgelistet ist, welche fachlichen und fächerübergreifenden Kompetenzen ein Jugendlicher für den entsprechenden Beruf mitbringen soll. Unter sozialen Kompetenzen sind

folgende zwölf Kriterien aufgelistet, wobei je nach Beruf einzelne Kriterien als besonders wichtig gekennzeichnet sind, andere als von Vorteil:

- *Konflikte konstruktiv lösen*
- *mit Kritik umgehen*
- *sich an Abmachungen halten*
- *pünktlich zu Terminen erscheinen*
- *die eigene Meinung ausdrücken und auf andere eingehen*
- *partnerschaftlich und kooperativ mit anderen Menschen arbeiten*
- *hilfsbereit sein*
- *höflich sein*
- *selbstsicher auftreten*
- *gepflegt auftreten*
- *ist dienstleistungsorientiert*
- *vertritt seine Interessen angemessen*

Die wirtschaftliche Sichtweise ist bei den obigen Kriterien deutlich sichtbar. Ein Lehrling, der diese Eigenschaften aufweist, wird in jedem Betrieb zum perfekt geölten Zahnrädchen, das die Produktivität auf keinen Fall behindert. Prinzipiell erscheinen aber die Kriterien nicht vollständig neu, sondern gleichen den Kriterien der Schule für die Sozialkompetenzen.

3.3.2 Sozialkompetenzen aus der Sicht der Schule

Auch die Schule beschreibt im Zeugnis die Sozialkompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Dieser Beschreibung eines Kindes wurde in den letzten Jahren im Zeugnis mehr Platz eingeräumt. Auf der Rückseite des Zeugnisses können acht Kriterien bewertet und durch Bemerkungen ergänzt werden. Diese Seite hat in der Berufswahl ein grosses Gewicht, da sie von den Lehrmeistern, mit denen ich mich unterhalte, immer wieder als wichtiges Kriterium für die Auswahl eines Lehrlings genannt wird.

Beurteilt werden können dort folgende Merkmale:

- *erscheint pünktlich und ordnungsgemäss zur Schule*
- *beteiligt sich aktiv am Unterricht*
- *arbeitet konzentriert und ausdauernd*
- *gestaltet Arbeiten sorgfältig und zuverlässig*
- *kann mit anderen zusammenarbeiten*
- *schätzt die eigene Leistungsfähigkeit realistisch ein*
- *akzeptiert die Regeln des schulischen Zusammenlebens*
- *begegnet den Lehrpersonen und den Mitschülerinnen und Mitschülern respektvoll*

Nur die letzten zwei Kriterien werden von der Schule als Sozialverhalten beschrieben. Die anderen Kriterien werden unter Lern- und Arbeitsverhalten eingeteilt, wobei mit Sozialverhalten kein deckungsgleicher Begriff mit Sozialkompetenzen gewählt wurde. Nach der im Kapitel 3.2.1 gewählten Definition können auch die ersten sechs Kriterien den Sozialkompetenzen zugeordnet werden.

3.3.3 Sozialkompetenzen aus der Sicht des Bildungszentrums Uster (BIZ)

Das BIZ Uster, das mit der Schule Pfäffikon zusammenarbeitet, ist dem kantonalen Amt für Jugend und Berufsberatung unterstellt. Unter anderem veröffentlicht das BIZ Uster Musterunterlagen, die es den Schulen zur Verfügung stellt. Ein viel benutztes Dokument ist der Auswertungsbogen für Berufsbildner/innen (vgl. Beilage 2), den die Schülerinnen und Schüler nach einer Schnupperlehre ausfüllen lassen. Allerdings existieren unterschiedliche Versionen, ich beziehe mich auf die aktuelle und am häufigsten verwendete Version. In diesem Auswertungsbogen werden die unten aufgeführten Kompetenzen – darunter auch Sozialkompetenzen – mit Kreuzchen beurteilt, die Eignung für den Beruf bewertet und auf der Rückseite ist Platz für eine freie Würdigung:

- *Auftreten*
- *Kommunikation*
- *Kontaktfähigkeit*
- *Interesse*
- *Auffassungsvermögen*
- *Einsatz und Eigeninitiative*
- *Arbeitsweise*
- *Ausdauer und Konzentration*

3.3.4 Sozialkompetenzen aus der Sicht der Theorie

Aufgrund der KMK-Empfehlungen (KMK: Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, vgl. Fasching und Niehaus, 2008, S. 732) soll man in der Schule mit Massnahmen zur Unterstützung der beruflichen Integration von benachteiligten Jugendlichen möglichst früh beginnen und vor allem ihre emotionalen und sozialen Kompetenzen stärken. Für die didaktisch-methodische Gestaltung der Berufswahlvorbereitung bietet sich demnach der „handlungs- und projektorientierte Unterricht, die Gestaltung lebensweltbezogener Unterrichtssituationen und das Aufsuchen ausserschulischer Lernorte“ an (KMK, zitiert nach Fasching und Niehaus, 2008, S. 732).

Benachteiligte Jugendliche sind durch mangelnde Frustrationstoleranz, fehlendes Selbstvertrauen, ein unzureichendes Potenzial an Fähigkeiten und ein unrealistisches Bild über Berufsmöglichkeiten eingeschränkt. Deshalb sollen die Jugendlichen durch die Berufswahlvorbereitung befähigt werden, eigene Entscheidungen im Hinblick auf den Übergang ins Erwerbsleben vorzubereiten und selbstverantwortlich zu treffen. Die Fähigkeit der Entwicklung eines realistischen Selbstkonzepts ist Voraussetzung für eine tragfähige Berufswahlentscheidung bei Jugendlichen und wird vor allem durch einen stärkeren Berufsbezug ermöglicht (vgl. Fasching und Niehaus, 2008). Die Schule soll Schlüsselqualifikationen der Sozialkompetenzen, insbesondere bei Jugendlichen mit emotionalen und sozialen Beeinträchtigungen, fördern.

Von der deutschen Bundesanstalt für Arbeit werden folgende Schlüsselqualifikationen erwähnt:

„Dies betrifft das selbständige Planen und Organisieren der Berufswahl, das eigenständige Erkunden und realistische Beurteilen der individuellen Interessen und Fähigkeiten sowie der Anforderung in Ausbildung und Beruf, die Teamfähigkeit bei Auseinandersetzung mit Berufswahlpartnern (Eltern, Schule, Berufsberatung etc.), eigenständiges Orientieren und Erkunden der beruflichen Möglichkeiten, Flexibilität und Denken in beruflichen Alternativen und Ausbildungswegen, Entscheidungs- und Handlungskompetenz zur Realisierung der Berufswahl (einschliesslich der Fähigkeit zur Problemlösung)“ (Bundesanstalt für Arbeit, zitiert nach Fasching & Niehaus, 2008, S. 733).

Birgit Reissig (2007) hat in ihrem Bericht zur Erstellung eines Portfolios in der Berufswahl eine übersichtliche, gut verständliche Liste von Sozialkompetenzen zusammengestellt (Tabelle 1, Punkte 1–5). Als einheitliche Begriffe wird im Folgenden für die Oberbegriffe *soziale Fähigkeiten* verwendet, die Unterbegriffe werden als *soziale Teilfähigkeiten* bezeichnet. In der Tabelle werden die fünf sozialen Fähigkeiten durch eine Aufzählung konkreter Teilfähigkeiten aufgeschlüsselt. Diese werde ich als Grundlage für die Förderung meiner Schülerinnen und Schüler verwenden. Als sechster Punkt wurde die ‚realistische Selbsteinschätzung‘ ergänzt, die nach Egloff und Jungo (2012) eine wichtige Bedeutung für die Berufswahlvorbereitung hat.

Für die Berufswahl sind alle sechs Punkte wichtig, deren Überprüfung allerdings den Rahmen sprengen würde. Diese Arbeit beschränkt sich auf die Überprüfung der vier Kompetenzen Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Organisationsfähigkeit und realistische Selbsteinschätzung. Die beiden sozialen Fähigkeiten Konfliktfähigkeit und Belastbarkeit sind ebenfalls sehr wichtig, jedoch gewinnen sie erst im Verlauf der Berufswahl mehr Bedeutung. Am Anfang sind die ersten vier Kompetenzen wichtiger.

Tabelle 2: Aufschlüsselung der sozialen Kompetenz in Schlüsselqualifikationen, die für die Berufswahl wichtig sind (Punkt 1 bis 5, nach Reissig, 2007, Punkt 6 nach Egloff & Jungo, 2012)

<p>1. Teamfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ gemeinsam eine Aufgabe lösen ★ sich in eine Gruppe integrieren ★ in der Gruppe Verantwortung übernehmen ★ Kompromisse schliessen ★ auch von anderen Unterstützung annehmen können 	<p>2. Konfliktfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Spannungen erkennen ★ Spannungen lösen ★ Streit konstruktiv angehen ★ zur Schlichtung von Auseinandersetzungen beitragen
<p>3. Kommunikationsfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ auf andere Menschen zugehen, Kontakte herstellen ★ zuhören können ★ sich verständlich ausdrücken ★ persönliche Gefühle und Bedürfnisse ruhig ausdrücken können ★ routiniert und ohne Nervosität mit fremden Personen Gespräche führen können 	<p>4. Organisationsfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ unterschiedliche Aufgaben koordinieren ★ längerfristig planen ★ sich selbständig Informationen beschaffen und auswerten ★ schriftliche Unterlagen ordentlich verwalten ★ in schwierigen Situationen Lösungsmöglichkeiten entwickeln und umsetzen
<p>5. Belastbarkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ über eine längere Zeit konzentriert an einer Aufgabe bleiben können ★ unter Zeitdruck handeln können ★ gestellte Aufgaben auch gegen Widerstände verwirklichen ★ negative Erlebnisse überwinden ★ hartnäckig am Ziel dranbleiben 	<p>6. Realistische Selbsteinschätzung</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ eigene Stärken und Schwächen kennen ★ eigene Vorlieben und Abneigungen kennen ★ eigene Ziele setzen ★ Berufsprofil mit sich selber vergleichen können ★ detailliertes Selbstkonzept

Tabelle 3: Vergleich der sozialen Fähigkeiten nach Wirtschaft, Schule, BIZ und Theorie

Sozialkompetenzen in meinem Forschungsprojekt (Reissig, 2007)	Sozialkompetenzen des Gewerbeverbandes im Kanton Zürich	Sozialkompetenzen im Zeugnis des Kantons Zürich	Sozialkompetenzen nach BIZ
Teamfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> * höflich sein * hilfsbereit * arbeitet partnerschaftlich und kooperativ mit anderen Menschen 	<ul style="list-style-type: none"> * kann mit anderen zusammenarbeiten * begegnet den Lehrpersonen und den Mitschülerinnen und Mitschülern respektvoll 	<ul style="list-style-type: none"> * Kontaktfähigkeit: ist offen und geht auf andere zu
Kommunikationsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> * selbstsicher auftreten * die eigene Meinung ausdrücken und auf andere eingehen 	<ul style="list-style-type: none"> * beteiligt sich aktiv am Unterricht 	<ul style="list-style-type: none"> * Kommunikation: kann sich gut und verständlich ausdrücken * Auftreten: ist freundlich und gepflegt
Organisationsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> * pünktlich zu Terminen erscheinen * sich an Abmachungen halten 	<ul style="list-style-type: none"> * erscheint pünktlich und ordnungsgemäss zur Schule 	
Realistische Selbsteinschätzung	<ul style="list-style-type: none"> * Vertritt seine Interessen angemessen * mit Kritik umgehen 	<ul style="list-style-type: none"> * schätzt die eigene Leistungsfähigkeit realistisch ein 	
Andere Kategorien	<ul style="list-style-type: none"> * ist dienstleistungsorientiert * Konflikte konstruktiv lösen 	<ul style="list-style-type: none"> * arbeitet konzentriert und ausdauernd * gestaltet Arbeiten sorgfältig und zuverlässig * akzeptiert die Regeln des schulischen Zusammenlebens 	<ul style="list-style-type: none"> * Einsatz und Eigeninitiative: sieht, was es zu tun gibt, und packt von sich aus an * Arbeitsweise: kann an einer Aufgabe dranbleiben und sich konzentrieren

3.4 Theoretische Grundlagen meiner Forschung

Im Folgenden werde ich die Grundlagen für meine Forschung genauer beschreiben. Das Ziel war, meinen Unterricht zu analysieren, zu reflektieren und geeignete Schlüsse zu ziehen, um die Qualität meines Unterrichts zu gewährleisten. Eine Definition für Aktionsforschung lautet nach Elliot (zitiert nach Altrichter & Posch, 2007, S. 13): „Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern.“

Damit meine vorliegende Forschung den drei Gütesiegeln Objektivität, Reliabilität und Validität entspricht, werden andere Perspektiven als meine benötigt. Diese Triangulation soll einerseits durch die Berücksichtigung der Sichtweisen von mir, von den Schülerinnen und Schülern und von den Lehrmeisterinnen und Lehrmeistern (Personentriangulation) gewährleistet werden. Unterschiedliche Forschungsinstrumente wie das Forschungstagebuch, die Auswertungsbogen der Schnupperlehren, die Interviews mit den Schülerinnen und Schülern sowie die Kompetenzprofile bilden eine Methodentriangulation.

Die Triangulation verschiedener Methoden verhilft dem vorliegenden Forschungsprojekt zu verschiedenen Sichtweisen. Beispielsweise haben die Lehrmeister im Betrieb einen anderen Blickwinkel auf die Jugendlichen als ich. Nach der Schnupperlehre bringen die Schülerinnen und Schüler ihre Auswertungsbogen in die Schule und wir spiegeln die Beurteilung des Lehrmeisters. So werden die verschiedenen Sichtweisen verknüpft. Mit der Verwendung verschiedener Forschungsinstrumente möchte ich erreichen, dass allfällige Unterschiede, Widersprüche und Diskrepanzen aufgedeckt werden. Ergibt sich aus den verschiedenen Forschungsmethoden jedoch

eine Übereinstimmung der Ergebnisse heraus, werte ich die Interpretationen als vertrauenswürdiger. Die verwendeten Methoden der Unterrichtsforschung werden in den nächsten Kapiteln erläutert.

3.4.1 Das Forschungstagebuch

Das Herzstück meiner Forschungen war mein Forschungstagebuch (siehe Beilage 3), welches ich während der Forschungsarbeit führte. Nach Altrichter und Posch (2007) gilt das Forschungstagebuch als eines der wichtigsten Forschungsinstrumente. Sie erklären sich die zunehmende Verwendung eines Tagebuches in der Forschung folgendermassen: „Tagebuch schreiben knüpft bei einer alltäglichen Fertigkeit an“ (S. 30). Es ist ein unkompliziertes Mittel, um Beobachtungen, Gedanken und Ideen festzuhalten. Diese Form ist mir vertraut, da ich als Schulsche Heilpädagogin (SHP) gewohnt bin, Wichtiges schriftlich festzuhalten. Ausserdem ist es ein niederschwelliges Werkzeug, das allerdings zeitnah und konsequent geführt werden soll. Ich habe mich bemüht, meine Gedanken und Beobachtungen möglichst anschliessend an die Lektionen aufzuschreiben. Im Vorfeld habe ich eine gewisse Struktur im Tagebuch festgelegt, um sowohl beschreibende als auch interpretierende Gedanken festzuhalten.

Nach Altrichter und Posch (2007) handelt es sich bei den beschreibenden Passagen um Gedächtnisprotokolle oder kurze Memos, die eben möglichst zeitnah an die Beobachtung geschrieben werden sollen. Auch interpretierende Passagen sind wichtige Teile eines Tagebuches. Die Fakten werden von mir analysiert und interpretiert, um die nächsten Schritte zu planen. Interpretierende Fakten sind zum Beispiel (nach Altrichter und Posch, 2007) Gefühle, Interpretationen, Ahnungen und Ideen.

3.4.2 Schülerinnen- und Schülerinterview

Es war mir in diesem Projekt wichtig, die Sicht der Schülerinnen und Schüler von Anfang an miteinzubeziehen. Ihre Sichtweisen sind entscheidende Indikatoren beim Messen der Sozialkompetenzen. Im Gegensatz zu ersten Durchführung im Praxisprojekt, als die Klasse einen schriftlichen Fragebogen ausfüllte, empfand ich nun ein Interview als passender. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren lieber mündlich und ich kann im Gespräch direkt nachhaken. Ich entschied mich dafür, mit den Schülerinnen und Schülern ein Interview mit Hilfe eines vorbereiteten Fragebogens (siehe Beilage 4) zu führen. Nach Altrichter und Posch (2007) sind Interviews Gespräche, die das Verständnis einer Situation verbessern. Für das Gelingen eines Interviews ist entscheidend, den interviewten Schülerinnen und Schülern klarzumachen, dass die von ihnen erwarteten Informationen in zweierlei Hinsicht wichtig sind. Sie geben Informationen preis, weil sie erleben, dadurch für jemanden eine wichtige Rolle zu spielen, und glauben, durch ihre Mitteilung etwas an ihrer eigenen Situation zu verbessern (vgl. Altrichter und Posch 2007). Das bedeutet für mich als Interviewerin, sensibel mit den mir anvertrauten Informationen umzugehen und meine Interviewpartnerinnen und -partner ernst zu nehmen. Das Gespräch kann auch für sie zu einer Klärung führen, wenn sie eigene Gedanken in Worte fassen. So führte ich nach Abschluss der zweiten Durchführung im Rahmen der Masterarbeit ein Interview mit den Schülerinnen und Schülern durch, um ihre Sichtweisen und Interpretationen zu Selbsteinschätzungen und zu persönlichen Themen der Berufswahl zu erfahren.

3.4.3 Das Kompetenzprofil

Anders als zum Beispiel in der Mathematik ist es ungleich schwieriger, die Sozialkompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu messen und zu vergleichen. Wie können die sozialen Fähigkeiten beschrieben und Fortschritte aufgezeigt werden? Darauf eine Antwort zu finden, war für mich eines der grössten Probleme überhaupt in

dieser Masterarbeit. Gesucht war ein Instrument, bei dem die Schülerinnen und Schüler mitwirken und Stärken und Schwächen selbst beurteilen. Aber auch ich als Lehrerin sollte damit gute Leistungen festhalten und diese regelmässig mit der Klasse besprechen können. Schliesslich entwickelte ich ein Kompetenzprofil (Beilage 5), auf der Basis der Übersicht der Sozialkompetenzen nach Reissig, 2007 und Egloff und Jungo, 2012.

Im Kompetenzprofil sind vier soziale Fähigkeiten (siehe Tabelle 2) in fünf Teilfähigkeiten aufgeschlüsselt. Insgesamt können in 20 Feldern Leistungen der Schülerinnen und Schüler beschrieben werden. Zum Beispiel wird die *Teamfähigkeit* mit folgenden fünf Feldern beschrieben: *gemeinsam eine Aufgabe lösen, sich in eine Gruppe integrieren, in der Gruppe Verantwortung übernehmen, Kompromisse schliessen, auch von anderen Unterstützung annehmen können*. Das Forschungsinstrument Kompetenzprofil kann also punktuell zur Selbstbeurteilung verwendet werden und ist andererseits geeignet, die Entwicklungsfortschritte der Schülerinnen und Schüler in der Berufswahlvorbereitung abzubilden.

1. Kompetenzprofil als Prozessbeschreibung

In diesem Kompetenzprofil werden von der Lehrperson besondere Leistungen der Schülerinnen und Schüler im Sinne einer Prozessbeschreibung eingetragen (Beilage 5.1). Nach Altrichter und Posch (2007) erleichtern auf der Basis eines Beobachtungsprofils entwickelte Kompetenzprofile „... die Aufzeichnungen von Beobachtungen nach der Unterrichtsstunde, weil die leeren Felder der Matrix dazu anregen, die Erfahrung unter dem jeweiligen Gesichtspunkt abzusuchen“ (S. 135). Hat beispielsweise eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Partner eine Aufgabe gut gelöst, so vermerke ich dies im Kompetenzprofil mit Anlass und Datum. Wenn zum Beispiel Altina und Sadaf ein Telefongespräch (in dem sie in eine Firma anrufen, um für eine Schnupperlehre nachzufragen) ausgezeichnet vorgeführt haben, vermerke ich dies in ihrem Kompetenzprofil entweder im Feld «gemeinsam eine Aufgabe lösen» oder (je nach dem, welcher Bereich der Arbeit besonders gut war) unter «persönliche Gefühle und Bedürfnisse ruhig ausdrücken können». Für die Schülerinnen und Schüler soll anhand der Einträge ersichtlich werden, in welchen Bereichen sie gute Leistungen erbracht haben.

2. Kompetenzprofil für die Selbstbeurteilung

Um die Schülerinnen und Schüler anzuregen, sich über sich selbst Gedanken zu machen und eigene Stärken zu beurteilen, haben auch sie das Kompetenzprofil zweimal ausgefüllt (Beilagen 5.2 und 5.3). Das Kompetenzprofil wird im Unterricht mit der Klasse thematisiert und diskutiert, um die vielen Begriffe der zwanzig Matrixfelder zu klären und mit Inhalt zu füllen. Die Selbstbeurteilung wird von mir angeleitet:

- Eine der vier sozialen Fähigkeiten (Kommunikations-, Team-, Organisationsfähigkeit und Realistische Selbsteinschätzung), die als grösste Stärke beurteilt wird, wird rot markiert.
- Drei Teilfähigkeiten, die die Schülerinnen und Schüler bei sich als *sehr gut* beurteilen, werden orange markiert.
- Drei Teilfähigkeiten, die sie bei sich als *gut* beurteilen, markieren sie gelb.
- Eine Teilfähigkeit, die sie *noch nicht so gut* können und die sie verbessern möchten, markieren sie grün.

Meine Einschränkungen sollen den Schülerinnen und Schülern helfen, sich auf ihre wichtigsten Stärken zu konzentrieren. Wäre es den Schülerinnen und Schülern überlassen, wie viele Stärken sie markieren möchten, so gäbe es einzelne, die den ganzen Bogen einfärben würden. Andere wüssten dafür nicht, wo beginnen.

Das prozessbeschreibende Kompetenzprofil und die zwei zur Selbstbeurteilung ausgefüllten Kompetenzprofile der Schülerinnen und Schüler sind Grundlage für eine gemeinsame Diskussion und um eine Zwischeneinschätzung der Sozialkompetenzen vorzunehmen.

3.4.4 Auswertungsbogen der Schnupperlehre

Eine dritte Perspektive ergaben die von den Schülerinnen und Schülern nach jeder Schnupperlehre von ihren Schnupperlehrmeistern ausgefüllten Auswertungsbogen (siehe Beilage 2.2). Mit Hilfe dieses Auswertungsbogens werden die Sozialkompetenzen der Schüler von einer dritten Person ausführlich beschrieben. Die Schnupperlehrbetreuerinnen und -betreuer geben eine Rückmeldung über das Verhalten in einer anderen Situation, als die Klasse und ich schon kennen. Die Jugendlichen werden bei der Arbeit beobachtet. Allenfalls zeigen sie ganz andere Sozialkompetenzen an einem Arbeitsplatz als in der Schule. Alle werden mindestens zwei Schnupperlehren absolvieren und deshalb können verschiedene Rückmeldungen verglichen werden.

4. Projektplanung

Bevor ich die konkrete Planung des Projektes zusammenfasse, werde ich den Entwicklungs- und Lernstand meiner Schülerinnen und Schüler beschreiben. Ich werde auf der Basis des Kompetenzprofils ihre sozialen Fähigkeiten einschätzen und danach die besondere Förderung der Förderschülerinnen und -schüler beschreiben.

4.1 Beschreibung des Entwicklungs- und Lernstandes auf der Ebene der Lernenden

In der Teamfähigkeit liegt die grosse Stärke der Klasse. Als Gruppe hat die Klasse seit der ersten Oberstufe an Reife gewonnen. Sie verbringen Pausen und auch Freizeit miteinander und die Stimmung im Schulzimmer ist gut. Dabei haben viele Faktoren eine Rolle gespielt; auch gemeinsame Erlebnisse und das ‚Sozialtraining in der Schule‘ nach Petermann et al. (2012). Die Schülerinnen und Schüler sollen aber noch lernen, diesen guten Zusammenhalt für gemeinsame Arbeiten und Aufträge zu nutzen und sich gegenseitig zu beraten und zu helfen. Verantwortung übernehmen können und möchten nicht alle. Leider übernehmen die drei leistungsstärksten Schüler der Klasse nur selten Verantwortung. Bei Problemen und Streitereien brauchen die Schülerinnen und Schüler Unterstützung, um wieder Frieden zu schliessen, denn es fällt ihnen schwer, Kompromisse einzugehen. Die Entscheidung, welches das richtige Mass an Unterstützung ist, fällt schwer. Entweder fragen die Schülerinnen und Schüler nicht nach und warten passiv auf die Lehrerin oder sie haben keinen Durchhaltewillen und fragen sofort nach, ohne selbst aktiv nach einer Lösung gesucht zu haben. Gegenseitige Hilfe bedeutet in der Praxis, dass man sich abschreiben lässt.

Die Kommunikationsfähigkeit der Klasse beurteile ich differenziert. Ein Grossteil der Schülerinnen und Schüler stellt gerne Kontakt zu anderen her, ist neugierig und offen, was ihnen hilft, auch mit fremden Personen ein Gespräch zu führen. Dass zur Kommunikation auch das Zuhören gehört, ist den einen jedoch nicht bewusst. Zu beschreiben, was sich abgespielt hat oder was sie bewegt, ist für einige Schülerinnen und Schüler schwierig. Dafür müssen sie lernen, sich selbst zu beobachten und eigene Gefühle zu erkennen und zu äussern. Mangelnder Wortschatz ist dabei ein Handicap.

Die Organisationsfähigkeit ist ein anspruchsvolles Thema für die Schülerinnen und Schüler. Ihnen fällt das Bestimmen des nächsten Schrittes schwer, den sie unternehmen müssten, um ihr Ziel zu erreichen. Sehr oft verlassen sich die Jugendlichen auf die Mehrheit, machen sich aber wenig Gedanken darüber, welches Ziel sie erreichen wollen. Die Organisation von Informationen und Unterlagen und die Koordination von Aufgaben sind für sie grosse intellektuelle Herausforderungen. Um die Berufswahlunterlagen zu erstellen und zu verwalten, brauchen sie viel Hilfe und Anleitung.

Eine realistische Selbsteinschätzung vorzunehmen ist für die Schülerinnen und Schüler schwierig. Das hat einerseits mit der Adoleszenz zu tun, sie befinden sich im Übergang vom Kind zum Erwachsenen (vgl. Kapitel 3.1.2). Sie haben noch kein Bild von sich als erwachsene Person und das Bild des Kindes stimmt auch nicht mehr. Sie schwanken zwischen Selbstüberschätzung und Selbstzweifeln. Da meine Schülerinnen und Schüler alle eine schwierige Schullaufbahn hinter sich haben, verfügen sie über wenig Selbstwert. Sie mögen sich mit ihren Schwächen nicht mehr auseinandersetzen und nicht mehr an die Stärken glauben.

Tabelle 4: Beschreibung der Stärken und Schwächen in den Sozialkompetenzen

	1	2	3	4	1. Teamfähigkeit 2. Kommunikationsfähigkeit 3. Organisationsfähigkeit 4. Realistische Selbsteinschätzung
Altina	+	--	-	-	Altina arbeitet lieber in einer Gruppe als alleine. Sie ist kontaktfreudig und scheut sich nicht, vor der Klasse zu sprechen (Vortrag). Das Zuhören fällt ihr schwer, was manchmal zu Missverständnissen führt. Sie lässt sich leicht provozieren und hat dann Aussetzer, die ihr später leidtun. Ruhig sitzen, planen, auf ein Ziel hin arbeiten – das sind Dinge, die ihr schwerfallen.
Sadaf	-	--	+	-	Als leise und freundliche Person übernimmt Sadaf viel Verantwortung in der Klasse und hilft, wo sie kann. Sie kommuniziert ihre persönlichen Gefühle und Bedürfnisse nicht präzise und wird von den lautereren Personen übertönt. Sadaf ist fleissig und ordentlich, sie benötigt für schriftliche Unterlagen viel Unterstützung.
Rakhi	-	-	+	-	Rakhi übernimmt in einer Gruppe gerne die Führung und bestimmt, was die anderen zu tun haben. Verantwortung zu übernehmen ist sie nicht bereit. Kompromisse sind nicht ihre Sache, sie schaut vor allem für sich. Rakhis Wortwahl lässt zu wünschen übrig, ihr fällt es schwer, insbesondere gegenüber Erwachsenen, sich passend auszudrücken. Rakhi macht sich Gedanken über die Zukunft und kennt Mittel und Wege, ihren Zielen näherzukommen.
Mehmet	+	-	-	-	Mehmet fühlt sich sehr wohl mit den anderen Knaben in einer Gruppe. Er ist sehr hilfsbereit und fröhlich. Oft ist er laut und ihm fehlt das feine Ohr für die anderen. Er hat eine Geschichte zu jedem Thema und erzählt sie auch gerne. Zuhören fällt ihm deutlich schwerer.
Blerand	-	+	--	-	Blerand ist ein gerechtigkeitsliebender Knabe, der ausgleichend auf eine Gruppe wirkt. Er ist offen für Kompromisse und kann ein Gefühl gut formulieren. Er ist freundlich und offen für Kontakte. Als eher bequemer Knabe sucht er den Weg des geringsten Widerstandes und Ziele in der Zukunft kümmern ihn noch nicht so sehr.
Fatum	+	++	--	-	Fatums Meinung hat als Klassenanführer viel Gewicht. Wenn er motiviert ist, kann er diese Motivation auf die Gruppe übertragen und sie stärken. Er übernimmt Verantwortung, wenn ihn ein Projekt interessiert. Es fällt ihm leicht, auf andere zuzugehen und seine Bedürfnisse auszudrücken. Schriftliche Aufgaben und längerfristige Planung kosten ihn viel Anstrengung.
Aleks	+	-	+	-	Aleksander ist gerne Teil eines Teams, wenn er mitbestimmen kann, mit wem zusammen er arbeitet. Als leistungsfähiger Organisator ist er für eine Gruppe ein Gewinn. Er kommuniziert gerne, provoziert aber auch gerne und spürt nicht immer, wie seine Worte beim Gegenüber ankommen.
Tommaso	+	-	-	-	Tommaso ist ein stiller Knabe, der sich gerne in einer Gruppe aufhält. Obwohl er einer der Klassenbesten ist, übernimmt er ungern Verantwortung und orientiert sich am Minimalziel. Er spricht wenig und hält sich möglichst kurz. Längerfristig planen, Informationen beschaffen und auf eigene Ziele hinarbeiten fällt ihm schwer, da ihm die Zukunft weit weg scheint.
Nikolai	+	-	-	+	Nikolai ist still und verträumt. Er scheint der Zeit oft etwas hinterherzuhinken, spürt keinen Grund, die Zukunft zu planen. Er hat Mühe, sich eigene realistische Ziele zu setzen und konkret daran zu arbeiten. Obwohl er als Klassenbesten viel weiss, ordnet er sich in der Gruppe unter und übernimmt ungern Verantwortung.

Innerhalb der Klasse gibt es vier Schülerinnen und Schüler, die aufgrund von familiären, persönlichen und schulischen Faktoren einen besonderen Bedarf an Unterstützung haben:

Altina erhält sehr wenig Unterstützung von der Familie. Als herzliche, hilfsbereite junge Frau hält sie sich gerne in Gruppen auf, eckt dort aber schnell an, weil sie nicht die richtigen Worte wählt und den richtigen Ton nicht trifft. Deshalb ist ihr Ziel die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit.

Fatum hat grosse Stärken in der Teamfähigkeit und der Kommunikationsfähigkeit. Mit seiner charmanten Art versucht er seine schulischen Defizite zu überdecken. Je unsicherer er sich fühlt, desto mehr übertreibt er teilweise mit seinem Auftreten. Um ihm mehr Grundsicherheit zu geben, liegt sein Förderbedarf in der Organisationsfähigkeit.

Blerand ist unentschlossen, unselbständig und schulisch ebenfalls sehr schwach. Wenn Blerand durch genaue Arbeitsanweisungen kleine organisatorische Arbeiten selbständig erledigen könnte, so würde er sich seine eigenen Stärken bewusst. Umgekehrt: Wenn er mehr Selbstvertrauen entwickeln würde, so hoffe ich, könnte er selbständiger die nächsten Arbeitsschritte planen und durchführen. Blerands Förderbedarf besteht deshalb in der Organisationsfähigkeit.

Sadaf braucht auf allen Ebenen Unterstützung, da sie als schwache Schülerin mit schwierigen familiären Umständen auf wenige eigene Ressourcen zurückgreifen kann. Besonders wichtig für sie ist die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit. Sadaf sollte lernen, sich besser mitzuteilen. Ihre Befindlichkeit würde sich verbessern, wenn sie in Worte fassen könnte, wie es ihr geht, was sie denkt und fühlt. Ausserdem könnten die anderen dann Sadaf besser verstehen und sie angemessen behandeln.

4.2 Zielformulierungen

Für meine Arbeit formuliere ich Ziele auf der Ebene der Klasse (sowohl für die Klasse insgesamt, als auch für einzelne Förderschülerinnen und -schüler) und auf der Ebene der Lehrperson. Diese Ziele werden in diesem Kapitel dargestellt mit entsprechenden Indikatoren und den Messinstrumenten zur Zielüberprüfung.

4.2.1 Ziele auf der Ebene der Klasse

Die in der folgenden Tabelle beschriebenen Ziele gelten für die ganze Klasse.

Tabelle 5: Zielsystem der Schülerinnen und Schüler

Ziel 1	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Messinstrumente
Die Schülerinnen und Schüler (SuS) verbessern ihre Sozialkompetenzen in Bezug auf die Berufswahl.	Die SuS verbessern ihre Teamfähigkeit.	Gruppenarbeiten (z.B. Rollenspiele), Teamarbeiten (z.B. gemeinsames Suchen von Schnupperlehren).	Regelmässig aufgeführte Rollenspiele. Gemeinsame Schnupperlehrsuche und gegenseitige Hilfe. Einträge im Kompetenzprofil.	Forschungstagebuch Kompetenzprofil Auswertungsbogen Schnupperlehre
	Die SuS verbessern ihre Organisationsfähigkeit.	Hilfsmittel: Bewerbungstagebuch, Mustervorlagen, Ordner, Computer, Unterstützung Informatik.	Die SuS erarbeiten sich verschiedene wichtige Unterlagen für die Berufswahl. Sie organisieren sich je zwei Schnupperlehren. Einträge im Kompetenzprofil.	Forschungstagebuch Kompetenzprofil Auswertungsbogen Schnupperlehre
	Die SuS können sich realistischer einschätzen.	Gedanken und Überlegungen zum Selbstbild (Stärken, Schwächen, Vorlieben und Abneigungen). Rückmeldungen, Austausch mit anderen.	Die SuS kennen eigene Stärken, Schwächen, Vorlieben und Abneigungen. Sie schätzen sich mit Hilfe des Kompetenzprofils selbst ein. Sie reflektieren erhaltene Rückmeldungen. Einträge im Kompetenzprofil.	Forschungstagebuch Interview SuS Kompetenzprofile
	Die SuS verbessern ihre Kommunikationsfähigkeit.	Rollenspiel: verschiedene Gesprächssituationen als Theaterszenen, mit guter Anleitung und ausführlichem Feedback.	Die Schüler führen Rollenspiele, aber auch echte Gespräche erfolgreich durch und reflektieren sie. Sie erhalten gute Rückmeldungen für die Kommunikation in der Schnupperlehre. Einträge im Kompetenzprofil.	Forschungstagebuch Kompetenzprofil Auswertungsbogen Schnupperlehre
Die SuS übernehmen Verantwortung für ihre Berufswahl.	Die SuS lernen verschiedene Berufe in der Theorie kennen.	Informationsmaterial, organisierte Anlässe, Zeit, um Informationen auszuwerten, Austausch in der Klasse.	Die SuS lesen Berufsprofile, sehen Filme, halten und hören Vorträge und hören die Berichte der anderen.	Forschungstagebuch Kompetenzprofil
	Die SuS lernen verschiedene Berufe in der Praxis kennen.	Die SuS finden mehrere Schnupperlehren.	Alle SuS absolvieren mindestens zwei Schnupperlehren.	Auswertungsbogen Schnupperlehre

4.2.2 Ziele auf der Ebene der Förderschülerinnen und -schüler

In diesem Kapitel (Tabelle 5 bis 8) beschreibe ich die individuellen Ziele der zwei Förderschülerinnen Altina und Sadaf sowie der zwei Förderschüler Fatlum und Blerand.

Tabelle 6: Zielsystem Altina

Ziel 1	Teilziel 1	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Messinstrumente
Altina verbessert ihre Kommunikationsfähigkeit.	Altina kann sich verständlich und angemessen ausdrücken.	Sie übernimmt erfolgreich eine Rolle in den Rollenspielen.	Sie hält sich in den Rollenspielen an wichtige Gesprächsregeln. Sie kommuniziert angemessen mit ihrer Gruppe. Einträge im Kompetenzprofil.	Forschungstagebuch Kompetenzprofil
	Altina kommuniziert in der Schnupperlehre angemessen mit dem Umfeld.	Sie hat Kenntnis wichtiger Gesprächsregeln. Sie reflektiert die Schnupperlehren.	Bereich Kommunikation im Auswertungsbogen Schnupperlehre und die Reflexion der Auswertungsbogen.	Forschungstagebuch Auswertungsbogen Schnupperlehre

Tabelle 7: Zielsystem Fatlum

Ziel 1	Teilziel 1	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Messinstrumente
Fatlum verbessert seine Organisationsfähigkeit.	Fatlum kann schriftliche Unterlagen erstellen und verwalten.	Er erhält Unterstützung bei der Organisation von Adressen und schriftlichen Unterlagen.	Vollständige Bewerbungsunterlagen. Aktuelles Bewerbungstagebuch. Einträge im Kompetenzprofil.	Forschungstagebuch Kompetenzprofil
	Fatlum organisiert sich zwei verschiedene Schnupperlehren.	Zeitliche und beratende Unterstützung der LP.	Fatlum absolviert zwei Schnupperlehren in zwei verschiedenen Berufen.	Auswertungsbogen Schnupperlehre

Tabelle 8: Zielsystem Blerand

Ziel 1	Teilziel 1	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Messinstrumente
Blerand verbessert seine Organisationsfähigkeit.	Blerand kann selbständig Unterlagen erstellen und anpassen.	Er hat Unterstützung bei der Gestaltung schriftlicher Unterlagen. Tommaso berät ihn zeitweise als persönlicher Coach.	Vollständige Bewerbungsunterlagen. Anpassung der Unterlagen. Einträge im Kompetenzprofil.	Forschungstagebuch Kompetenzprofil
	Er organisiert sich zwei Schnupperlehren.	Zeitliche und beratende Unterstützung der LP.	Blerand absolviert zwei Schnupperlehren.	Auswertungsbogen Schnupperlehre

Tabelle 9: Zielsystem Sadaf

Ziel 1	Teilziel 1	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Messinstrumente
Sadaf verbessert ihre Kommunikationsfähigkeit.	Sadaf kann in Gruppenarbeiten eigene Meinungen und Ideen einbringen und in den Rollenspielen mitwirken.	Sadaf spielt regelmässig in Szenen mit. Sie erhält ausführliche Rückmeldungen.	Sie beteiligt sich an Gruppenarbeiten und nimmt an den Rollenspielen teil. Einträge im Kompetenzprofil.	Forschungstagebuch Beobachtungen Rollenspiel Kompetenzprofil
	Sadaf kann ihre Kommunikationsfähigkeit in der Schnupperlehre unter Beweis stellen.	Sadaf bereitet sich auf die Schnupperlehre vor. Sie reflektiert die Schnupperlehren.	Bereich Kommunikation im Auswertungsbogen Schnupperlehre und die Reflexion davon.	Auswertungsbogen Schnupperlehre

4.2.3 Ziele auf der Ebene der Lehrperson

Zuletzt beschreibe ich in der Tabelle 9 meine persönlichen Ziele in diesem Projekt.

Tabelle 10: Zielsystem der Lehrperson

Ziel 1	Teilziel 1	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Messinstrumente
Die Lehrperson bietet anregende und motivierende Lernsituationen im Berufskundeunterricht mit Fokus auf die Förderung der Sozialkompetenzen.	Sie ist mit den theoretischen Grundlagen des Berufswahlunterrichts sowie der Förderung der Sozialkompetenzen vertraut.	Geeignete Literatur. Erfahrung.	Sie kennt die Merkmale eines sozialkompetenzfördernden Unterrichts.	Schriftlich-theoretische Auseinandersetzung
	Sie gestaltet konkrete Unterrichtssequenzen, in denen die SuS die Sozialkompetenzen trainieren können.	Sorgfältige Vorbereitung und ständiges Anpassen von Material, Raum, Zeit. Die SuS und LP nehmen motiviert an der Berufskunde teil.	Planung: Übungsfelder für alle vier sozialen Fähigkeiten. Evaluation der Wirksamkeit.	Forschungstagebuch Planung Evaluation
Die Lehrperson organisiert den Berufswahlunterricht ressourcenorientiert.	Sie plant genug Zeit für Beratung ein.	Absprache mit der KLP. Abklärung der Bedürfnisse.	LP ist gut informiert über den Stand der SuS und erkennt Beratungsnotwendigkeit.	Forschungstagebuch
	Sie strebt eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Eltern, der Klassenlehrerin und der Berufsberaterin an.	Regelmässige Gespräche zwischen allen Parteien. Aufgaben aufteilen.	Die Klassenlehrerin und die Berufsberaterin übernehmen erfolgreich Teilaufgaben.	Forschungstagebuch

4.3 Darstellung der Mittel zur Zielerreichung

Um die Entwicklung meiner Klasse sorgfältig zu beobachten und festzuhalten und das Erreichen der Ziele zu überprüfen, dienen die in der letzten Spalte genannten Messinstrumente. Durch eine sorgfältige Dokumentation und Evaluation ist es mir möglich, das Projekt wo nötig anzupassen. Diese Messinstrumente wurden bereits im Kapitel 3.4 beschrieben. Ich werde sie nun in der folgenden Tabelle zusammenfassend darstellen.

Tabelle 11: Instrumente zur Überprüfung der Klassenziele

Ziele der Klasse	Instrumente zur Zielüberprüfung
Die Schülerinnen und Schüler verbessern ihre Sozialkompetenzen in Bezug auf die Berufswahl.	Forschungstagebuch Kompetenzprofile Auswertungsbogen Schnupperlehre Schülerinnen- und Schülerinterviews
Die Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung für ihre Berufswahl.	Forschungstagebuch Kompetenzprofil Auswertungsbogen Schnupperlehre

Tabelle 12: Instrumente zur Überprüfung der Ziele für die Förderschülerinnen und -schüler

Ziele der Förderschülerinnen und -schüler	Instrumente zur Zielüberprüfung
Altina verbessert ihre Kommunikationsfähigkeit.	Forschungstagebuch: Beobachtungen Rollenspiel Kompetenzprofil Auswertungsbogen Schnupperlehre, Reflexion
Fatum verbessert seine Organisationsfähigkeit.	Forschungstagebuch Kompetenzprofil Auswertungsbogen Schnupperlehre, Reflexion
Blerand verbessert seine Organisationsfähigkeit.	Forschungstagebuch Kompetenzprofil Auswertungsbogen Schnupperlehre, Reflexion
Sadaf verbessert ihre Kommunikationsfähigkeit.	Forschungstagebuch Kompetenzprofil Auswertungsbogen Schnupperlehre, Reflexion

Tabelle 13: Instrumente zur Überprüfung der Ziele für die Lehrperson

Ziele der Lehrperson	Instrumente zur Zielüberprüfung
Die Lehrperson schafft anregende und motivierende Lernsituationen im Berufskundeunterricht.	Schriftlich-theoretische Auseinandersetzung Planung Evaluation
Die Lehrperson organisiert den Berufswahlunterricht ressourcenorientiert.	Forschungstagebuch

4.4 Darstellung und Begründung der Indikatoren zur Zielerreichung

Damit ich mit den beschriebenen Messinstrumenten überprüfen kann, ob meine genannten Ziele erreicht wurden, habe ich im Voraus klare Indikatoren festgelegt. Diese Indikatoren werde ich im Folgenden in den Tabellen zusammentragen und anschliessend kurz beschreiben.

Tabelle 14: Indikatoren zur Zielerreichung der Klasse

Ziele der Klasse	Indikatoren zur Zielerreichung
Die Schülerinnen und Schüler verbessern wichtige Sozialkompetenzen in Bezug auf ihre Berufswahl.	<ul style="list-style-type: none"> – Sie arbeiten regelmässig in Gruppen, führen erfolgreich Rollenspiele vor und übernehmen Verantwortung bei der Beratung von Mitschülern. – Sie erarbeiten die notwendigen Unterlagen für die Berufswahl. – Sie organisieren je zwei Schnupperlehren. – Sie kennen eigene Stärken, Schwächen, Vorlieben und Abneigungen. – Sie schätzen sich mit Hilfe des Kompetenzprofils selbst ein. – Sie führen Rollenspiele, aber auch echte Gespräche erfolgreich durch und reflektieren sie. – Sie reflektieren erhaltene Rückmeldungen. – Einträge im Kompetenzprofil.
Die Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung für ihre Berufswahl.	<ul style="list-style-type: none"> – Sie lesen Berufsprofile, sehen Filme, halten und hören Vorträge und hören die Berichte von anderen. – Alle absolvieren mindestens zwei vollständige Schnupperlehren.

Zahlreiche Aufträge im Berufswahlunterricht lassen sich als Team besser erledigen und entlasten die Lehrperson. Gestalten die Schülerinnen und Schüler in Gruppen erfolgreich ein Rollenspiel, so sind meine Beobachtungen dieser Aktionen Indikatoren für die Verbesserung ihrer Teamfähigkeit. Andere Indikatoren sind gegenseitige Unterstützung bei der Schnupperlehre oder gegenseitige Hilfestellungen beim Erstellen der Berufswahlunterlagen. Bemühungen und Erfolge werden von der Lehrperson gewürdigt und positiv verstärkt, Misserfolge werden angesprochen und analysiert.

Die Organisation von mindestens zwei Schnupperlehren gilt als Indikator für die verbesserte Organisationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, denn hierfür ist die Koordination von verschiedenen Teilaufgaben notwendig (Adresssuche, Kontaktaufnahme, Daten festlegen etc.). Auch das Erstellen und Anpassen der Bewerbungsunterlagen ist ein wichtiger Indikator. Bevor die Schülerinnen und Schüler eine neue Bewerbung schreiben, müssen sie sich schon für einen Beruf entschieden haben, eine Adresse gefunden und mit diesem Betrieb telefoniert haben. Ausserdem muss die Bewerbungsvorlage an den Betrieb oder die Firma angepasst werden.

Als Indikatoren für die realistische Selbsteinschätzung zählen die Selbsteinschätzungen in den Kompetenzprofilen, die Schülerinnen- und Schülerinterviews und die Reflexion der Bewertungsbogen aus der Schnupperlehre und die Auseinandersetzung mit sich selbst in Berichten der Schülerinnen und Schüler. Mit diesem Messinstrument wird überprüft, ob sie sich Gedanken zu sich selbst, aber auch zu anderen machen und dazu passende Schlüsse ziehen. Die Schülerinnen und Schüler beweisen Verantwortungsbereitschaft in der Berufswahl, wenn sie sich so selbstständig wie möglich Informationen über verschiedene Berufe suchen und auswerten. So wird ihr Interesse an

verschiedenen Berufen sichtbar. Indem sie mindestens zwei Schnupperlehren absolvieren, zeigen sie ausserordentlichen Einsatz, da die Suche, aber auch die Schnupperlehre selbst anstrengend ist.

Als Indikatoren für die Kommunikationsfähigkeit zählen die Rollenspiele. Als Erfolg wertet die Lehrperson sowohl die Erfüllung von im Voraus festgelegten Kriterien als auch ihre positiven Beobachtungen und beurteilt den Gesamteindruck. Weitere Indikatoren sind die Reflexionen der Rollenspiele, die Bewertung der Kommunikation in den Schnupperlehren und die Einträge im Kompetenzprofil.

Tabelle 15: Indikatoren zur Zielerreichung der Förderschülerinnen und -schüler

Ziele der Förderschülerinnen und -schüler	Indikatoren zur Zielerreichung
Altina verbessert ihre Kommunikationsfähigkeit.	<ul style="list-style-type: none"> - Sie hält sich in den Rollenspielen an wichtige Gesprächsregeln. - Sie kommuniziert angemessen mit der Gruppe. - Die Einträge im Kompetenzprofil. - Bereich Kommunikation im Auswertungsbogen Schnupperlehre und dessen Reflexion.
Fatum verbessert seine Organisationsfähigkeit.	<ul style="list-style-type: none"> - Vollständige Bewerbungsunterlagen und aktuelle Bewerbungsliste. - Die Einträge im Kompetenzprofil. - Er absolviert mindestens zwei Schnupperlehren in zwei verschiedenen Berufen.
Blerand verbessert seine Organisationsfähigkeit.	<ul style="list-style-type: none"> - Vollständige Bewerbungsunterlagen. - Selbständige Anpassung der Unterlagen. - Die Einträge im Kompetenzprofil. - Er absolviert zwei Schnupperlehren.
Sadaf verbessert ihre Kommunikationsfähigkeit.	<ul style="list-style-type: none"> - Sie beteiligt sich aktiv an Gruppenarbeiten. - Sie spricht laut und klar während der Rollenspiele. - Bereich Kommunikation im Auswertungsbogen Schnupperlehre und dessen Reflexion.

Sowohl Sadaf wie auch Altina stellen ihre Kommunikationsfähigkeit beim Spielen von Theaterszenen unter Beweis, wobei Sadaf auf die Lautstärke und die Klarheit und Altina auf eine angemessene Wortwahl achtet. Bei beiden wird im Auswertungsbogen der Schnupperlehre insbesondere der Bereich Kommunikation analysiert und reflektiert. Fatlums und Blerands Ziel ist die Verbesserung ihrer Organisationsfähigkeit. Diese können sie beweisen, indem sie möglichst selbständig die vorgegebenen zwei Schnupperlehren finden und absolvieren. Fatlums Ziel ist es, mindestens zwei verschiedene Berufe kennen zu lernen. Ausserdem sollen sie, mit Hilfe einer Vorlage, selbständig neue Bewerbungen verfassen können.

Tabelle 16: Indikatoren zur Zielerreichung der Lehrperson

Ziele der Lehrperson	Indikatoren zur Zielerreichung
Die Lehrperson schafft anregende und motivierende Lernsituationen im Berufskundeunterricht.	<ul style="list-style-type: none"> - Sie kennt die Merkmale eines sozialkompetenzfördernden Unterrichts. - Sie berücksichtigt in der Planung verschiedene Übungsfelder für verschiedene soziale Fähigkeiten. - Sie evaluiert die Wirksamkeit ihrer Förderplanung.
Die Lehrperson organisiert den Berufswahlunterricht ressourcenorientiert.	<ul style="list-style-type: none"> - Die LP ist gut informiert über den Stand der SuS. - Die Klassenlehrerin und die Berufsberaterin übernehmen erfolgreich Teilaufgaben.

Durch das Lesen von Literatur weiss ich, wie die Sozialkompetenzen in der Berufswahl gefördert werden können. In meiner Planung berücksichtige ich alle vier Sozialkompetenzen mit unterschiedlichen didaktischen Methoden. Um den Unterricht angemessen anpassen zu können, bin ich gut über den Stand meiner Klasse in der Berufswahlvorbereitung informiert. Die Klassenlehrerin und die Berufsberaterin tragen auch einen Teil der Verantwortung und übernehmen erfolgreich Teilaufgaben. Am Ende der zweiten Durchführung evaluiere ich die Wirksamkeit der verwendeten Methoden.

5. Durchführung

Die gesamte Durchführung plante ich in zwei Phasen. Die erste Durchführungsphase fand im Frühling 2013 statt, die zweite im Winter und Frühling 2014. Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem ersten Durchgang dienten als Grundlage für die Planung des zweiten Durchgangs. In der ersten Durchführung folgte ich dem Sozialtraining in der Schule nach Petermann et al. (2012), dessen Inhalt das Einüben von Sozialkompetenzen im Allgemeinen war. Dabei waren das Programm und die Themen relativ genau vorgegeben. In dieser Arbeit liegt der Fokus auf dem zweiten Durchgang. Dabei verschob sich der Schwerpunkt auf die Förderung der Sozialkompetenzen in der Berufswahlvorbereitung.

5.1 Dokumentation des Verlaufs

Der offizielle Start zum Projekt der Förderung der Sozialkompetenzen in der Berufskunde erfolgte kurz vor den Weihnachtsferien. In Beilage 6 ist der Zeitplan des Ablaufs ersichtlich. Das Projekt nahm mehr Zeit in Anspruch als gedacht und die Schwerpunkte haben sich im Verlaufe des Projektes verschoben. Die Förderung der vier von mir als Schwerpunkt gesetzten sozialen Fähigkeiten ‚Teamfähigkeit‘, ‚Organisationsfähigkeit‘, ‚Kommunikationsfähigkeit‘ und ‚Realistische Selbsteinschätzung‘ erforderten verschiedene Massnahmen. Mein ursprünglicher Plan, den Schwerpunkt wieder auf die **Rollenspiele** zu setzen, ging so nicht auf. Das Theaterspielen blieb einer von fünf Programmpunkten (neben der **Auseinandersetzung mit sich selbst**, dem **Erstellen der schriftlichen Bewerbungsunterlagen**, den **individuellen Beratungssequenzen**, und den **Schnupperlehren**).

Die **Auseinandersetzung mit sich selbst** war ein wichtiger Teil des Berufskundeunterrichts. Dazu gehörte die schriftliche und mündliche Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken, Schwächen, Vorlieben und Abneigungen. Weiter informierten sich die Schülerinnen und Schüler über Berufe, gestalteten Plakate, hielten Vorträge, um die anderen zu informieren und selbst ein Verständnis für verschiedene Berufsfelder und Berufsbilder zu entwickeln. Wichtig waren auch die gegenseitigen Rückmeldungen. Die negativen Erfahrungen waren immer wieder Gesprächsthema in der Klasse oder unter vier Augen. Misslungene Schnupperlehren, Vorstellungen, die

sich nicht erfüllten, unfreundliche Betreuungspersonen in der Schnupperlehre, Absagen – diese schlechten Erfahrungen wurden thematisiert und gemeinsam verarbeitet. In diesen Teilen des Projektes wurde besonders die *realistische Selbsteinschätzung* gefördert.

Das **Erstellen der schriftlichen Unterlagen** war für die Schülerinnen und Schüler harte Arbeit. Sprachliche Probleme, aber auch IT- und organisatorische Probleme mussten überwunden werden. Eine Bewerbung für eine Schnupperlehre, später für eine Lehrstelle enthält ein Titelblatt, einen Bewerbungsbrief, einen Lebenslauf mit Foto sowie diverse Beilagen (siehe die Musterbewerbung in der Beilage 7). Die Bewerbung muss vollständig, fehlerfrei, in sich stimmig und persönlich sein. Meine Unterstützung im richtigen Masse zu geben war nicht einfach. Die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler muss in der Bewerbung sichtbar sein, die Bewerbung muss überzeugen und passen. In diesen Programmteilen übten die Schülerinnen und Schüler besonders die *Organisationsfähigkeit*.

Die **individuellen Beratungssequenzen** waren wichtige Teile des Projektes. Die Jugendlichen brauchten Tipps, Rückmeldungen, Korrekturen, Motivation, Lob, Hilfe bei Texten und Telefongesprächen, Informationen und andere Unterstützung. Die Bedürfnisse waren sehr unterschiedlich. Es ist unmöglich, gleichzeitig neun Personen individuell bei einer Bewerbung zu unterstützen. Es war deshalb eine enorme Entlastung, dass ich Lektionen zur Verfügung hatte, um mit einzelnen Schülerinnen und Schülern zu arbeiten. Es war auch möglich, kleine Gruppen zur Selbsthilfe anzuleiten. Die Jugendlichen fühlten sich ernst genommen und diese Stunden trugen dazu bei, das gute Verhältnis zu Klassenkameradinnen und -kameraden und zu mir zu stärken. Während dieses Teils des Projektes lag der Schwerpunkt auf der *Kommunikationsfähigkeit* und der *Teamfähigkeit*.

Die **Rollenspiele** machte den Schülerinnen und Schülern – wie schon im ersten Durchgang meines Projektes – grossen Spass. Die Themen «Verschiedene Eigenschaften», «Ein Telefongespräch führen», «In einer Firma für eine Schnupperlehre nachfragen» sowie «Erlebnisse in der Schnupperlehre» liessen sich gut als Szenen umsetzen. Allerdings liess ich die ursprünglich geplanten Themen «Umgang mit Absagen» und «Vorstellungsgespräche führen» noch weg. Die Absagen haben wir stattdessen individuell thematisiert, ich wollte bei den Theaterszenen nicht zu viel Aufmerksamkeit auf die negativen Seiten der Berufswahlvorbereitung richten, da die Klasse am Anfang der Berufswahl stand und mehrheitlich sehr motiviert war. Das Thema «Vorstellungsgespräch» passte nicht in den Plan, da die Schülerinnen und Schüler sich vor den Sommerferien noch nicht für Lehrstellen, sondern für Schnupperlehren bewarben. In den Theaterszenen trainierten sie *Teamfähigkeit* und *Kommunikationsfähigkeit*.

Als fünfter Punkt standen die **Schnupperlehren** auf dem Programm. Ich motivierte die Schülerinnen und Schüler, möglichst viele Schnupperlehren zu absolvieren. Im April und im Juni fand je eine obligatorische Schnupperwoche für alle statt. Die Klassenlehrerin und ich besuchten alle Orte und erhielten einen Eindruck von der jeweiligen Situation. Um eine Schnupperlehre zu finden, brauchen die Jugendlichen *Organisationsfähigkeit*. Während der Schnupperlehren trainierten sie unter anderem die *Teamfähigkeit* und *Kommunikationsfähigkeit*. Nach der Schnupperlehre mit mündlichen und schriftlichen Rückmeldungen überprüften die Schülerinnen und Schüler ihre Erfahrung und Einschätzungen mit ihren Wünschen und Zielen und feilten dabei an ihrer *realistischen Selbsteinschätzung*.

Tabelle 17: Dokumentation der 1. Unterrichtseinheit

11. Dezember 2013: Elternabend im Berufsinformationszentrum (BIZ)	
<p>Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)</p> <p>1. Die Eltern, die Berufsberaterin, die Schülerinnen und die Schüler lernen sich gegenseitig kennen.</p> <p>2. Die Eltern, die Schülerinnen und die Schüler erhalten erste wichtige Informationen über die Berufswahlvorbereitung vom BIZ und der Schule.</p>	<p>Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>1. Alle eingeladenen Personen nehmen an diesem Elternabend teil. Im zweiten Teil entstehen Gespräche zwischen den verschiedenen Teilnehmern.</p> <p>2. Die Berufsberaterin und die Lehrperson informieren die Anwesenden.</p>
<p>Inhalt des Elternabends in Stichworten</p> <p>Überblick über die Bildungs- und Lehrlandschaft Schweiz, Informationen über die Berufsfelder und das Stufensystem der zwei-, drei- und vierjährigen Lehrstellen, über Angebote des BIZ und der Schule, über den Ablauf der Berufswahlkunde in der Schule.</p>	
<p>Beobachtungsnotizen</p> <p>Lektionsziele/Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Tatsächlich nehmen alle Eltern und Schüler am Elternabend teil. Auch die Übersetzer sind da. Die Zuhörenden fragen während der Vorträge immer wieder nach. Auch im zweiten offenen Teil entstehen angeregte Gespräche zwischen Eltern, mit der Berufsberaterin und mit mir. Themen sind die Berufssituation der Eltern, ihre Wünsche für ihre Kinder, ihre Einschätzungen und ihre Ängste.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler schauen sich im zweiten Teil angeregt in der Bibliothek um. Die meisten haben bereits eine Idee, welche Berufsfelder sie interessieren.</p>	<p>Interpretation/Reflexion der Beobachtungen</p> <p>Es war eine sehr positive Erfahrung, mit der Berufswahlvorbereitung in diesem Rahmen zu starten. Mir ist es sehr wichtig für die zukünftige Zusammenarbeit, dass alle Beteiligten gewisse Grundinformationen erhalten und sich kennen gelernt haben.</p>
<p>Massnahmen/Konsequenzen für die nächste Einheit</p> <p>Offiziell wird nach den Weihnachtsferien mit dem Berufswahlunterricht gestartet. Wegen des grossen Interesses unbedingt Informationsmaterial (Berufswahlkataloge, Broschüren, Zeitschriften) bereitstellen, damit die SuS darin schmökern können.</p>	

Tabelle 18: Dokumentation der 2. Unterrichtseinheit

7. Januar 2014: Sichtweise Ich/Du, Berufsvortrag (Doppellektion, im Folgenden mit DL abgekürzt)	
<p>Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)</p> <p>1. Die SuS beschreiben sich selbst und danach einen Partner oder eine Partnerin mit Hilfe einer Adjektivliste.</p> <p>2. Die SuS arbeiten an ihrem ersten Berufsvortrag.</p>	<p>Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>1. Die SuS kreuzen auf der Liste für sich und den Partner passende Adjektive an (Selbst- und Fremdsicht). Sie diskutieren die Selbst- und die Fremdsicht mit einem Partner.</p> <p>2. Sie sammeln Informationen über einen von ihnen gewählten Beruf.</p>
<p>Inhalt der Lektion in Stichworten</p> <p>Vorstellen der Adjektivliste (vgl. Beilage 8.1), kurze Klärung unbekannter Begriffe, die SuS überlegen in Einzelarbeit, welche 10 Adjektive zu ihnen passe, und füllen auch eine Liste für ihren Teampartner aus, jeweils zwei SuS vergleichen nachher im Gespräch ihre Liste. Danach: Arbeit am Vortrag und Plakat über einen Beruf (mit Hilfe des Berufswahlkatalogs), Informationen von mir über die Berufserkundigungen des BIZ.</p> <p>Berufserkundigungen: Die SuS besuchen an zwei Halbtagen zwei gewählte Berufe individuell in verschiedenen Betrieben der Region.</p>	
<p>Beobachtungsnotizen</p> <p>Lektionsziele/Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Bei der Übung ‚Ich/Du‘ sind gewisse Adjektive unklar. Die SuS füllen die Listen dennoch ruhig aus. Beim Austausch entstehen angeregte Diskussionen. Die SuS staunen, lachen und schimpfen über die Einschätzungen der anderen. Einige Adjektive empfinden sie als wenig schmeichelhaft.</p> <p>Die SuS blättern angeregt den Berufskatalog durch und starten mit der Arbeit am Vortrag.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>Die Knaben haben in dieser Startphase die breiteren Berufswahl-ideen als die Mädchen. Alle Ideen sind recht konventionell.</p>	<p>Interpretation/Reflexion der Beobachtungen</p> <p>Zum Teil fehlen den SuS die richtigen Worte um sich zu beschreiben. Sie sind sich auch nicht vollständig bewusst, wie sie auf die anderen wirken. Es entstand eine spannende Diskussion über die zwei Seiten einer Eigenschaft: Kann ‚still‘ eine positive Eigenschaft sein? In welchen Situationen? Was wäre das Gegenteil von ‚still‘? Wäre ‚geschwätzig‘ dann positiv?</p> <p>Es ist eine gute Übung, die Einschätzung eines Kollegen oder einer Kollegin zu hören.</p> <p>Zwei SuS haben Mühe, einen Beruf für den Vortrag auszuwählen, da es Doppelnennungen gab.</p>
<p>Massnahmen/Konsequenzen für die nächste Einheit</p> <p>Am nächsten Tag braucht es eine Zusatzlektion, um mit den SuS die Rahmenbedingungen (Weg, Fahrplan, Zeit) für ihre erste Berufserkundigung herauszusuchen.</p>	

Tabelle 19: Dokumentation der 3. Unterrichtseinheit

8. Januar 2014: Vorarbeit Berufserkundigung 1 und 2 (Einzellektion, im Folgenden mit EL abgekürzt)	
<p>Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die SuS organisieren sich alle notwendigen Informationen, damit sie für ihre Berufserkundigungen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. 2. Die SuS füllen ihre beiden Blätter Berufserkundigung 1 und 2 aus. 3. Die SuS haben alle Informationen über den Betrieb, den sie besichtigen. 	<p>Indikatoren der Zielerreichung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die SuS finden am Computer alle Informationen und füllen die Arbeitsblätter richtig aus. 2. Die SuS können ihre Informationen mündlich zusammenfassen. 3. Sie können in der Schlussrunde ein paar Details über die Firma erzählen.
<p>Inhalt der Lektion in Stichworten</p> <p>Verteilen der beiden Arbeitsblätter Vorbereitung auf die Berufserkundigung 1 und 2 (vgl. Beilage 8.2), mündliche Klärung, individuelle Informationssuche am Computer, Schlussrunde, in der einzelne kurz wiederholen, was sie am nächsten Tag tun.</p>	
<p>Beobachtungsnotizen</p> <p>Lektionsziele/Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Sehr praktische Lektion, ist allerdings schwierig, alle neun SuS miteinander zu betreuen, da es viele zum Teil IT-spezifische Fragen gibt und ich viel Unterstützung geben muss.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>Die SuS sind zum Teil noch nie alleine mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen. Sie sind deshalb etwas unbeholfen und auch nervös wegen des nächsten Tages sind.</p>	<p>Interpretation/Reflexion der Beobachtungen</p> <p>In dieser Lektion erarbeiten sich die SuS basale Kenntnisse, um in der Berufswahl selbständig zu werden, zum Beispiel, wie man Fahrplaninformationen findet oder eine Karte liest.</p> <p>Alle können nach diesem Morgen mit der SBB-App auf ihrem Smartphone Verbindungen heraussuchen.</p>
<p>Massnahmen/Konsequenzen für die nächste Einheit</p> <p>Als freiwillige Hausaufgabe rate ich den SuS, vorgängig zu zweit am Mittwochnachmittag mit den ÖV zu ihrem Betrieb zu fahren.</p>	

Tabelle 20: Dokumentation der 4. Unterrichtseinheit

14. Januar 2014: Sichtweise Ich/Du, Berufsvortrag (DL)	
<p>Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)</p> <p>1. Die SuS gestalten kleine Rollenspiele, in denen eine Eigenschaft vorkommt, welche die anderen erkennen sollen.</p> <p>2. Die SuS arbeiten an ihrem ersten Berufsvortrag weiter.</p>	<p>Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>1. Die SuS führen ihre Rollenspiele vor und die Zuschauer erkennen, welche Eigenschaft (z.B. lustig) vorgespielt wird. Sie diskutieren darüber, zu wem die Eigenschaften passen würden.</p> <p>2. Selbständiges Weiterarbeiten am Vortrag</p>
<p>Inhalt der Lektion in Stichworten</p> <p>Die SuS bilden selbständig 3er- oder 4er- Gruppen und üben ein Rollenspiel, in dem eine Eigenschaft eine Rolle spielt (Hilfestellung: Adjektivliste, Beilage 8.1). Vorführen und raten, dann Diskussion: Zu wem passt dieses Adjektiv? Danach: Arbeit am Vortrag und dem Plakat über den gewählten Beruf (mit Hilfe des Berufswahlkatalogs).</p>	
<p>Beobachtungsnotizen</p> <p>Lektionsziele/Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Die SuS haben gute Ideen, wie sie die Adjektive als Geschichte darstellen können, und setzen ihre Idee in den Rollenspielen auch um. Das Publikum errät die gesuchten oder ähnliche Eigenschaften, teilweise braucht es einen kleinen Tipp. Bei der Überlegung, zu wem in der Klasse die gespielte Eigenschaft passen würde, sind sich die SuS nicht immer einig. Vor allem die Genannten sind teilweise überrascht, dass die anderen sie so sehen.</p> <p>Bei der Vorbereitung des Vortrages gibt es viele Fragen zum Inhalt und zum Layout.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>Es entsteht zum zweiten Mal eine gute Diskussion über die positive und negative Seite, die fast alle Eigenschaften haben, und dass deshalb gewisse Zuschreibungen beleidigend wirken können.</p>	<p>Interpretation/Reflexion der Beobachtungen</p> <p>Die SuS beweisen, dass sie schon Theatererfahrung haben, die Bühne wird professionell vorbereitet, der Start und der Schluss mit Klatschen markiert, die Lautstärke ist ziemlich gut, da sie darauf geachtet haben, ins Publikum zu sprechen.</p> <p>Das Theaterspielen ermüdet sie aber auch, deshalb ist der Wechsel von der ersten zur zweiten Lektion schwierig.</p>
<p>Massnahmen/Konsequenzen für die nächste Einheit</p> <p>Für das nächste Rollenspiel sollten Mädchen und Knaben wieder gemischte Gruppen bilden.</p> <p>Am 15. Januar besuchen die SuS die Berufserkundigung 1.</p>	

Tabelle 21: Dokumentation der 5. Unterrichtseinheit

17. Januar 2014: Evaluation Berufserkundigung 1 (DL)	
<p>Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die SuS erzählen von der Berufswahlbesichtigung. 2. Die SuS reflektieren ihre Erlebnisse. 3. Die SuS können anhand einer Vorlage wichtige Informationen zu ihrem Besuch aufschreiben. 	<p>Indikatoren der Zielerreichung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die SuS erzählen vom Besuch. 2. Sie haben für sich spannende Entdeckungen gemacht. 3. Die SuS schreiben ihre Erlebnisse auf.
<p>Inhalt der Lektion in Stichworten</p> <p>Erzählrunde, alle erzählen von ihrem Besuch, danach Text schreiben anhand der Vorlage Auswertung Berufserkundigung (vgl. Beilage 8.3).</p>	
<p>Beobachtungsnotizen</p> <p>Lektionsziele/Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Fast alle SuS erzählen freiwillig von ihrem Besuch. Die Zuhörer hören konzentriert zu und stellen viele Fragen. Beim Schreiben läuft es etwas harzig. Die SuS schreiben nur wenig und zu einigen Punkten fällt ihnen gar nichts ein.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>Die SuS hören gut zu und sind an den Erzählungen der andern interessiert.</p>	<p>Interpretation/Reflexion der Beobachtungen</p> <p>Die SuS erzählen lieber, als dass sie schreiben. Sie sind gute Beobachter mit wichtigen Entdeckungen. Schreiben ist harte Arbeit für sie, weshalb sie sich so kurz wie möglich zu halten versuchen. Sie können ihre guten Beobachtungen nicht aufs Papier bringen. Eventuell hat meine Vorlage sie in ihrem eigenen Gedankenfluss gestört.</p>
<p>Massnahmen/Konsequenzen für die nächste Einheit</p> <p>Das nächste Mal sollen die SuS eine freie Rückmeldung schreiben. Am 21. Januar findet die Berufserkundigung 2 statt.</p>	

Tabelle 22: Dokumentation der 6. Unterrichtseinheit

<p>22. Januar 2014: Evaluation Berufserkundigung 2/Lebenslauf (DL)</p>	
<p>Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)</p> <p>1. Die SuS erzählen vom Erlebten und vergleichen die beiden Erkundigungen.</p> <p>2. Sie halten das Erlebte in einem freien schriftlichen Text fest.</p> <p>3. Sie beginnen mit dem Lebenslauf.</p>	<p>Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>1. Die SuS können den andern von der Erkundigung berichten und stellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede fest.</p> <p>2. Die SuS können ihre Erlebnisse schriftlich wiedergeben, diesmal in einem freien Text.</p> <p>3. Die SuS gestalten ihren Lebenslauf.</p>
<p>Inhalt der Lektion in Stichworten</p> <p>Erzählrunde, alle erzählen von ihrer zweiten Erkundigung und vergleichen die beiden Erkundigungen. Danach freier Bericht über die Berufserkundigung 2, Gestaltung des persönlichen Lebenslaufes im Computerraum (vgl. Beilage 7.3 Musterlebenslauf)</p>	
<p>Beobachtungsnotizen</p> <p>Lektionsziele/Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Wieder angeregte Erzählrunde, einige SuS begründen erstaunlich genau, welcher Beruf ihnen besser gefallen hat. Sie beurteilen die Berufserkundigungen sehr positiv. Der schriftliche Teil ist schwierig: Sie wissen nicht, wo anfangen und was sie alles erzählen sollen.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>Wie wenig die SuS über ihre Familie wissen, wird beim Ausfüllen des Lebenslaufs sichtbar. Einige wissen zum Beispiel nicht, wie der Beruf der Eltern heisst.</p>	<p>Interpretation/Reflexion der Beobachtungen</p> <p>Meine Idee, dass ihnen ein freier Text leichter fallen würde, bestätigt sich nicht. Im Gegenteil. Die Gewichtung ist schwer, jemand beschreibt beispielsweise über drei Viertel des Textes die Busfahrt zum Arbeitsort. Bei schriftlichen Arbeiten – sowohl am Bericht als auch am Lebenslauf – fällt es ihnen am Anfang schwer, sich zu vertiefen. Es braucht hier viel Druck von der Lehrperson, damit sie sich nicht gegenseitig ablenken. Zwingt man sie, während der ersten fünf Minuten Ruhe einzuhalten, können sie sich im Weiteren gut vertiefen.</p>
<p>Massnahmen /Konsequenzen für die nächste Einheit</p> <p>SuS klären wichtige Informationen über ihre Familie ab.</p> <p>Bei der nächsten Gelegenheit stelle ich die Reihenfolge um: Zuerst der schriftliche Teil, dann die mündliche Erzählung.</p>	

Tabelle 23: Dokumentation der 7. Unterrichtseinheit

28. Januar 2014: Berufsvorträge (DL)	
<p>Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)</p> <p>1. Alle SuS halten ihren Vortrag.</p> <p>2. Die SuS können angemessene Feedbacks geben.</p>	<p>Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>1. Die Vorträge sind verständlich und enthalten wichtige Informationen über den Beruf.</p> <p>2. Die SuS geben treffende, angemessene Feedbacks.</p>
<p>Inhalt der Lektion in Stichworten</p> <p>Kurze Vorbereitungsphase, dann Vorträge, immer gefolgt von Feedback, Abschlussrunde.</p>	
<p>Beobachtungsnotizen</p> <p>Lektionsziele/Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Die SuS sind nervös. Aber alle haben die Unterlagen bereit und halten den Vortrag. Einigen gelingt es, relativ locker vor dem Publikum zu sprechen, anderen merkt man ihre Nervosität gut an. Ihre Feedbacks sind differenziert und wohlwollend.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>Einige Vorträge haben das Interesse der SuS an neuen Berufen geweckt. Die Plakate zum Vortrag sind gut gelungen.</p>	<p>Interpretation/Reflexion der Beobachtungen</p> <p>Die Qualität ist unterschiedlich, häufige Verwendung von Begriffen, die sie selbst nicht verstehen und die Auswahl der wichtigen Informationen sind die Hauptprobleme. Beim nächsten Vortrag sollen diese Punkte genauer beachtet werden.</p> <p>Die Haltung der Vortragenden ist gut. Auch die Feedbacks der Klasse ist differenziert und nicht verletzend.</p>
<p>Massnahmen/Konsequenzen für die nächste Einheit</p> <p>Wie könnten die SuS noch andere Berufe kennen lernen?</p> <p>Zwischen dem 3. und dem 7. Februar finden mit allen Eltern und Schülerinnen und Schülern Standortgespräche statt.</p>	

Tabelle 24: Dokumentation der 8. Unterrichtseinheit

29. Januar: Einführen Kompetenzprofil (DL)	
<p>Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)</p> <p>1. Die SuS überlegen sich, nach welchen Kriterien ein Lehrmeister seinen neuen Lehrling auswählt.</p> <p>2. Die SuS überlegen, was sie unter den vier sozialen Fähigkeiten des Kompetenzprofils (KP) verstehen.</p> <p>3. Die SuS beurteilen ihre Fähigkeiten und ihre Schwachstellen im KP.</p>	<p>Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>1. Die SuS sammeln auf einem Plakätchen Eigenschaften eines „perfekten“ Lehrlings, den sie als Lehrmeister einstellen würden.</p> <p>2. Die SuS diskutieren und verstehen, was die vier Begriffe des KP bedeuten.</p> <p>3. Sie füllen ihr persönliches KP aus.</p>
<p>Inhalt der Lektion in Stichworten</p> <p>Sammeln der wichtigsten Eigenschaften eines Lehrlings in Gruppen, Zusammentragen, Diskussion, Vorstellen der 1. Spalte des KP (vgl. Beilage 5.2), Begriffsklärung, Ausfüllen des persönlichen KP.</p>	
<p>Beobachtungsnotizen</p> <p>Lektionsziele/Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Die SuS sind ernsthaft bemüht, sich in einen Lehrmeister einzufühlen. Ihre Ansprüche stecken sie hoch. Alle Gruppen erwähnen gute Noten als sehr wichtiges Auswahlkriterium, ebenso die hintere Seite des Zeugnisses. Alle Gruppen erwähnen aber auch weitere Sozialkompetenzen.</p> <p>Alle Begriffe des KP zu besprechen nimmt einige Zeit in Anspruch. In den meisten Fällen meldet sich jemand aus der Klasse, um den anderen das nicht verstandene Feld zu erklären.</p> <p>Danach füllen sie ihr eigenes KP relativ zügig aus. Am meisten Unsicherheit gibt es bei der Wahl einer Schwäche.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>Realistische Selbsteinschätzung ist für sie der schwierigste Begriff. Darunter konnten sie sich zuerst nichts vorstellen.</p>	<p>Interpretation/Reflexion der Beobachtungen</p> <p>Die SuS erkennen die Wichtigkeit von guten Sozialkompetenzen. Wie gehen sie damit um, dass sie zwar gute Noten wichtig finden, selbst aber schlechte Noten haben? Diesen Punkt können sie nicht ganz erklären.</p> <p>Für das Kompetenzprofil brauchen einige SuS Hilfestellungen von anderen, um es auszufüllen.</p>
<p>Massnahmen/Konsequenzen für die nächste Einheit</p> <p>Wichtig ist es, den SuS zwischendurch zu zeigen, dass sie im Kompetenzprofil Fortschritte machen.</p>	

Tabelle 25: Dokumentation der 9. Unterrichtseinheit

<p>11. Februar 2014: Wie suche ich eine Schnupperlehre 1? (DL)</p>	
<p>Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)</p> <p>1. Die SuS machen sich Gedanken über ein passendes Outfit.</p> <p>2. Die SuS üben ein Gespräch: Sie gehen persönlich in einem Betrieb vorbei und suchen eine Schnupperlehre.</p> <p>3. Die SuS wenden wichtige Gesprächsregeln an.</p>	<p>Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>1. Die SuS zählen Elemente eines passenden Outfits für den persönlichen Auftritt auf.</p> <p>2. Die SuS spielen ein Gespräch zwischen SuS und Lehrmeister vor.</p> <p>3. Das Publikum und ich beobachten gut und geben ein Feedback.</p>
<p>Inhalt der Lektion in Stichworten</p> <p>Befindlichkeitsrunde, Besprechen und Sammeln von Merkmalen eines guten Outfits, kurze Diskussion über das Vorgehen, wenn man in einem Betrieb persönlich vorbeigeht, Gruppeneinteilung, Üben einer Szene, Vorspielen mit Feedback, Schlussrunde.</p>	
<p>Beobachtungsnotizen</p> <p>Lektionsziele/Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Die SuS zählen Kleidungsfauxpas auf und beschreiben geeignete Outfits. Gemeinsam sammeln wir wichtige Kriterien, die es zu beachten gilt, wenn man persönlich in einem Betrieb vorbeigeht.</p> <p>In der Übungsphase sind die Gruppen mehrheitlich bei der Sache und üben. Die SuS präsentieren ihre Szene gut, beachten wichtige Spielregeln wie z. B. die Lautstärke und die Sprechrichtung.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>In allen Gruppen gibt es dominante SuS, die bestimmen, wer welche Rolle spielt. Ist das schlimm?</p>	<p>Interpretation/Reflexion der Beobachtungen</p> <p>Die SuS können ziemlich gut abschätzen, was man anziehen darf und was nicht. Welche Bedeutung die Körpersprache hat, haben sie sich noch nicht überlegt. Ihre Spielroutine ist bemerkbar. Diese Rollenspiele sind für die SuS ein gutes Mittel, sich auszudrücken und etwas zu üben. Sie machen es sehr gerne. Ausserdem entspricht es ihrem Bedürfnis nach Gesprächen und Bewegung.</p> <p>Die Rollenwechsel finde ich sehr wertvoll. So kommen alle zu genügend Spielzeit.</p>
<p>Massnahmen/Konsequenzen für die nächste Einheit</p> <p>Diese Szenen in anderen Gruppen nochmals üben und filmen.</p>	

Tabelle 26: Dokumentation der 10. Unterrichtseinheit

4. März 2014: Wie suche ich eine Schnupperlehre 2 (DL)	
<p>Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die SuS kennen wichtige Regeln eines Telefongespräches. 2. Alle SuS können einen Telefondialog schreiben. 3. Die SuS spielen ein Telefongespräch vor. 	<p>Indikatoren der Zielerreichung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Als Klasse sammeln und besprechen wir wichtige Regeln. 2. Die SuS schreiben einen realistischen Dialog. 3. Der vorgeführte Telefondialog erfüllt wichtige Kriterien.
<p>Inhalt der Lektion in Stichworten</p> <p>Begrüßung, Befindlichkeitsrunde, Sammeln von Stichworten, was die SuS schon wissen über Telefongespräche, Erfahrungsberichte, Schreiben eines möglichen Dialogs (vgl. Beilage 8.4), Einteilen von Teams, Üben Rollenspiel, Vorspielen, Feedback, Schlussrunde.</p>	
<p>Beobachtungsnotizen</p> <p>Lektionsziele/Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Am Anfang sind die SuS unruhig. Nach der Befindlichkeitsrunde können wir ruhiger weiterfahren. Die SuS zählen einige wichtige Kriterien eines Telefongespräches auf. Heute klappt auch die schriftliche Arbeit ziemlich gut: Während 20 Minuten arbeiten die SuS für sich. Diese geschriebenen Dialoge nehmen einige später beim Entwickeln eines Rollenspiels zu Hilfe.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>Am Anfang erzählen die sechs SuS, die schnuppern waren, von ihren Erfahrungen, das interessiert alle sehr.</p>	<p>Interpretation/Reflexion der Beobachtungen</p> <p>Heute kommt erst der schriftliche, dann der mündliche Teil dran. Ob die Schreibearbeit deshalb besser klappt als andere Male?</p> <p>Manchmal, gerade wenn der Einstieg unruhig ist, ist es für mich nicht ganz einfach, die SuS selbständig in Gruppen arbeiten zu lassen. Das Resultat überzeugt aber! Sehr gute Leistung der SuS.</p>
<p>Massnahmen/Konsequenzen für die nächste Einheit</p> <p>Alle SuS gehen zu zweit in einem Betrieb vorbei oder telefonieren als Hausaufgabe. Ziel: eine Schnupperlehre vom 7. bis am 11. April zu finden.</p>	

Tabelle 27: Dokumentation der 11. Unterrichtseinheit

<p>11. März 2014: Bewerbungsbrief schreiben (EL, in Halbklassen)</p>	
<p>Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)</p> <p>1. Die SuS lernen die Struktur eines Bewerbungsbriefes kennen.</p> <p>2. Die SuS füllen einen mit Lücken versehenen Brief für eine Schnupperlehre mit eigenen Worten aus.</p>	<p>Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>1. Die SuS kennen den Aufbau eines Bewerbungsbriefes für eine Schnupperlehre.</p> <p>2. Die SuS finden Worte, die zu ihnen passen, und füllen sie ein.</p>
<p>Inhalt der Lektion in Stichworten</p> <p>Begrüßung, Schema eines Briefes anschauen, gemeinsam beschriften, die vier Abschnitte des Bewerbungsbriefes besprechen, Brief mit Lücken ausfüllen (vgl. Beilage 8.6), evtl. mit Hilfe der Nachbarin/des Nachbarn, korrigieren lassen.</p>	
<p>Beobachtungsnotizen</p> <p>Lektionsziele/Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Viele SuS haben noch nie einen Brief geschrieben. Besonders die Formulierung des zweiten Abschnittes im Brief (Warum dieser Beruf? Warum diese Firma? Warum ich?) fällt den SuS sehr schwer.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>Die SuS sind motiviert, einen Bewerbungsbrief zu schreiben, denn viele wurden schon aufgefordert, eine kurze Bewerbung zu schicken.</p>	<p>Interpretation/Reflexion der Beobachtungen</p> <p>Es ist gut, dass wir zuerst nur über die Struktur gesprochen haben, da die SuS wenig oder keine Vorkenntnisse haben.</p> <p>Probleme beim 2. Abschnitt: Die SuS haben Mühe, sich selbst einzuschätzen, zu begründen, warum sie etwas wollen, oder welches ihre Fähigkeiten sind. Diese Begründung dann noch mit einem Beruf zu verknüpfen ist wirklich nicht einfach.</p>
<p>Massnahmen/Konsequenzen für die nächste Einheit</p> <p>Genug Zeit einplanen!</p>	

Tabelle 28: Dokumentation der 12. Unterrichtseinheit

12. März 2014: Beratungsstunde	
<p>Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)</p> <p>1. Alle SuS, die bisher glücklos gesucht haben, suchen vertieft eine Schnupperlehre.</p> <p>2. Die SuS können formulieren, welche Hilfe sie brauchen.</p>	<p>Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>1. Die SuS suchen gezielt und finden wenn möglich eine Schnupperlehre.</p> <p>2. Die SuS erklären mir, wo ihre Schwierigkeiten liegen und wie ich ihnen helfen kann.</p>
<p>Inhalt der Lektion in Stichworten</p> <p>Aleks, Altina und Nikolai haben noch keine Schnupperlehre gefunden und erhalten deshalb von mir individuelle Unterstützung.</p>	
<p>Beobachtungsnotizen</p> <p>Lektionsziele/Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Für die drei ist es wichtig, zu formulieren, wo die Schwierigkeiten liegen. Sie geben einander Tipps und wissen eigentlich ziemlich gut, wie ich ihnen helfen kann. Aleks hat Angst vor dem Telefonieren, Nikolai weiss nicht, wie und wo mit der Suche beginnen, und Altina sucht eine Schnupperlehre in einem schwierigen Bereich.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>Gute gegenseitige Unterstützung.</p>	<p>Interpretation/Reflexion der Beobachtungen</p> <p>Diese Stunde war wichtig für die persönliche Beziehung zwischen den drei SuS und mir. Würde ich nur regelmäßig mit ihnen schimpfen, weil sie noch keine Schnupperlehre gefunden haben, wären sie frustriert. Und ich wüsste nicht, warum sie keine Schnupperlehre finden.</p> <p>Altina hat mir mit ihrem Einsatz imponiert! Aleks hat – nachdem wir nochmals gemeinsam geübt hatten – einige Telefongespräche geführt. Nikolai schwebt in den Wolken und kann sich die Berufe überhaupt nicht richtig vorstellen. Er hat auch keinen Wunschberuf.</p>
<p>Massnahmen/Konsequenzen für die nächste Einheit</p> <p>Telefongespräch mit Nikolais Mutter führen, sie sollte mit ihrem Sohn über die Berufswahl sprechen.</p>	

Tabelle 29: Dokumentation der 13. Unterrichtseinheit

18. März 2014: Bevorzugte Tätigkeiten in der Schule und der Freizeit (DL)	
<p>Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)</p> <p>1. Die SuS kennen drei bevorzugte Tätigkeiten aus der Schule und drei aus der Freizeit.</p> <p>2. Die SuS können begründen, warum sie diese Tätigkeiten mögen.</p>	<p>Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>1. Alle SuS wählen von einer Liste je drei bevorzugte Tätigkeiten aus Schule und Freizeit und begründen ihre Wahl (mit Hilfe eines Arbeitsblattes).</p> <p>2. Die SuS schreiben ihre bevorzugte Tätigkeiten in sechs Sätzen auf.</p>
<p>Inhalt der Lektion in Stichworten</p> <p>Besprechen der Liste, Begriffsklärung, individuelle Bearbeitung Vorlieben Hobby und Schule (Berufswahltagbuch, vgl. Beilage 8.7), kleiner Text schreiben.</p>	
<p>Beobachtungsnotizen</p> <p>Lektionsziele/Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Die SuS haben Startschwierigkeiten. Zuerst verstehen sie die Aufgabe nicht. Die Wahl ihrer Vorlieben in Schule und Freizeit fällt ihnen relativ leicht. Für die Begründungen brauchen sie mehr Unterstützung und Erklärung.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>Sehr unruhig, es ist viel Druck von meiner Seite her nötig, damit alle diese Aufgabe erledigen. Schlussendlich gelingt es ihnen aber.</p>	<p>Interpretation/Reflexion der Beobachtungen</p> <p>Wenn die SuS das Gefühl haben, sie könnten etwas nicht, dann machen sie lieber Schabernack, als sich zu überwinden, konzentriert und zielbewusst eine Lösung zu suchen. Der Zeitpunkt (7. und 8. Lektion) war nicht ideal gewählt für diese anstrengende Aufgabe. Aber hin und wieder schadet es nicht, sich überwinden zu müssen.</p>
<p>Massnahmen/Konsequenzen für die nächste Einheit: --</p>	

Tabelle 30: Dokumentation der 14. Unterrichtseinheit

25. März 2014: Bewerbungsbrief schreiben (DL)	
<p>Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)</p> <p>1. Die SuS schreiben am Computer einen Bewerbungsbrief für eine Schnupperlehre. 2. Die SuS gestalten ein Titelblatt.</p>	<p>Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>1. Die SuS haben für einen Beruf einen Bewerbungsbrief verfasst. 2. Die SuS haben dazu ein passendes Titelblatt gestaltet.</p>
<p>Inhalt der Lektion in Stichworten</p> <p>Vorlesen des Lückentexts des 11. März, Brief mit Anpassungen am Computer schreiben (vgl. Beilage 7.2, Musterbewerbung), ausdrucken für die Lehrperson, Titelblatt mit Hilfe einer Vorlage gestalten (vgl. Beilage 7.1, Mustertitelblatt).</p>	
<p>Beobachtungsnotizen</p> <p>Lektionsziele/Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Zügige Arbeiter, alle werden mit der ersten Version des Briefes fertig. Am meisten Fragen gibt es erneut zum 2. Abschnitt. Beim Titelblatt gibt es Probleme, da hier spezifische Wordkenntnisse gefragt sind.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>Bewährte Strategie zu meinen Hilfestellungen: Die SuS tragen sich an der Wandtafel ein, wenn sie meine Hilfe möchten.</p>	<p>Interpretation/Reflexion der Beobachtungen</p> <p>Das Erstellen der Bewerbungsunterlagen verlangt von den SuS sehr viel. Sie müssen einen orthografisch, grammatikalisch und inhaltlich korrekten Brief entwerfen und mit dem Computer zurechtkommen.</p> <p>Fragen zum 2. Abschnitt waren schwierig zu beantworten, da ich ihn nicht für die SuS schreiben wollte. Man würde es der Bewerbung anmerken, wenn die LP sich zu fest eingemischt hat. Es braucht mehrere Überarbeitungsrounden, bis der Brief passt.</p>
<p>Massnahmen/Konsequenzen für die nächste Einheit</p> <p>Das nächste Mal, wenn möglich, in Halbklassen an der Bewerbung weiterarbeiten, aus Rücksicht auf mich.</p>	

Tabelle 31: Dokumentation der 15. Unterrichtseinheit

26. März 2014: Beratungsstunde (EL)	
<p>Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)</p> <p>1. Die SuS, welche noch keine Schnupperlehre gefunden haben, können formulieren, welche Hilfe sie brauchen.</p> <p>2. Diese SuS suchen vertieft eine Schnupperlehre.</p>	<p>Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>1. Die SuS erklären kurz, wo ihre Schwierigkeiten liegen und wie ich ihnen helfen kann.</p> <p>2. Die SuS suchen gezielt und finden hoffentlich eine Schnupperlehre.</p>
<p>Inhalt der Lektion in Stichworten</p> <p>Aleks, Altina, Blerand und Nikolai haben noch keine Schnupperlehre gefunden und erhalten deshalb individuelle Unterstützung.</p>	
<p>Beobachtungsnotizen</p> <p>Lektionsziele/Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Die SuS sind mit unterschiedlicher Begeisterung dabei. Blerand und Altina sind sehr motiviert, Aleks und Nikolai sehen keinen Grund, zu suchen. Aleks hat anscheinend eine halbe Zusage und verlässt sich auf diese. Altina findet eine zweitägige SL, Nikolai hat ebenfalls Erfolg und Blerand wartet auf einen wichtigen Rückruf.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>Gut, wenn die SuS offen für neue Berufe bleiben. Nikolai hat als Polybauer ohne Problem eine Schnupperlehre gefunden.</p>	<p>Interpretation/Reflexion der Beobachtungen</p> <p>Für die SuS ist es ein starkes Zeichen, dass nachdrücklich für alle eine Schnupperlehre für die Schnupperwoche gesucht wird. So sehen sie, dass ich die Suche sehr ernst nehme. Ausserdem können die SuS ein wichtiges Erfolgserlebnis verbuchen.</p> <p>Ob Nikolai wirklich am Beruf Polybauer interessiert ist oder er die einfache Lösung wählte, soll weiter beobachtet werden.</p>
<p>Massnahmen/Konsequenzen für die nächste Einheit</p> <p>Am 27. März findet klassen- und schulhausübergreifend der Kniggetag statt. Am Kniggetag werden in gemischten Gruppen wichtige Benimmregeln in verschiedenen Kontexten besprochen.</p>	

Tabelle 32: Dokumentation der 16. Unterrichtseinheit

<p>1. April 2014: Vorführung: Persönliches Nachfragen in den Firmen/Telefongespräch (DL)</p>	
<p>Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)</p> <p>1. Die SuS können in einer gespielten Szene persönlich oder telefonisch für eine Schnupperlehre nachfragen. 2. Die SuS getrauen sich, vor der Kamera zu spielen.</p>	<p>Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>1. Die SuS bereiten in Gruppen zwei bis drei Gespräche vor. 2. Den SuS gelingen die Dialoge vor der Kamera.</p>
<p>Inhalt der Lektion in Stichworten</p> <p>Kurze Befindlichkeitsrunde, Gesprächsregeln besprechen, Unterschiede zwischen Gesprächen am Telefon und persönlichen Gesprächen, wir besprechen die Kleider, die die SuS tragen, Gruppeneinteilung, üben, vorführen, besprechen.</p>	
<p>Beobachtungsnotizen</p> <p>Lektionsziele/Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Die Routine im Thema, aber auch im Spielen ist in der Übungsphase deutlich beobachtbar. Die zwei Rollenspiele werden zackig entworfen. Es gibt keine Proteste gegen die Gruppeneinteilung.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>Lustige Idee von Lumi, Mehmet und Tommaso, sie haben sehr treffend ein „schlechtes“ Gespräch in einem Betrieb gespielt.</p>	<p>Interpretation/Reflexion der Beobachtungen</p> <p>Die SuS führen ihre Szenen ohne Scheu vor der Kamera vor. Niemand protestiert gegen die Kamera, sie fühlen eher geehrt. Sie haben an Routine gewonnen und sind konzentriert bei der Sache. Es bleibt die Frage: Können die SuS auch im „Ernstfall“ so gut agieren?</p>
<p>Massnahmen/Konsequenzen für die nächste Einheit</p> <p>Die SuS sollten, wenn zeitlich möglich, eine persönliche Szene aus der Berufswahl spielen. Vom 7. bis am 11. April findet die Schnupperwoche statt. ALLE SuS haben eine Schnupperlehre!!!</p>	

Tabelle 33: Dokumentation der 17. Unterrichtseinheit

15. April 2014: Reflexion Schnupperwoche (DL)	
<p>Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)</p> <p>1. Die SuS führen ein Rollenspiel über ihre Erfahrungen in der Schnupperlehre vor.</p> <p>2. Die SuS schreiben einen Text über die Schnupperlehre mit Hilfe von Textbausteinen (vgl. Beilage 8.7.).</p>	<p>Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>1. Die SuS tauschen sich in Gruppen aus und wählen ein Erlebnis für das Rollenspiel.</p> <p>2. Die SuS formulieren schriftlich einen Rückblick über ihre Schnupperlehre.</p>
<p>Inhalt der Lektion in Stichworten</p> <p>Befindlichkeits- und Erzählrunde, mit Fragemöglichkeiten, Gruppenbildung, Vorbereiten einer Szene aus der Schnupperlehre, Vorführen, Rückmeldungen, Schreiben eines Textes über die Schnupperlehre mit Hilfe von Textbausteinen (vgl. Beilage 8.5).</p>	
<p>Beobachtungsnotizen</p> <p>Lektionsziele/Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Die SuS sind sich in den Gruppen nicht immer einig, welche Geschichte sie spielen wollen. Ich gebe ihnen den Tipp, sich zu überlegen, welche Szene sich am besten auf der Bühne darstellen lässt. Der Wechsel vom Theaterspielen zur schriftlichen Aufgabe verläuft unruhig. Gut, hat es im Singsaal genug Platz, um einen gemütlichen, „einsamen“ Platz einzunehmen.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>Sehr viel gegenseitiges Interesse daran, wie die Schnupperlehrer der anderen verliefen.</p>	<p>Interpretation/Reflexion der Beobachtungen</p> <p>Theaterspielen ist für die SuS die angenehmere Möglichkeit, sich auszudrücken. Heute war das Thema des Rollenspiels ziemlich frei. Allerdings haben sie Mühe, in dieser Freiheit einen Rahmen fürs Stück zu finden. Beim Start mit den schriftlichen Aufgaben muss eisern auf Ruhe geachtet werden, damit eine Atmosphäre der Konzentration entstehen kann. Die SuS möchten auch bei stillen Arbeiten eng zusammensitzen, obwohl sie so nicht gut arbeiten können.</p>
<p>Massnahmen /Konsequenzen für die nächste Einheit</p> <p>Texte zu Hause fertig schreiben lassen</p>	

Tabelle 34: Dokumentation der 18. Unterrichtseinheit

15. April 2014: Bewerbungsdossier fertigstellen, Kompetenzprofil besprechen (DL)	
<p>Lektionsziele (hergeleitet aus dem Zielsystem)</p> <p>1. Die SuS stellen ihr Bewerbungsdossier fertig.</p> <p>2. Die SuS besprechen mit mir ihr Kompetenzprofil.</p>	<p>Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>1. Die SuS haben alle ein möglichst vollständiges, überarbeitetes Dossier.</p> <p>2. Die SuS kennen die Fortschritte im Kompetenzprofil und vergleichen ihr erstes und zweites und meines.</p>
<p>Inhalt der Lektion in Stichworten</p> <p>Die SuS füllen das zweite Kompetenzprofil (vgl. Beilage 5.3) zum aktuellen Stand aus. Danach stellen die SuS mit der Klassenlehrerin im Computerraum ihr Bewerbungsdossier fertig. Ich bespreche mit allen SuS ihr Kompetenzprofil, zeige ihnen ihre Fortschritte auf und wir besprechen die nächsten Schritte.</p>	
<p>Beobachtungsnotizen</p> <p>Lektionsziele/Indikatoren der Zielerreichung</p> <p>Die SuS füllen ihr Kompetenzprofil mit mehr Routine aus. Es gibt immer noch ein paar Fragen. Nach wie vor füllen die SuS in der letzten Zeile bei der realistischen Selbsteinschätzung nichts aus. Es wird an diesem Morgen gut sichtbar, dass die SuS alle an einem anderen Punkt stehen. Einige arbeiten immer noch am Bewerbungsbrief, andere sind am Ende des Morgens mit ihrem Dossier fertig.</p> <p>Andere Beobachtungen</p> <p>Sehr gut, dass wir an diesem Morgen zwei Lehrpersonen sind, und so die unterschiedlichen Bedürfnisse der SuS abdecken können.</p>	<p>Interpretation/Reflexion der Beobachtungen</p> <p>Die SuS sind sehr offen in den Besprechungen mit mir. Sie sind sehr erstaunt, aber auch stolz, was ich schon alles in ihrem Profil eingetragen habe.</p> <p>Sie verstehen nun auch, warum sie die Kompetenzprofile ausgefüllt hatten. Alle SuS haben gute Vorschläge, welche Punkte sie noch verbessern könnten.</p>
<p>Massnahmen/Konsequenzen für die nächste Einheit</p> <p>Nach den Ferien: Fotos für den Lebenslauf machen! Die Schnupperlehre 2 findet vom 2. bis am 6. Juni statt.</p>	

5.2 Beschreibung zentraler Ergebnisse

Die Motivation der Schülerinnen und Schüler für den Berufswahlunterricht war von Anfang an sehr hoch. Der gemeinsame Start machte es möglich, die vielen offenen Fragen effizient zu beantworten. Der Startabend im BIZ Uster mit den Eltern war ein gelungener Einstieg. Ausserdem empfanden es alle als sehr positiv, sich einmal in einer anderen Atmosphäre zu treffen, in der nicht die Schule im Zentrum stand, sondern die Arbeitswelt. Diese ist den Eltern bekannt, dort haben sie eigene Erfahrungen gemacht und können an Bekanntem anknüpfen. Ausserdem war der Abend eine gute Gelegenheit, die Berufsberaterin kennen zu lernen. Im Zentrum stand die Neugierde auf die Berufswelt. Es war auch wichtig, alle auf den gleichen Informationsstand zu bringen. Die meisten der Schülerinnen und Schüler haben sich bereits erste Vorstellungen über die Berufswelt gemacht und äusserten erste Berufswünsche. Die Vorfriede auf die erste Schnupperlehre war gross.

In der ersten Phase der Berufswahl, während der die Schülerinnen und Schüler einzelne Berufe näher erkundeten, wurde für die Schülerinnen und Schüler und für mich sichtbar, wie viele Aspekte bei der Berufswahl zu

beachten sind. Auf der einen Seite steht viel Freude und Motivation und die Schülerinnen und Schüler würden am liebsten sofort losstürmen, ausprobieren und schnuppern. Auf der anderen Seite braucht es viele Vorarbeiten, für die es eben auch Geduld braucht, wie zum Beispiel ein Berufsbild genau durchlesen, dieses Bild mit den eigenen Interessen und Stärken vergleichen, sich über eine Firma erkundigen und Wegbeschreibungen verstehen. Als die Schülerinnen und Schüler den Berufsvortrag vorbereiteten, liessen einige das Thema ‚Berufliche Anforderungen‘ weg. Das zeigt: Wenn die Schülerinnen und Schüler von einem Beruf fasziniert sind, so sind sie auch sicher, dass dieser Beruf zu ihnen passt. Sie biegen sich die Realität zurecht. Das Selbstbild der Jugendlichen ist teilweise sehr weit weg von der Realität und wird kaum angezweifelt.

Blerands erster Traumberuf beispielsweise wäre Automobilfachmann. Er mag schöne Autos und möchte selbst einmal eines besitzen. Bewundernd kommentiert er alle schönen Autos, die er sieht. In seiner Familie sind Autos ein wichtiges, viel diskutiertes Statussymbol. Er vergisst allerdings, dass er das Werken in der Schule, also handwerkliches Arbeiten, nicht besonders mag. Er ist dort eher unmotiviert, hat weder zu Holz noch zu Metall einen besonderen Bezug. Technische Zusammenhänge interessieren ihn wenig und Schmutz mag er gar nicht. Dass dies alles Gründe wären, die gegen eine Lehrstelle im Autobereich sprechen, ignoriert er. Ebenso, dass er als Sek-C-Schüler keine Chance hat auf eine drei Jahre dauernde Lehre als Automobilfachmann. „In der Lehrstelle bin ich dann voll motiviert und mache alle Hausaufgaben“, lautet Blerands Antwort auf Einwände. Er hätte andere Stärken, denn er ist ein freundlicher, hilfsbereiter Knabe, der sehr geduldig und freundlich im Umgang mit anderen Menschen ist. Trotzdem mochte er anfänglich keinen anderen Beruf ausprobieren.

Während des Berufswahlunterrichts setzte ich mich intensiv mit meiner vielschichtigen Rolle als Beraterin, Lehrerin und Vorbild auseinander. Verschiedene Fragen beschäftigten mich: Wie gehe ich am besten mit unrealistischen Wünschen um? Mit 15 Jahren hat man das Recht, zu träumen, sich vorzustellen, dass einem die ganze Welt offen steht. Man soll sich wichtig und stolz fühlen und voller Entdeckungsfreude in die Erwachsenenwelt eintreten. Ich wollte ihnen diese Welt nicht jetzt schon klein und eng machen. Auch für die Motivation wäre es schlecht, die Wünsche einzuschränken.

Andererseits überlegte ich mir, dass hinter vielen Wünschen passive Haltungen der Jugendlichen stecken. Zum Beispiel gab es beim Beruf Automobilfachmann ganz sicher einen gewissen Gruppendruck. Um einen neuen Beruf zu erkunden, braucht es Einsatz und diesen kann man von den Schülerinnen und Schülern verlangen, finde ich. Wenn schon das Motto «Die Welt ist gross und gehört uns» für Jugendliche gilt, so will die Welt eben auch wirklich erobert sein. Wie schaffe ich es also, dass Jugendliche sich mit neuen Perspektiven auseinandersetzen? Und zwar sollen sie nicht meinen Vorgaben folgen, sondern ihrer eigenen Neugierde und Entdeckerfreude. Diese Gedanken beschäftigten mich immer wieder.

In der zweiten Phase lernten die Schülerinnen und Schüler, wie man erfolgreich eine Schnupperlehre sucht. Hier war die Motivation spürbar hoch. Meiner Meinung nach habe ich bei einigen Schülerinnen und Schülern noch nie so viel Einsatz beobachtet. Altina beispielsweise, die gerne in einem Altersheim als Assistentin Gesundheit und Soziales schnuppern wollte, musste mehr als 30 Telefongespräche führen. Oft wurde sie abgewiesen mit Verweis auf ihr geringes Alter, auf mangelnde Ausbildungsplätze oder auf mangelnde zeitliche Ressourcen. Schliesslich wurde ihre Hartnäckigkeit aber belohnt und sie fand trotz der schwierigen Ausgangslage eine Schnupperlehrstelle. Das war ein grosses Erfolgserlebnis für sie.

In dieser Phase hielt ich grossen Druck aufrecht. Wer noch keine Schnupperlehre gefunden hatte, musste länger im Unterricht bleiben und mit meiner Unterstützung so lange weiter suchen, bis er oder sie eine Schnupperlehre gefunden hatte. Es gab nur sehr wenig Widerstand, da die grosse Bedeutung der Schnupperlehre von allen erkannt wurde. Ich beurteile es als sehr wichtig, dass sie bei der Suche einen Erfolg erleben konnten. Aus anderen Klassen besuchten einige Jugendliche während der Schnupperwoche normal den Unterricht, da sie keine Schnupperlehre gefunden hatten. Umso mehr war es für meine Klasse auch ein Gruppenerfolg und eine Bestätigung, dass C-Schülerinnen und -schüler ein Ziel erreichen können.

Die Rollenspiele waren weiterhin eine sehr beliebte Unterrichtsform bei den Schülerinnen und Schülern. Sie freuten sich auf die Lektionen im Singsaal, wo es viel Platz hat und man eben nicht immer stillsitzen muss. Hier war die Routine, die sie sich im Jahr zuvor während der ersten Durchführung erarbeitet hatten, deutlich beobachtbar. So war die Bildung der Gruppen nach dem Zufallsprinzip nur noch am Rande ein Diskussionsthema. Auch gelang es ihnen von Beginn weg recht gut, die Rollen passend zu verteilen, sich zu überlegen, wie der Anfang und der Schluss werden soll, sowie passende Requisiten einzubauen. Das Einüben eines Gespräches, wie es stattfinden könnte, wenn man persönlich in einem Betrieb vorbeigeht, erwies sich als eine gute Übung. Die Jugendlichen mussten sich überlegen, wie es denn in so einer Firma zu und her geht, wen man trifft, wenn man ankommt, und wie man herausfindet, wen man fragen soll, wenn Unklarheiten bestehen. Auch unfreundliche oder kurz angebundene Chefs entstanden automatisch in den Spielszenen. So konnten wir darüber diskutieren, wie man damit umgeht. Immer wieder thematisierten wir die Körpersprache. Im Rollenspiel konnten sie in der Rolle des Lehrlingsverantwortlichen verschiedene Körperhaltungen der Besucher selbst erfahren. Wir waren uns alle über die unterschiedliche Wirkung einig: Eine stolze Haltung, Blickkontakt und ein angemessener Händedruck wirken sympathischer. Ebenso bei den Telefongesprächen: Selbst wenn es nur gespielte Sequenzen sind, erfahren die Spieler gewisse Wirkungen am eigenen Leibe, beispielsweise wie es sich anfühlt, wenn man mit dem falschen Namen angesprochen wird.

Das Verfassen der schriftlichen Unterlagen kostete die Schülerinnen und Schüler viel Durchhaltewillen. Sie arbeiteten mit erstaunlich viel Motivation, als sie realisiert hatten, dass Bewerbungsunterlagen wichtig sind. Schon bei der Suche nach einer Schnupperlehre wurden sie gelegentlich aufgefordert, Bewerbungsunterlagen zu senden. Einige meiner Schülerinnen und Schüler hatten niemals zuvor einen Brief geschrieben. Einen perfekten, fehlerfreien Text zu formulieren, hielten sie anfänglich für unmöglich und mochten es deshalb gar nicht versuchen. Mit viel Unterstützung formaler und inhaltlicher Art, vielen Überarbeitungen der Schülerinnen und Schüler kamen sie in kleinen Schritten vorwärts. Auch für mich waren diese Unterrichtsteile sehr anstrengend. Eigentlich reicht eine Lehrperson in dieser Phase nicht aus. Die Schülerinnen und Schüler brauchen Tipps, wie sie mit dem Schreibprogramm und dem Computer umgehen müssen, sie brauchen Unterstützung bei Formulierungen, bei der Grammatik und der Rechtschreibung. Die entstehenden Wartezeiten führen gelegentlich zu unruhigen Phasen. Deshalb war es wichtig, zu Beginn der Lektion alternative Arbeiten bekannt zu geben.

Einschneidende Ereignisse waren die ersten und zweiten Schnupperlehren der Schülerinnen und Schüler. Diese Schnupperlehren waren zentrale Teile der Berufswahl. Die Realität bot mehr Entscheidungshilfe als alle theoretische Vorbereitung. Der Geruch echten Motorenöls oder das Füttern eines realen alten Menschen wurde anders erlebt, als alle Berichte. Auch die Integration in ein Team ausserhalb des geschützten Schulrahmens war für die Schülerinnen und Schüler eine wichtige Erfahrung. Der Umgangston war anders und die körperlichen Anforde-

rungen waren strenger. Am Anfang war die Arbeit gewöhnungsbedürftig und die Jugendlichen lernten bei der Berufsauswahl, auf neue Aspekte zu achten.

Für mich waren die Besuche bei den Schülerinnen und Schülern in den Schnupperlehren ebenfalls wichtig. Ein regelmässiger Austausch mit Lehrlingsbetrieben aktualisierte mein Wissen über die Berufswahl und gab mir Hinweise, welche Kriterien für die Firmen zentral sind und welche weniger. Der persönliche Informationsaustausch war für beide Seiten wertvoll. Meine Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler bei der Arbeit halfen mir, sie besser einschätzen zu können. Es gab Jugendliche, die bei der Arbeit in einem Betrieb ganz anders wirkten als in der Schule. Beim Besuch von Altina erlebte ich eindrücklich, dass ihr Verhalten in der Schule nicht die ganze Realität abbildet. Ich besuchte Altina in ihrer Schnupperlehre als Assistentin Gesundheit und Soziales im Geratrium Pfäffikon. Sie bastelte bei meinem Besuch mit einer alten, dementen Frau eine Osterdekoration fürs Fenster. Ich war erstaunt und tief beeindruckt, wie liebevoll und geduldig Altina mit dieser alten Frau umging. Sie, die in der Schule häufig ungeduldig und unkonzentriert ist und oft ausflippt, zeigte sich hier von einer neuen, wunderbaren Seite. Dies bemerkte auch die Lehrlingsbetreuerin des Geratriums, die Altina eine sehr positive Schnupperlehrbeurteilung ausstellte. Altina hat gute Chancen, dort eine Lehrstelle zu erhalten.

Nach der Schnupperlehre mussten einige Jugendliche das Bild ihres Traumberufes revidieren: Fatlums Arbeitsalltag in seinem Traumberuf Automobilassistent entsprach nicht seinen Erwartungen. Er realisierte, dass ihm das handwerkliche Arbeiten nicht liegt. Er fand die alltäglichen Arbeiten eher langweilig, die Faszination für Motoren stellte sich bei ihm nicht ein. Ausserdem realisierte er selbst, dass ihm in diesem Beruf eine wichtige Komponente fehlt, nämlich der häufige Kontakt mit Kunden. Fatlum entschied daraufhin, als Nächstes eine Schnupperlehre als Detailhandelsassistent oder als Logistiker zu suchen.

6. Evaluation

In den folgenden Unterkapiteln werde ich die Methoden der Dokumentation beschreiben und begründen sowie deren Wirksamkeit analysieren. Darauf basierend werde ich in einem zweiten Schritt diskutieren, ob mit den vorgestellten Methoden und Verfahren die gesetzten Ziele erreicht werden konnten. Schlussendlich werde ich die anfangs beschriebene Fragestellung beantworten.

6.1 Darstellung, Begründung und Reflexion der Methoden der Dokumentation/ Zielüberprüfung

Für die Überprüfung der Zielerreichung wurden wie in Kapitel 3.5 beschrieben vier Methoden der Dokumentation eingesetzt. Einerseits dokumentierte ich die einzelnen Unterrichtslektionen regelmässig in meinem Forschungstagebuch (vgl. Beilage 3). Zweitens führte ich mit den Schülerinnen und Schülern ein kurzes Interview zu vorbereiteten Fragen (vgl. Beilage 4). Das dritte Forschungsinstrument waren die Kompetenzprofile (vgl. Beilage 5). Zwei Kompetenzprofile wurden von den Schülerinnen und Schülern als Selbsteinschätzung ausgefüllt. Im dritten notierte ich fortlaufend gelungene Leistungen im Sinne einer Prozessbeschreibung.

6.1.1 Das Forschungstagebuch

Das Tagebuch war ausserordentlich wichtig für mich. Wenn ich jeweils in Ruhe über die vergangene Berufsvorbereitungslektion nachdachte, relativierten sich meine Eindrücke aus der Lektion. Mit ein wenig Distanz gewichtete ich einzelne Ereignisse anders und vermochte meine Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler zu

präzisieren. Im Buch „Lehrer und Lehrerinnen erforschen ihren Unterricht“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 31) beschreiben die Autoren treffend: „Das Führen eines Forschungstagebuchs ist nicht nur eine Gedächtnisstütze, sondern auch ein Prozess zur Generierung neuer Perspektiven und zur Herstellung von Beziehungen.“

Problematisch waren die zwei Lektionen, nach denen ich mir nicht sofort Zeit nahm, ins Forschungstagebuch zu schreiben. Viele Erinnerungen sind schon drei Tage später weg, obwohl man denkt, man erinnert sich noch gut. Probleme bereitete es mir auch, das *Wichtige* aufzuschreiben. Meine Strukturvorgabe war zu ausführlich. Mehr als eine Seite Tagebucheintrag ist zu viel. Meistens schrieb ich zum letzten Punkt ‚Theoretische Notizen‘ nicht mehr viel. Für die Auswertung war hilfreich, dass ich einerseits beschrieb, was geschehen ist, aber auch interpretierte, wie das Geschehene einzuordnen ist. So konnte ich wichtige Schlüsse ziehen und darauf basierend Anpassungen für die nächste Lektion vornehmen.

6.1.2 Die Schülerinnen- und Schülerinterviews

Ich interviewte die Schülerinnen und Schüler am Ende der zweiten Durchführung mit einem standardisierten Fragebogen. Ich erhoffte mir von den Antworten vertiefte Informationen über ihre Selbsteinschätzung. In der Zweiersituation versuchte ich genauere Selbstbeschreibungen zu erhalten und konnte nachfragen, wenn eine Antwort allzu dürftig ausfiel. Schlussendlich verglich ich folgende vier Fragen aus dem Interview, die meiner Meinung nach am meisten aussagen:

- Was kannst du gut?
- Was kannst du noch nicht so gut?
- Was könnte dir für deine Berufswahl in nächster Zeit helfen?
- Was könntest du an deinem Verhalten verbessern, um eine Lehrstelle zu bekommen?

Neben den Vergleichsmöglichkeiten geben die Antworten auf die vier Fragen auch Hinweise auf die realistische Selbsteinschätzung des Einzelnen.

Für mich als Lehrperson waren die Interviews aufschlussreich, da ich aus den Filmaufnahmen viel über meine Körpersprache, meine Haltung und auch einiges über mein Verhältnis zu den Schülerinnen und Schülern erfuhr. Nicht alle waren gleich auskunftsfreudig. Tommaso fühlte sich so unwohl, dass er kein klares Wort über die Lippen brachte. Das führte ich einerseits auf die Kamera zurück. Andererseits wurde mir beim Anschauen klar, dass ich mit diesem meist unauffällig mitlaufenden Knaben in den letzten Monaten wenig Persönliches zu tun gehabt hatte und ich offensichtlich momentan keine Person des Vertrauens für ihn bin.

Die Aussagen der Schülerinnen und Schüler blieben kurz und beim Betrachten der Videos wurde mir bewusst, wie unbeholfen sie sich ausdrücken. Alle Schülerinnen und Schüler konnten über ihre Stärken besser Auskunft geben als über ihre Schwächen. Die genannten Stärken haben fast immer eine Verbindung zum Beruf, den sie gerne lernen würden (u. a. gerne mit Kunden zu tun haben, mit den Händen arbeiten, an Autos bauen, guter Umgang mit Lebensmitteln, mit anderen arbeiten). Vermutlich haben sie sich diese Antworten im Verlauf der Berufswahlvorbereitung angeeignet. Auch bei den Schwächen beziehen sie sich meistens auf die Arbeit oder die Situation in der entsprechenden Schnupperlehre (u. a. am Anfang schüchtern, genau arbeiten, die ganze Zeit das Gleiche arbeiten, auf die Leute zugehen, mit Kabeln arbeiten, lange sitzen).

Die dritte Frage ‚Was könnte dir für deine Berufswahl in nächster Zeit helfen?‘ wurde lückenhaft beantwortet. Bei den meisten musste ich nachfragen oder Beispiele aufzählen. Das deutet darauf hin, dass sie eine unklare

Vorstellung vom nächsten Schritt zu ihrem Ziel haben. Möglicherweise waren sie von dieser Frage überfordert. Da sie sich das erste Mal mit der Berufswahl befassten, hatten sie auch noch kein Repertoire an Handlungsmöglichkeiten.

Auf meine vierte Frage ‚Was könntest du an deinem Verhalten verbessern, um eine Lehrstelle zu bekommen?‘ fanden fünf Schüler keine Antwort. Dies hat mich erst überrascht, denn ich persönlich verbinde diese Frage automatisch mit der zweiten Frage nach der Schwäche. Wer seine Schwächen kennt, kann Ideen entwickeln, wie er diese Schwächen verbessern will. Offensichtlich verbanden die Schülerinnen und Schüler diese beiden Fragen jedoch nicht. Vermutlich würde die Frage nach möglichen Verbesserungen in einem schriftlichen Interview, in dem sie mehr Zeit hätten, genauer beantwortet. Trotzdem verstand ich die ausgebliebenen Antworten als Hinweis, weiter an der ‚realistischen Selbsteinschätzung‘ zu arbeiten.

Nach den zwei Interviews mit Tommaso und Nikolai blieb bei mir ein schlechtes Gefühl zurück. In diesen zwei Gesprächen fand ich den Draht zu den Knaben nicht. Beide waren extrem nervös, weil sie gefilmt wurden, und beide sind eher introvertierte Typen, die nicht gerne sprechen. Bei der Analyse des Gespräches waren die langen Pausen und die zögerlichen Antworten auffällig. Auch Hilfsangebote von mir waren wirkungslos. Für mich selbst zog ich daraus den Schluss, sie unbedingt noch genauer zu beobachten und für sie regelmässige Zeit einzuplanen, weil sie als Folge ihrer ruhigen Art manchmal übersehen werden.

6.1.3 Das Kompetenzprofil

Das Kompetenzprofil als Prozessbeschreibung erwies sich als ein gutes, da sehr niederschwellig verwendbares Forschungsinstrument. Wichtige Informationen konnten damit zusammengetragen werden.

1. Kompetenzprofil als Prozessbeschreibung

Besonders gelungene Leistungen im Berufswahlunterricht oder während der Schnupperlehren trug ich regelmässig ins Kompetenzprofil ein. Ich benutzte das Kompetenzprofil nur zum Aufzeigen von Stärken. Bevor eine Leistung im Kompetenzprofil eingetragen wurde, musste sie allenfalls von den Schülerinnen und Schülern mehrmals überarbeitet oder wiederholt werden und nicht immer war das Endresultat genügend gut. Das Kompetenzprofil beschreibt die guten Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Bei wiederholten guten Leistungen im selben Bereich kann man von einer Steigerung ausgehen. Eine einmalige gute Leistung wird als gutes Signal gedeutet, zwei gute Leistungen zeigen deutlicher, dass der Schüler, die Schülerin in diesem Bereich erfolgreich arbeitet – ich markierte diesen Bereich dann mit gelb – und ab drei Einträgen kann die Leistung als starker Hinweis auf eine Steigerung genommen werden – entsprechende Felder wurden mit orange markiert.

Als Folge der farblichen Markierungen sind die leeren Felder im Kompetenzprofil auch gut sichtbar. Sie zeigen Möglichkeiten für Leistungssteigerungen. Für die Besprechungsstunde vor den Frühlingsferien habe ich bei allen Schülerinnen und Schülern zusätzlich ein Feld, in dem sie sich individuell noch steigern sollen, mit grün markiert.

Manchmal erklärte ich den Schülerinnen und Schülern vor einer Aufgabe, welche sozialen Fähigkeiten in dieser Lektion besonders trainiert würden. Bevor sie beispielsweise als Gruppen eine Theaterszene übten, erklärte ich ihnen als Lektionsziel, dass wir heute die Kommunikationsfähigkeit trainieren würden, besonders *sich verständ-*

lich ausdrücken und persönliche Bedürfnisse ruhig ausdrücken können. Damit zeigte ich den Schülerinnen und Schülern die Verbindung auf zwischen dem praktischen Lerninhalt und der Auswertung im Kompetenzprofil.

1. Das Kompetenzprofil als Selbstbeurteilung

Es erwies sich als eine gute Idee, das Kompetenzprofil mit den vier sozialen Fähigkeiten mit den Schülerinnen und Schülern in einer Doppelstunde am 29. Januar zu thematisieren. Es entstanden spannende Diskussionen darüber, ob nun Noten oder andere Kriterien wichtiger für die Lehrstellensuche sind. Die Meinungen waren geteilt, einige hielten Noten für wichtiger. Niemand bestritt allerdings, dass auch die Sozialkompetenzen eine Rolle spielen. Danach füllten die Schülerinnen und Schüler für sich ein Kompetenzprofil im Sinne einer Standortbestimmung aus. Sie markierten darin gemäss meinen Vorgaben maximal sieben Stärken. Sie wählten ausserdem eine Teilfähigkeit, die sie noch nicht gut beherrschen und bei der sie noch Verbesserungspotenzial erkennen. Ich sammelte diese Profile ein und behielt sie im Folgenden bei mir. Am Schluss der Durchführung wiederholten sie die Selbstbeurteilung.

In der Besprechungsstunde vor den Frühlingsferien verglichen wir die drei Kompetenzprofile miteinander: die zwei Selbstbeurteilungen der Schülerinnen und Schüler sowie das von mir ausgefüllte, prozessbeschreibende Kompetenzprofil. Daraus ergaben sich interessante Gespräche. Die Schülerinnen und Schüler überlegten sich, warum sie ihr Kompetenzprofil beim zweiten Mal gleich oder anders ausgefüllt hatten. Sie freuten sich, als sie in dem von mir ausgefüllten Kompetenzprofil sahen, wie viele gute Leistungen sie zwischen den Weihnachts- und den Frühlingsferien erbracht hatten. Sie waren überrascht, weil sie ihre Aufgaben in vielen Lektionen nicht mit dem Kompetenzprofil in Verbindung gebracht hatten.

Nach meinem Eindruck haben sich die Schülerinnen und Schüler in den Kompetenzprofilen passender eingeschätzt als im Interview. Es ist aber auch schwieriger, selbst eine Stärke auszumachen, als eine Stärke aus einer vorgegebenen Auswahl zu bestimmen.

Als Beispiel gehe ich auf Sadafs Kompetenzprofil genauer ein. Sie sah bei sich selbst die grösste Stärke in der Kommunikationsfähigkeit. Als Teilfähigkeiten, in denen sie besonders gut ist, markierte sie ‚auf andere Menschen zugehen‘ und ‚routiniert und ohne Nervosität mit fremden Personen Gespräche führen können‘. Während sie in der ersten Selbstbeurteilung keine Stärke in der ‚realistischen Selbsteinschätzung‘ markiert hatte, setzte sie in diesem Bereich in der zweiten Selbstbeurteilung zwei Stärken ein. Ihre Schwäche, die sie verbessern möchte, ist beim ersten und beim zweiten Mal eine Teilfähigkeit der Teamfähigkeit (zuerst ‚in der Gruppe Verantwortung übernehmen‘, beim zweiten Mal ‚sich in eine Gruppe integrieren‘). Ich dagegen trug in ihrem Kompetenzprofil bei der Teamfähigkeit am meisten gute Leistungen ein, knapp vor der Kommunikationsfähigkeit, wo sie ebenfalls viele Einträge erhielt. Auch in der Organisationsfähigkeit und der realistischen Selbsteinschätzung erhielt sie je zwei Einträge für gute Leistungen.

Sadaf hat ihre grössten Stärken dort markiert, wo ich bei ihr einen Förderbedarf feststellte. Wahrscheinlich hatte sie ein Wunschbild von sich vor Augen: Sie wäre gerne selbstbewusst und würde gerne locker mit jedermann Gespräche führen können. Zu dieser Vermutung passen auch die beiden Schwächen, die sie verbessern möchte: ‚sich in die Gruppe integrieren‘ und ‚in der Gruppe Verantwortung übernehmen‘. Sie wäre gerne ein

wichtigerer, auffälligerer Teil der Gruppe, jemand, der dazugehört und vielleicht bewundert wird. Zwar hat sie in meiner Beurteilung auch viele Einträge in einem Feld der Kommunikationsfähigkeit erhalten, nämlich bei ‚sich verständlich ausdrücken‘. Allerdings hat Sadaf diese guten Leistungen durch viel Einsatz und mit viel Üben erreicht. Dort, wo sie frei formulieren muss und eventuell auch negative Themen thematisieren soll, ist Sadaf immer noch gehemmt und schüchtern. Deshalb soll Sadaf nach meiner Einschätzung die Teilfähigkeit ‚persönliche Gefühle und Bedürfnisse ruhig ausdrücken können‘ unbedingt weiter trainieren. Ihre Stärken in der ‚realistischen Selbsteinschätzung‘ dagegen stimmen exakt mit den guten Einträgen in diesem Bereich überein. Vielleicht hat sie hier selbst einen Fortschritt bemerkt.

6.1.4 Auswertungsbogen der Schnupperlehren

Mit den Auswertungsbogen wurde überprüft, wie Schnupperlehrbetriebe die Sozialkompetenzen der Schülerinnen und Schüler beurteilen. Die Betreuungsperson hielt darin ihre unabhängige Einschätzung des Schnupperlehrlings fest. Sie hatte während der Schnupperlehre eine andere Sicht auf die Jugendlichen als ich als Lehrperson in der Schule. Die Betreuungsperson war neutral, da sie keine voreingenommene Haltung hatte und die Schülerinnen und Schüler in der Praxis bei der Arbeit beobachten konnte. Ihre Sicht wird allerdings durch die kurze Dauer der Schnupperlehren relativiert, die teilweise nur einen Tag oder zwei Tage dauerten. Zudem hatten die Personen, welche die Auswertungsbogen ausfüllten, teilweise nur wenig Kontakt mit den Schnupperlehrlingen. In wenigen Fällen hatte ich den Eindruck, dass eine viel zu gute Bewertung ohne viel Gehalt ausgefüllt wurde. Eventuell wählten die Betreuungspersonen den Weg des geringsten Widerstandes, da Negatives schwieriger zu vermitteln ist.

Mehrheitlich wurden die Bewertungsbogen meiner Einschätzung nach aber seriös ausgefüllt. In vielen Fällen nahm sich die Betreuungsperson auch Zeit, eine ausführlichere freie Beschreibung auf der Rückseite zu schreiben und diese Bogen mit den Jugendlichen zu besprechen. Auch gab es wenig Protest meiner Schülerinnen und Schüler, wenn wir die Auswertungsbogen zusammen evaluierten. Dies ist ein Zeichen, dass sie sich nicht ungerecht behandelt fühlten, sondern diese Bewertungen annehmen konnten. Teilweise nahmen sie vom Lehrmeister sogar Tipps an, die sie von mir nicht hatten hören wollen. Positive Beurteilungen erfüllten die Schülerinnen und Schüler mit Stolz und führten manchmal zu einem Motivationsanstieg.

Blerand zum Beispiel erhielt eine sehr gute Bewertung vom Coop Pfäffikon. Voller Stolz zeigte er mir die Bewertung, erzählte von den netten Mitarbeitern und den verschiedenen spannenden Arbeiten, die er erledigt hatte. Er war stolz darauf, dass er als kontaktfreudige, gepflegte Person mit grossem Einsatzwillen beschrieben wurde. Wir besprachen miteinander den Unterschied, ob man in der Schule Einsatz leistet oder in der Schnupperlehre. Ich sagte Blerand, ich sei sehr froh, dass er einen so guten Beruf für sich gefunden habe, für den er sich einsetzen. Ich fände den Beruf eigentlich noch wichtiger als die Schule, da er dort wahrscheinlich viel länger bleiben wolle. Er stimmte mir zu, meinte aber auch, der Lehrmeister habe ihm gesagt, er solle noch etwas rechnen üben, damit dann die Kasse stimme. Er nähme sich jetzt fest vor, in der Mathematik mitzumachen. Diese Motivation war in der nächsten Zeit in der Mathematik durchaus spürbar.

Altina hingegen war tief erschüttert, als sie mir ihren Bewertungsbogen der Migros Pfäffikon zeigte, in dem sie sehr schlecht abschnitt. Unter anderem wurden ihr mangelhafter Einsatz und schlechter Umgangston attestiert. Sie fragte mich ziemlich verzweifelt, ob ich das auch so sähe. In der Schule helfe sie doch immer mit und Sorge

häufig freiwillig für Ordnung. Ob ich fände, sie sei unfreundlich zu mir. Altina brauchte einerseits eine Aufmunterung, andererseits wurde ihre Selbsteinschätzung erschüttert. Ich bestätigte ihr, dass sie in der Schule hilfsbereit und freundlich sei. Als wir nach Gründen für die schlechte Beurteilung suchten, schilderte mir Altina ein paar Szenen aus der Schnupperlehre. Es stellte sich heraus, dass ihre Wortwahl unangemessen gewesen war, sie dies aber nicht recht bemerkt hatte. Ich musste ihr nochmals genau beschreiben, welche Worte unpassend waren und was man stattdessen sagen könnte. Ausserdem reagierte Altina während der Schnupperlehre auf Kritik trotzig. Wir besprachen Handlungsalternativen. Sie verstand den Bewertungsbogen danach besser und konnte die Kritik einordnen. In den folgenden Schnupperlehren bekam sie viel bessere Rückmeldungen. Ob dies eine Reaktion auf den ersten Schock war oder ob die folgenden Schnupperlehren besser passten, ist schwierig zu beurteilen.

6.2 Beschreibung und kritische Reflexion der Zielerreichung

Im Folgenden wird die Erreichung der gesetzten Ziele auf der Ebene der Klasse, auf der Ebene der Förderschülerinnen und -schüler sowie auf der Ebene der Lehrperson beschrieben.

6.2.1 Zielerreichung auf der Ebene der Klasse

Die in der folgenden Tabelle 35 aufgeführten Ziele gelten für die ganze Klasse. In der letzten Spalte habe ich meine Einschätzung über die Zielerreichung vorgenommen.

Tabelle 35: Zielsystem Klasse

Ziel 1	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Messinstrumente	Zielerreichung
Die Schülerinnen und Schüler verbessern Sozialkompetenzen in Bezug auf ihre Berufswahl.	Die SuS verbessern ihre Teamfähigkeit.	Gruppenarbeiten (z.B. Rollenspiele) Teamarbeiten (z.B. gemeinsames Suchen von Schnupperlehren)	Regelmässig aufgeführte Rollenspiele. Gemeinsame Schnupperlehre und gegenseitige Hilfe. Einträge im Kompetenzprofil.	Forschungstagebuch Kompetenzprofil Auswertungsbogen Schnupperlehre	erreicht
	Die SuS verbessern ihre Organisationsfähigkeit.	Hilfsmittel: Bewerbungstagebuch, Mustervorlagen, Ordner, Computer, Unterstützung Informatik	Die SuS erarbeiten sich verschiedene wichtige Unterlagen für die Berufswahl. Sie organisieren sich je zwei Schnupperlehren. Einträge im Kompetenzprofil	Forschungstagebuch Kompetenzprofil Auswertungsbogen Schnupperlehre	erreicht
	Die SuS können sich realistischer einschätzen.	Gedanken und Überlegungen zum Selbstbild bzgl. Stärken, Schwächen, Vorlieben und Abneigungen, Rückmeldungen, Austausch mit anderen.	Die SuS kennen eigene Stärken, Schwächen, Vorlieben und Abneigungen. Sie schätzen sich mit Hilfe des Kompetenzprofils selbst ein. Sie reflektieren erhaltene Rückmeldungen. Einträge im Kompetenzprofil.	Forschungstagebuch Interview SuS Kompetenzprofile (SuS und LP)	teilweise erreicht
	Die SuS verbessern ihre Kommunikationsfähigkeit.	Rollenspiel: verschiedene Gesprächssituationen als Theaterszenen, mit guter Anleitung und ausführlichem Feedback.	Die Schüler führen Rollenspiele, aber auch echte Gespräche erfolgreich durch und reflektieren sie. Sie erhalten gute Rückmeldungen für die Kommunikation in der Schnupperlehre. Einträge im Kompetenzprofil.	Forschungstagebuch Kompetenzprofil Auswertungsbogen Schnupperlehre	erreicht
Die SuS übernehmen Verantwortung für ihre Berufswahl.	Die SuS lernen verschiedene Berufe in der Theorie kennen.	Informationsmaterial, organisierte Anlässe, Zeit, um Informationen auszuwerten, Austausch in der Klasse.	Die SuS lesen Berufsprofile, sehen Filme, halten und hören Vorträge, hören die Berichte von anderen.	Forschungstagebuch Kompetenzprofil	erreicht
	Die SuS lernen verschiedene Berufe in der Praxis kennen.	Die SuS finden mehrere Schnupperlehren.	Alle SuS absolvieren mindestens zwei Schnupperlehren.	Auswertungsbogen Schnupperlehre	erreicht

Das erste Ziel für die Klasse betraf die Verbesserung wichtiger Sozialkompetenzen in Bezug auf ihre Berufswahl. Die Schülerinnen und Schüler sollten Team-, Kommunikations-, Organisationsfähigkeit sowie ihre realistische Selbsteinschätzung mit Hilfe von verschiedenen Massnahmen verbessern.

Die **Teamfähigkeit** wurde von einem Grossteil der Schülerinnen und Schüler schon in ihrem ersten Kompetenzprofil als persönliche Stärke bezeichnet. Dies stimmt mit meiner Anfangseinschätzung überein, in der ich den freundschaftlichen Umgang der Klasse miteinander und das Engagement, auch mal in der Freizeit etwas gemeinsam zu unternehmen, als Stärke beschreibe. Im zweiten Durchgang haben die Schülerinnen und Schüler nachgewiesen, dass sie gemeinsam Aufgaben lösen können.

Indikatoren für die verbesserte **Teamfähigkeit** sind meine Beobachtungen der Rollenspiele, die die Schüler in unterschiedlichen, nach dem Zufallsprinzip gebildeten Gruppen entworfen und aufgeführt haben. Die Rollenverteilung wurde insofern erleichtert, als dass meistens alle verschiedene Rollen übernehmen mussten. Beim Telefongespräch beispielsweise waren alle einmal Lehrmeister und Schnupperlehrenden. So übernahmen auch die Leiseren eine Rolle. Nach meinen Beobachtungen haben sich die Gruppen schnell organisiert. Es war klar, wer Anführer ist, wer sich durch Kompromisse mit dem Anführer die bestmögliche Rolle sichert und wer es ganz den anderen überlässt, was er zu spielen hat. Diese Hierarchien kommen allerdings überall und in allen Gruppen vor. Von mir als Lehrperson brauchte es während der Rollenspiele viel Vertrauen zur Klasse, da ich mich lediglich mit einer Gruppe aufs Mal beschäftigen konnte. Ich hatte allerdings, wenn ich neu zu einer Gruppe stiess, meist den Eindruck, alle seien am Arbeiten. Als die Schülerinnen und Schüler ein Rollenspiel zur Reflexion der Schnupperlehre gestalteten, taten sie dies kreativ, einigten sich in der Gruppe auf eine Geschichte und bauten diese passend und mit guten Requisiten aus, wie zum Beispiel mit einer Hebebühne, die mit Hilfe eines verstellbaren Stuhles und eines Brettes entworfen wurde. Unvergessen ist auch das Rollenspiel, in dem Sadaf, die sonst sehr zurückhaltend ist, einen brummigen Elektromonteur spielte und dem Bewerber Aleksander viele persönliche Fragen stellte, mit Kommentaren nicht hinter dem Berg hielt und nebenbei noch den Angestellten Tommaso umherhetzte. In dieser Szene war sie wirklich der Chef und spielte ihre Rolle ausgezeichnet.

Die gemeinsamen Teamarbeiten für die Berufswahlkunde klappten gut. Zum Beispiel halfen die Schülerinnen und Schüler einander mit viel Einsatz beim Erstellen der Bewerbung, bei Problemen mit dem Computer und beim Finden von passenden Formulierungen. Es war beeindruckend zu sehen wie sie sich bemühten, einander Ratschläge zu geben. Als die Schüler als Hausaufgabe persönlich bei Betrieben um eine Schnupperlehre nachfragen mussten, taten sie dies zu zweit erfolgreich. Diese guten Leistungen zeigen sich auch im Kompetenzprofil: Fünf Schülerinnen und Schüler haben mindestens drei positive Einträge erhalten, zwei bekamen zwei Einträge und weitere zwei einen positiven Eintrag. Da Gruppen- und Teamarbeiten erfolgreich stattfanden, wurde das Teilziel ‚Die Schülerinnen und Schüler verbessern ihre Teamfähigkeit‘ erreicht.

Die Schülerinnen und Schüler haben ihre **Organisationsfähigkeit** verbessert. Indikatoren dafür sind diverse Berufswahlunterlagen, zum Beispiel eine schriftliche Vorbereitung auf eine Berufsbesichtigung für die gezielt wichtige Informationen über Weg, Betrieb und Beruf gesammelt wurden. Weitere Indikatoren für die erfolgreiche Zielerreichung sind die Bewerbungsunterlagen und die Einträge im Kompetenzprofil. Alle haben die dafür notwendigen organisatorischen Abläufe kennen und nutzen gelernt. So erarbeiteten alle ein Bewerbungsdossier, für dessen Erstellung es verschiedene Aufgaben zu koordinieren gab. Das Titelblatt, der Bewerbungsbrief und

der Lebenslauf sind grafisch und inhaltlich zusammenpassend zu entwerfen. Vorgängig mussten sich die Jugendlichen für einen Beruf entscheiden, passende Adressen finden, mit dem Betrieb Kontakt aufnehmen und zusätzlich einen passenden, persönlichen Brief schreiben. Die Schülerinnen und Schüler haben Schnupperlehren längerfristig geplant. Unter anderem bei der Vorbereitung ihres Vortrages über einen Beruf suchten sie selbständig Informationen. Die Auswertung geschah in zahlreichen mündlichen und schriftlichen Berichten über Berufserkundigungen und Schnupperlehren.

An einige Schülerinnen und Schüler setzte die Organisationsfähigkeit hohe Anforderungen. Ich musste bei ihnen viel Druck aufsetzen, damit sie konsequent an den Unterlagen arbeiteten. Mittels Kontrolle und Überarbeitung gelang es aber allen Schülerinnen und Schülern, ein Bewerbungsdossier fertigzustellen. Einige schafften auch sehr gute Leistungen: Im Kompetenzprofil erhielten drei Schülerinnen und Schüler drei oder mehr Einträge, vier erhielten zwei Einträge und zwei erhielten einen positiven Eintrag. Dieses Teilziel wurde deshalb erreicht.

Die Verbesserung der **realistischen Selbsteinschätzung** war für die Schülerinnen und Schüler die schwierigste Aufgabe. Sie konnten in den Interviews nur teilweise Auskunft über ihre Stärken und Schwächen geben. In den meisten Interviews nannten sie höchstens zwei Dinge, die sie gut können, und teilweise keine Schwäche. Das Aufzählen von Schwächen schien ihnen schwererzufallen als dasjenige von Stärken. Vermutlich hatten sich die Jugendlichen zu jenem Zeitpunkt noch nicht mit dem Scheitern oder mit Absagen von Firmen auseinandergesetzt. Sie befassten sich auf eine unschuldige Weise mit der Berufswahl und glaubten, dass ihnen alle Türen offen stehen. Das ist am Anfang der Berufswahl verständlich. Ein gewisses Mass an Realitätssinn muss aber trotzdem erarbeitet werden.

Auffallend bei den aufgezählten Stärken war der Zusammenhang mit dem Wunschberuf der Schülerinnen und Schüler. Vermutlich hatten sie diese Stärken in den Berufsprofilen gelesen und sich gemerkt. Das Training wirkte sich aus. Sie nannten auch Stärken und Schwächen, die ich aus meiner Sicht bestätigen konnte. Dies zeigte mir, dass sie sich doch Gedanken machten über sich und den Beruf. In den Kompetenzprofilen hatte sich ein Grossteil der Klasse passend eingeschätzt. Auch hier ging es um das Beurteilen von Stärken, nach Schwächen wurde nicht gefragt. Zudem wurde ein Ziel für eine Verbesserung bestimmt. Ein möglicher Hinweis darauf, dass sie sich noch nicht realistisch einschätzten, waren ihre Ansprüche an die zukünftige Lehrstelle. Ziemlich stur beharrten sie auf den drei Jahre dauernden Lehrstellen, statt die zwei Jahre dauernden Attestlehrstellen zu wählen, obwohl sie darauf keine realen Chancen hatten. Hier fehlte ihnen eine realistische Selbsteinschätzung. Auch meine Einträge im Kompetenzprofil für die realistische Selbsteinschätzung fielen deutlich geringer aus als in den anderen drei Kompetenzen: Zwei Personen erhielten zwei positive Einträge, drei Personen einen Eintrag und vier keinen Eintrag. An diesem Ziel soll unbedingt weiter gearbeitet werden, es wurde erst teilweise erreicht.

Ihre **Kommunikationsfähigkeit** haben die Schülerinnen und Schüler verbessert. Als Indikatoren wurden die Rollenspiele, die mündliche Reflexion der eigenen Leistungen sowie die Rückmeldungen der Leistungen der anderen und die Gespräche mit Firmen sowie die Einträge in die Kompetenzprofile definiert. Auf der Bühne mussten die Dialoge Sinn ergeben und verständlich sein, damit das Publikum sie verstand. Durch wiederholtes Einüben verschiedener Gespräche und die Rollenwechsel verinnerlichteten die Schülerinnen und Schüler die Gesprächsstrukturen. Zum Beispiel übten sie, am Anfang nach dem Namen der anderen Person zu fragen und ‚Guten Tag‘ statt ‚Hallo‘ zu sagen. Alle haben erfolgreich an mehreren Dialogen mitgewirkt.

Im Publikum mussten die Schülerinnen und Schüler genau zuhören und gut beobachten, um anschliessend eine angemessene Rückmeldung geben zu können. Gemäss meinen Beobachtungen kann ein Grossteil der Schüler differenziert eine Rückmeldung zu einem Vortrag oder Rollenspiel geben.

Das Üben verhalf ihnen zu mehr Selbstvertrauen. Auch die Schüchternen getrauten sich, auf andere zuzugehen und Kontakte herzustellen. Sie lernten das Telefonieren mit Fremden und gingen persönlich bei Firmen vorbei. Alle haben sich so mindestens zwei Schnupperlehren organisiert. Aus den Schnupperlehrberichten geht hervor, dass einige Schüler gute Rückmeldungen für ihr Auftreten und ihre Kommunikation bekommen haben sowie in der persönlichen Würdigung ihre guten Umgangsformen explizit erwähnt wurden. Im Kompetenzprofil wurden viele gute Leistungen eingetragen: Fünf Schülerinnen und Schüler erhielten vier oder mehr positive Einträge, zwei erhielten zwei Einträge und zwei einen Eintrag. Somit war die Zahl der Einträge in diesem Bereich am höchsten. Da alle Schülerinnen und Schüler ihre Kommunikationsfähigkeit verbessert haben, wurde dieses Ziel erreicht.

Als zweites Ziel (konkret nennen, welches) sollten die Schülerinnen und Schüler selbst Verantwortung für ihre Berufswahl übernehmen. Indikatoren sind die Einsatzbereitschaft beim Erarbeiten von theoretischem und von praktischem Wissen sowie das Lesen von Berufsprofilen, das Informieren mittels Berufsfilmen und das Halten und Hören von Vorträgen und Berichten. Damit zeigten sie ihre Bereitschaft, sich neues theoretisches Wissen anzueignen und sich vertieft mit der Berufswelt auseinanderzusetzen. Die Motivation für das Kennenlernen von neuen Berufen war hoch. Die Motivation, schriftliche Aufträge zu erledigen, war deutlich geringer und musste durch regelmässige Kontrolle eingefordert werden. Viel lieber war ihnen der mündliche Austausch, an dem sie rege teilnahmen. Dieses erste Teilziel wurde erreicht, da alle aktiv und passiv neues Wissen über verschiedene Berufe erlangten.

Die Schülerinnen und Schüler nahmen ihre Verantwortung, praktische Erfahrungen zu organisieren (Schnupperlehren, Berufserkundigungen), sehr unterschiedlich wahr. Während der Schulzeit sollten alle zwei Schnupperlehren absolvieren. Der Einsatz, dieses Ziel zu erreichen, war sehr verschieden. Während Fatlum, Altina und Sadaf mit vollem Einsatz nach Schnupperlehren suchten und sogar welche für die Ferien fanden, kamen Nikolai, Aleksander und Tommaso nicht in die Gänge. Nikolai hatte keine Ahnung, welchen Beruf er wählen sollte, die anderen beiden hatten keine Lust zum Schnuppern. Schlussendlich fanden für den ersten Termin gleichwohl alle eine Schnupperlehre, für den zweiten Termin alle ausser einem Schüler, der dafür in den Ferien zweimal schnupperte. Dieses Ziel kann deshalb zwar als erreicht betrachtet werden, allerdings war mein Unterstützungsaufwand zu hoch. Auf die Dauer kann und will ich keine solch intensive Unterstützung aufrechterhalten. Ich vermute, dass der Mangel an Wille, sich mit der eigenen Berufswahl auseinanderzusetzen mit der Übergangskompetenz nach Busshoff (2009, Kapitel 3.1.2) zu tun hat. Diese drei Knaben scheinen noch nicht reif für den Übergang in die Berufswelt zu sein.

6.2.2 Zielerreichung auf der Ebene der Förderschülerinnen und -schüler

An dieser Stelle wird ein Blick auf die Zielerreichung der Förderschülerin Altina geworfen. Für Altina wurde ein vertiefter Förderungsbedarf im Bereich Kommunikationsfähigkeit ausgemacht.

Tabelle 36: Zielsystem Altina

Ziel 1	Teilziel 1	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Messinstrumente	Zielerreichung
Altina verbessert ihre Kommunikationsfähigkeit.	Altina kann sich verständlich und angemessen ausdrücken.	Theater/Szenenspielen	Altina benutzt in den Rollenspielen eine angemessene Wortwahl. Sie kommuniziert angemessen mit ihrer Gruppe. Möglichst zahlreiche Einträge im Kompetenzprofil.	Forschungstagebuch Rollenspiel Kompetenzprofil	teilweise erreicht
	Altina kommuniziert in der Schnupperlehre angemessen mit dem Umfeld.	Vorbereitung in der Schule. Kenntnis wichtiger Gesprächsregeln.	Positive Rückmeldung zur Kommunikation im Schnupperlehrbericht.	Schnupperlehrbericht	erreicht

Das erste Teilziel für Altina war eine angemessene Wortwahl und ein verständlicher Ausdruck. Als Indikatoren gelten ihre Leistungen in den Rollenspielen und die angemessene Kommunikation mit der Gruppe. Altina selbst sah im ersten Kompetenzprofil zwei Stärken in der Kommunikation und im zweiten keine Stärke mehr. Sie wollte sich im Bereich Zuhören verbessern – auch ein Bereich der Kommunikation.

Während der Rollenspiele gab es in Altinas Gruppe öfters Unruhen. Ihre Laune schwankte, deshalb konnte sie nicht immer angemessen auf die Hänseleien der Knaben reagieren. Allerdings trugen die Knaben das Ihre zur Eskalation bei. Bei der Aufführung der Rollenspiele vor Publikum konnte Altina ihre Leistungen steigern. Sie vermochte sich besser auf ihre Rolle zu konzentrieren, spielte mit angemessener Lautstärke und setzte wichtige Gesprächsregeln um. Trotzdem sollte Altina weiter an ihrer Kommunikation arbeiten. Sie löste mit ihren oftmals unüberlegten Bemerkungen Reaktionen aus, die sie nicht beabsichtigte und die sie selbst verletzten. Sie sollte deshalb weiterhin an ihrer Ausdrucksweise arbeiten. Das Ziel – Altina kann sich verständlich und angemessen ausdrücken – wurde darum nur teilweise erreicht.

Das zweite Teilziel für Altina war eine angemessene Kommunikation mit ihrem Umfeld in der Schnupperlehre. Als Indikatoren gelten ihre Bewertungsbogen. Nach der ersten Schnupperlehre bekam sie eine sehr schlechte Bewertung, besonders bemängelt wurden die Kontaktfähigkeit und die Kommunikation. Altina war enttäuscht und überrascht. Auch hier zeigte sich, dass ihre Zunge oft schneller ist als ihre Gedanken und sie Reaktionen auslöst, die sie nicht beabsichtigt. Diese schlechte Drittbewertung war aber allenfalls Anlass für sie, ihr Verhalten zu hinterfragen und sich bewusst zu machen, auf was sie mehr achten soll. In den weiteren Schnupperlehren bekam sie dann sehr gute Rückmeldungen. Sie wurde als sehr freundlich beschrieben und wurde in der Kommunikation gut beurteilt. Besonders hervorgehoben wurde, dass sie sich gut auf Menschen mit Demenzerkrankungen einlasse, dass sie sich mit allen Mitarbeitern gut verstanden habe und offen und kommunikativ sei. Nach einer ersten schlechten Erfahrung vermochte sich Altina also zu steigern und es gelang ihr sogar, sehr gute Leistungen in diesem Bereich abzurufen. Dieses Teilziel wurde erreicht.

In der Tabelle 37 wird eine Einschätzung der persönlichen Zielerreichung von Fatlum vorgenommen.

Tabelle 37: Zielsystem Fatlum

Ziel 1	Teilziel 1	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Messinstrumente	Zielerreichung
Fatum verbessert seine Organisationsfähigkeit.	Fatum kann schriftliche Unterlagen erstellen und verwalten.	Unterstützung beim Organisieren von Adressen und seiner schriftlichen Unterlagen.	Vollständige Bewerbungsunterlagen, aktuelle Bewerbungsliste. Möglichst zahlreiche Einträge im Kompetenzprofil.	Forschungstagebuch Kompetenzprofil	erreicht
	Fatum organisiert sich zwei verschiedene Schnupperlehren.	Zeitliche und beratende Unterstützung der LP.	Fatum absolviert die zwei Schnupperlehren in zwei verschiedenen Berufen.	Auswertungsbogen Schnupperlehre	erreicht

Fatlums Hauptziel war die Verbesserung seiner Organisationsfähigkeit. Während des ersten Durchgangs des Trainings der Sozialkompetenzen wurde ersichtlich, dass er als Klassenanführer Stärken in der Team- und der Kommunikationsfähigkeit hat. Bei organisatorischen Arbeiten verliess er sich aber oft auf andere. Das Verfassen von Texten war für ihn schwierig und anstrengend. Auch er selbst nannte in seinen Kompetenzprofilen keine einzige Stärke in diesem Bereich.

Fatlums Motivation, eine Lehrstelle zu finden, war sehr gross. Er vollbrachte gute Leistungen, die mich erstaunten und positiv überraschten. Er strengte sich an, selbst bei Tätigkeiten, die ihm nicht liegen. Er erstellte vollständige Bewerbungsunterlagen, indem er viel bei mir, aber auch bei Kollegen nachfragte. Dabei ging er sehr gezielt vor, erledigte beim Warten Arbeiten, die er alleine erledigen konnte. Zum Beispiel gestaltete er bereits ein Titelblatt, im Gegensatz zu anderen, die ihre Wartezeit nicht nutzten. Mehrere Male blieb er länger im Unterricht, damit er mit einer Bewerbung fertig wurde. Er verfasste nach der ersten Bewerbung relativ selbständig weitere Bewerbungen, da er sich gut gemerkt hatte, auf was es ankommt. Ratschläge von mir berücksichtigte er. Wichtige Unterlagen wie Zeugniskopien und Bewertungsbogen aus der Schnupperlehre sammelte er seriös in seinem Ordner. Im Kompetenzprofil erhielt Fatlum im Bereich Organisationsfähigkeit fünf Einträge, was als sehr gute Leistung gewertet werden kann. In diesem Sinn wurde das erste Teilziel ‚Fatum kann schriftliche Unterlagen erstellen und verwalten‘ erreicht.

Das zweite Teilziel ‚Fatum organisiert sich zwei Schnupperlehren‘ wurde ebenfalls erreicht. Er absolvierte in dieser Zeit sogar vier Schnupperlehren (vgl. Auswertungsbogen der Schnupperlehre). Auch hier erreichte er dank seiner grossen Motivation viel und zeigte, dass er es fertigbringt, geeignete Adressen für Schnupperlehren zu organisieren. Beim Nachfragen halfen ihm sicher auch sein Charme und seine Kommunikationsfähigkeit. Er bewies aber auch, dass er zäh ist und sich von Absagen nicht leicht demotivieren lässt, sondern dass er bereit ist zu kämpfen, um sein Ziel zu erreichen.

In einem nächsten Schritt wird die Zielerreichung von Blerand analysiert.

Tabelle 38: Zielsystem Blerand

Ziel 1	Teilziel 1	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Messinstrumente	Zielerreichung
Blerand verbessert seine Organisationsfähigkeit.	Blerand kann selbständig Unterlagen erstellen und anpassen.	Unterstützung beim Gestalten schriftlicher Unterlagen, Zusammenarbeit mit Tommaso.	Vollständige Bewerbungsunterlagen, selbständige Anpassung der Unterlagen. Möglichst zahlreiche Einträge im Kompetenzprofil.	Forschungstagebuch Kompetenzprofil	nicht erreicht
	Er organisiert sich zwei Schnupperlehren.	Zeitliche und beratende Unterstützung der LP.	Blerand absolviert zwei Schnupperlehren.	Schnupperlehrbericht.	erreicht

Im ersten Durchgang und auch aus Beobachtungen im Unterricht wurde ersichtlich, dass Blerand einen Förderbedarf im Bereich Organisationsfähigkeit hat. Er war kaum in der Lage, eine Arbeit selbständig zu erledigen, orientierte sich sehr stark an den Banknachbarn und fragte selbst bei den kleinsten Arbeitsschritten bei der Lehrperson nach. Auch er selbst hatte für sich im Kompetenzprofil in diesem Bereich keine Stärken, aber zweimal ein Feld markiert, dass er verbessern wollte („schriftliche Unterlagen ordentlich verwalten“ und „längerfristig planen“).

Blerands erstes Teilziel war, dass er mit Anleitung und Hilfestellung der Lehrperson selbst Bewerbungsunterlagen erstellen und für weitere Bewerbungen anpassen kann. Dies klappte nicht besonders gut. Zwar verfügte schlussendlich auch Blerand über ein komplettes Bewerbungsdossier. Leider waren selbständige Schritte nicht möglich. Selbst kleine Aufgaben, wie Ort und Datum im Brief anpassen, konnte er nicht selbständig erledigen. Allerdings reagierte er dankbar auf Hilfe und nahm Ratschläge an. In seinem Kompetenzprofil erhielt er zwei Einträge in diesem Bereich, was als Schritt in die richtige Richtung gewertet werden darf. Trotzdem muss das Ziel „Blerand kann selbständig Unterlagen erstellen und anpassen“ als nicht erreicht beurteilt werden.

Das zweite Teilziel, die Organisation von zwei Schnupperlehren, wurde erreicht. Blerand organisierte sich sogar drei Schnupperlehren bis zu den Frühlingsferien. Allerdings stellte sich im Gespräch heraus, dass alle drei Schnupperlehren mit Hilfe von Verwandten zustande kamen. Es ist zwar legitim und sinnvoll, Beziehungen zu nutzen, um eine Lehrstelle zu finden. Allerdings musste Blerand nicht viel Einsatz leisten, um diese Schnupperlehren zu erhalten. Es ist deshalb wichtig, dass der Bereich der Schnupperlehre bei ihm weiterhin genau beobachtet wird.

Schlussendlich wird an dieser Stelle ein Blick auf Sadaf geworfen. In der hintersten Spalte der Tabelle 39 wurde eine Einschätzung der Zielerreichung vorgenommen.

Tabelle 39: Zielsystem Sadaf

Ziel 1	Teilziel 1	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Messinstrumente	Zielerreichung
Sadaf verbessert ihre Kommunikationsfähigkeit.	Sadaf kann in Gruppenarbeiten eigene Meinungen und Ideen einbringen und in den Rollenspielen mitwirken.	Sadaf spielt regelmässig in Szenen mit. Sie erhält ausführliche Rückmeldungen.	Sie beteiligt sich an Gruppenarbeiten und nimmt an den Rollenspielen teil. Einträge im Kompetenzprofil	Forschungstagebuch Beobachtungen Rollenspiel Kompetenzprofil	teilweise erreicht
	Sadaf kann ihre Kommunikationsfähigkeit in der Schnupperlehre unter Beweis stellen.	Sadaf bereitet sich auf die Schnupperlehre vor. Sie reflektiert die Schnupperlehren.	Rückmeldungen aus Sadafs Schnupperlehre.	Auswertungsbogen Schnupperlehre	teilweise erreicht

Das erste Ziel, dass Sadaf in Gruppenarbeiten eigene Meinungen und Ideen einbringen und in Rollenspielen mitwirken kann, wurde teilweise erreicht. Ihr Schwerpunkt im zweiten Durchgang war die Verbesserung ihrer Kommunikationsfähigkeit. Als stilles, hilfsberechtigtes Mädchen, das sehr sensibel auf Lautstärke und Streit reagiert, sollte sie trainieren, sich in der Gruppe zu Wort zu melden, ihre Meinung auszudrücken und Nein zu sagen. Interessanterweise hat Sadaf in ihrem ersten und im zweiten Kompetenzprofil mehrere Stärken in diesem Bereich markiert. Zum Beispiel strich sie im zweiten Kompetenzprofil an, sie könne sehr gut routiniert und ohne Nervosität mit fremden Personen Gespräche führen. Wahrscheinlich hatte Sadaf beim Ausfüllen einerseits ihre Schnupperlehre vor Augen, wo sie Kunden freundlich beriet und wo sie durchaus gute Rückmeldungen bekam, und andererseits ein Wunschbild von sich, wie sie gerne wäre. Sie dachte weniger an die Kommunikation in der Klasse.

Sadaf steigerte ihre Präsenz auf der Bühne seit dem Praxisprojekt deutlich. Sie drückte sich verständlich aus und ihre Haltung war von mehr Selbstvertrauen geprägt, so dass man nicht mehr das Gefühl hatte, sie würde am liebsten fliehen. In der Gruppe war sie aber nach wie vor eher ZuhörerIn und übernahm die Ideen der anderen. Auch wurde sie von den Knaben wiederholt als Dienerin benutzt, die vergessene Dinge holen oder alle Bücher tragen musste.

Das zweite Teilziel, dass Sadaf ihre Kommunikationsfähigkeit in der Schnupperlehre unter Beweis stellt, wurde ebenfalls teilweise erreicht. Als Indikatoren gelten die Auswertungsbogen der Schnupperlehre von Sadaf. Sie absolvierte bis zu den Frühlingferien drei Schnupperlehren. Die Rückmeldungen fielen unterschiedlich aus. Nach der ersten Schnupperlehre wurde die Kommunikation mit erfüllt bewertet, allerdings bemängelte die Lehrmeisterin auf der Rückseite das Zuhören. Auch nach der zweiten Schnupperlehre wurde die Kommunikation mit erfüllt bewertet und auf der Rückseite ergänzt, dass Sadaf sehr höflich und freundlich sei, aber auch scheu und zurückhaltend. Nach der dritten Schnupperlehre bewertete die Lehrmeisterin die Kommunikation mit teilweise erfüllt und gab ihr Bestnoten in der Kontaktfähigkeit, ergänzte allerdings bei beiden Punkten, dass Sadaf etwas leise sei. Alle drei Auswertungsbogen zeigen, dass Sadaf als Mensch sehr geschätzt wird und sympathisch wirkt, dass aber bei der Kommunikation weiteres Verbesserungspotenzial vorhanden ist.

6.2.3 Zielerreichung auf der Ebene der Lehrperson

Im Folgenden wird die Erreichung der gesetzten Ziele auf der Ebene Lehrperson.

Tabelle 40: Zielsystem der Lehrperson

Ziel 1	Teilziel 1	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Messinstrumente	Zielerreichung
Die Lehrperson bietet anregende und motivierende Lernsituationen im Berufskundeunterricht mit Fokus auf die Förderung der Sozialkompetenzen.	Sie ist mit den theoretischen Grundlagen des Berufswahlunterrichts sowie der Förderung der Sozialkompetenzen vertraut.	Geeignete Literatur. Erfahrung.	Sie kennt die Merkmale eines sozialkompetenz-fördernden Unterrichts.	Schriftlich-theoretische Auseinandersetzung	erreicht
	Sie gestaltet konkrete Unterrichtssequenzen, in denen die SuS die Sozialkompetenzen trainieren können.	Sorgfältige Vorbereitung und ständiges Anpassen von Material, Raum, Zeit. Die SuS und LP nehmen motiviert an der Berufskunde teil.	Planung: Übungsfelder für alle vier sozialen Fähigkeiten. Evaluation der Wirksamkeit.	Forschungstagebuch. Evaluation	erreicht
Die Lehrperson organisiert den Berufswahlunterricht ressourcenorientiert.	Sie plant genug Zeit für Beratung ein.	Absprache mit der KLP. Abklärung der Bedürfnisse.	LP ist gut informiert über den Stand der SuS und erkennt Beratungsnotwendigkeit.	Forschungstagebuch	teilweise erreicht
	Sie strebt eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Eltern, der Klassenlehrerin und der Berufsberaterin an.	Regelmässige Gespräche zwischen allen Parteien. Aufgaben aufteilen.	Die Klassenlehrerin und die Berufsberaterin übernehmen erfolgreich Teilaufgaben.	Forschungstagebuch	erreicht

Mein erstes Ziel für mich als Lehrperson war, eine anregende und motivierende Lernsituationen im Berufskundeunterricht mit Fokus auf die Förderung der Sozialkompetenzen zu schaffen, was ich erreichte.

Um den Berufswahlunterricht unter diesen Aspekten zu planen, musste ich mich mit den theoretischen Grundlagen des Berufswahlunterrichts sowie der Förderung der Sozialkompetenzen vertraut machen. Als Indikator für die Erreichung dieses Ziels diente meine theoretische und schriftliche Auseinandersetzung mit dem Thema im ‚Entwurf des Praxisprojektes‘, den ich im Rahmen meines ersten Durchgangs schrieb und der von meiner Mentorin angenommen wurde.

Das zweite Teilziel, konkrete Unterrichtssequenzen zu gestalten, in denen die Schülerinnen und Schüler die Sozialkompetenzen trainieren können, wurde ebenfalls erreicht. Als Indikator gilt meine Planung, die alle vier sozialen Fähigkeiten berücksichtigt und die im Kapitel 5.1 und im Forschungstagebuch näher beschrieben wurde. Weil die Motivation der Schülerinnen und Schüler bei den meisten Aufgaben hoch war, konnten sie die Sozialkompetenzen vertieft trainieren. Für mich selbst war es auch motivierend, mit engagierten Schülerinnen und Schülern zu arbeiten und ich investierte deshalb viel Energie in die Berufswahlvorbereitung. Mit der Evaluation in dieser Masterarbeit überprüfte ich die Wirksamkeit meiner Planung.

Mein zweites Ziel war es, den Berufswahlunterricht ressourcenorientiert zu organisieren. Im Gegensatz zu anderen Jahren, in denen ich ganz alleine für die Berufswahl zuständig war, wollte ich mich diesmal durch vorhandene didaktische und personelle Ressourcen entlasten.

Das erste Teilziel, nämlich genügend Zeit für die Beratung einzuplanen, wurde teilweise erfüllt. Als Indikatoren gelten, dass ich gut informiert war über den Stand der Berufswahl aller meiner Schülerinnen und Schüler und dass ich Beratungsbedarf erkannte. Ich war stets sehr gut informiert über alle Schritte meiner Klasse in der Berufswahl. Die Schülerinnen und Schüler vertrauten mir, erzählten Neuigkeiten sofort und ich fragte nach. Für die Beziehungsebene waren die Gespräche sehr wertvoll. Allerdings waren meine zeitlichen Ressourcen begrenzt. Zwar vermochte ich immer wieder Lektionen für die Betreuung einzelner Schülerinnen und Schüler zu organisieren. Da die Berufswahlvorbereitung mit schwachen Schülerinnen und Schülern aber eine sehr zeitintensive Angelegenheit ist, wären mehr Beratungsstunden notwendig. Um mehr individuelle Unterstützung zu bieten, sollte die Unterstützung idealerweise im Stundenplan verankert werden.

Das zweite Teilziel, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Klassenlehrerin und der Berufsberaterin, wurde erreicht. Als Indikator gilt, dass alle an der Berufswahl beteiligten Parteien Teilaufgaben übernahmen. Zum Beispiel war es mir dank der guten Zusammenarbeit mit der Klassenlehrerin möglich, Beratungsstunden zu organisieren und einzelne Aufgaben in Halbklassen zu erarbeiten. Auch sprang sie bei meiner Abwesenheit immer wieder ein und schloss angefangene Arbeiten mit der Klasse ab. Sie interessierte sich auch für den Stand der Berufswahl in der Klasse. Die Zusammenarbeit mit der Berufsberaterin war ebenfalls gut, obwohl natürlich ihre Ressourcen beschränkt sind. Bei ihrem Besuch alle zwei Wochen musste sie ihre Zeit auf alle Klassen des Schulhauses aufteilen. Trotzdem war sie eine grosse Hilfe und beriet einzelne Schülerinnen und Schüler bei sich im BIZ weiter. Ihre andere Sicht auf die Berufswahl war oft wertvoll.

7.3 Beantwortung der Fragestellung

Eine umfassende Förderung der Sozialkompetenzen kann den Schülerinnen und Schülern helfen, die Berufswahl erfolgreich zu gestalten. Das zeigen die Auswertung der Forschungsinstrumente Forschungstagebuch, Kompetenzprofil und Auswertungsbogen sowie die Interviews mit den Schülerinnen und Schülern und die absolvierten Schnupperlehren. Allerdings reichen die Daten einer Klasse mit neun Schülerinnen und Schülern nicht aus, um eine allgemeingültige Aussage zu machen.

Sehr viele Feinziele wurden von der Klasse erreicht, ebenso von den vier Förderschülerinnen und -schülern und von der Lehrperson. Die individuellen Fortschritte konnten mit dem Kompetenzprofil gut nachgezeichnet werden. Alle Schülerinnen und Schüler haben sich in mindestens einer der vier trainierten sozialen Fähigkeiten verbessert.

Die soziale Fähigkeit „realistische Selbsteinschätzung“ war für die Schülerinnen und Schüler am schwierigsten zu verbessern. Da sie mehrere Übergänge gleichzeitig meistern müssen – den Übergang vom Kind zum Erwachsenen und den vom Schüler zum angehenden Berufsfachmann beziehungsweise zur Berufsfachfrau – fällt ihnen die Schärfung des Selbstbildes schwer. Mit dem Training der sozialen Kompetenzen wurde bei den Schülerinnen und Schülern aber der Prozess zur „realistischen Selbsteinschätzung“ in Gang gesetzt oder ihnen zumindest bewusst gemacht.

Die erreichten Verbesserungen in den vier trainierten sozialen Fähigkeiten zeugen von einem grossen Einsatz der meisten Schülerinnen und Schüler in der Berufswahl. Der Einsatz wurde durch eine passende Unterrichtsplanung und die Begleitung der Lehrpersonen und der Berufsberaterin unterstützt. Der Einsatz ist notwendig, da

es sich beim Übergang ins Erwerbsleben um einen langfristigen und komplexen Entwicklungsprozess handelt. Um die Motivation langfristig aufrechtzuerhalten, sind wiederholte positive Erlebnisse unerlässlich.

Die Förderschülerinnen und -schüler erbrachten erfreuliche Leistungen. Die Arbeit an ihren Schwächen bewirkte teilweise Verbesserungen, ist aber nicht abgeschlossen. Sie konnten in vielen Schnupperlehren ihre Lehrmeister überzeugen und wurden für Vorzüge gelobt, was für ihren Selbstwert sehr wichtig war. Quer durch die Klasse zeigt die Auswertung der Kompetenzprofile auf, dass über die Förderschülerinnen und -schüler hinaus auch andere Schüler bei der Berufswahl genau beobachtet und eng begleitet werden müssen.

Durch das Training der Sozialkompetenzen übten die Schülerinnen und Schüler, mit der Berufswelt in Kontakt zu treten. Alle Schülerinnen und Schüler haben mehrere Schnupperlehren gefunden und absolviert. Die Erfahrungen aus der Realität der Berufswelt halfen ihnen, den Prozess ihrer Berufswahl voranzutreiben.

Dank dem grossen Fundus an geeigneten Themen liess sich die Planung der Berufswahl hervorragend mit der Förderung der Sozialkompetenzen verbinden. Meine individuelle Betreuung der Schülerinnen und Schüler war zeit- und energieaufwändig. Ich habe viele Lektionen für die Berufswahl eingesetzt, war dabei gleichzeitig Lehrerin, Expertin, Beraterin und Trainerin. Ich motivierte, erklärte, diskutierte, schimpfte, lachte, hörte zu, trieb an und munterte auf. Wichtige Stützen waren die Klassenlehrerin und die Berufsberaterin, die Teilaufgaben übernahmen.

Die eingesetzten Forschungsinstrumente haben sich bewährt. Es konnten damit die für die Beantwortung der Fragestellung notwendigen Informationen erhoben werden. Das Kompetenzprofil hat sich als ein wertvolles, vielseitig einsetzbares Forschungsinstrument erwiesen. Die Kombination der Sichtweisen von Berufsleuten, von Schülerinnen und Schülern, von der Klassenlehrerin und von mir führen zu einer hohen Glaubwürdigkeit der Resultate. Die Diskussion der Sichtweisen mit den Schülerinnen und Schülern förderte deren realistische Selbsteinschätzung.

7.4 Fazit

Ziel der vorliegenden Masterarbeit war, die wenig erfolgversprechende Ausgangslage bei der Berufswahl für C-Schülerinnen und C-Schüler mit einem Training der Sozialkompetenzen zu verbessern. Da ihre Leistungen unterhalb der Sozialnorm liegen, schneiden sie bei Zeugnisvergleichen und bei Eignungstests schlechter ab als Schüler anderer Stufen. Einige Lehrbetriebe sind aber bereit, bei diesen Leistungen Abstriche hinzunehmen, wenn sie die Chance sehen, dass sich die Auszubildenden die fehlenden schulischen Fähigkeiten während der Lehre noch aneignen können.

Der Spielraum bei den sozialen Fähigkeiten ist kleiner. Ein angemessener Umgang mit anderen Menschen wird bei einem Jugendlichen von 16 Jahren ebenso vorausgesetzt wie ein Minimum an planerischen und organisatorischen Fähigkeiten. Umso wichtiger ist es für C-Schülerinnen und -Schüler, sich auf die Gespräche, Begegnungen und Situationen vorzubereiten, wie sie sich während der Berufswahl und der Schnupperlehren ergeben. Das Training der sozialen Fähigkeiten hat sich als wirksames Mittel erwiesen, die Schüler auf diese Gespräche, Begegnungen und Situationen vorzubereiten und damit ihre Erfolgchancen in der Berufswahl zu erhöhen.

Es zeigte sich, dass die Kombination der Berufswahlvorbereitung mit dem Training der Sozialkompetenzen sich sehr gut eignet, da es viel Übungsmaterial und viele Übungssituationen gibt. Rollenspiele etwa sind ein hervorragendes Mittel für das Sozialtraining insgesamt wie auch für die konkrete Vorbereitung von Gesprächen, Begegnungen und Situationen in Zusammenhang mit den Lehrbetrieben. Die Schülerinnen und Schüler sind in den Rollenspielen in vielfacher Weise gefordert. Sie gewinnen an Auftrittskompetenz und erfahren spielerisch verschiedene Perspektiven. Das kann ihren Blick öffnen für die Beurteilung der eigenen Person, der eigenen Situation und der eigenen sozialen Fähigkeiten.

Sozialkompetenzen werden in einem System angewendet. Man ist in Gesprächen abhängig vom Gegenüber. Ist der Schüler höflich, der Lehrmeister aber nicht, so nützt die beste Vorbereitung nichts. Das Training verlangt ausserdem von den Schülerinnen und Schülern, sich mit ihrer Persönlichkeit auf eine Art und Weise auseinanderzusetzen, die sie möglicherweise überfordert, für die sie nicht bereit oder zu der sie noch nicht fähig sind. Um allen Beteiligten Zeit zu geben, diese Entwicklung in Gang zu bringen, Veränderungen festzustellen und Korrekturen anzubringen, sollte mit dem Training der Sozialkompetenzen spätestens zu Beginn der Oberstufe begonnen werden. Die Schüler sollen regelmässig die eigenen Handlungen überprüfen, Gefühle analysieren und ihre Stärken und Schwächen einschätzen lernen, um die Selbstwirksamkeit ihrer Handlung zu erfahren.

Ein langfristiges und regelmässiges Training ist auch hilfreich, damit sich eine differenzierte und feinfühliges Feedbackkultur innerhalb der Klasse etablieren kann. In einem solchen Umfeld gewinnen die Schülerinnen und Schüler Vertrauen, können Rückmeldungen annehmen und aus ihrem vorerst unscharfen Selbstbild nach und nach ein präziseres Bild entwickeln. Im Bezug auf die Berufswahl hat es sich zudem als erfolgsfördernd herausgestellt, wenn die Schüler zu ihren Sozialkompetenzen Rückmeldungen auch von ihren Betreuerinnen und Betreuern in den Schnupperlehrbetrieben erhalten. Diese Aussensicht kann es den Schülern einfacher machen, auch unbequeme Rückmeldungen anzunehmen, und in ihnen den Willen wecken, an einer Verbesserung zu arbeiten.

Das während des Sozialtrainings verwendete Kompetenzprofil hat sich als geeignetes Messinstrument für schwierig quantifizierbare Grössen erwiesen. Es stützt sich auf die Stärken und guten Leistungen der Schülerinnen und Schüler, ist niederschwellig einsetzbar und ermöglicht sowohl eine Beurteilung durch die Lehrperson als auch eine Selbstbeurteilung der Schüler. Da es auf die Stärken fokussiert ist, fördert das Kompetenzprofil den Selbstwert, was gerade für C-Schülerinnen und -Schüler ausserordentlich wichtig ist.

Im Lehrplan des Kantons Zürich mit mehreren hundert Seiten Umfang nimmt die Berufswahlvorbereitung zwei Seiten ein. Die Förderung der Sozialkompetenzen wird nicht namentlich und nur kurz in den Rahmenbedingungen erwähnt. Damit erhalten die beiden Themen nicht die Aufmerksamkeit, die ihnen zukommen sollte, ist doch der Übergang von der Volksschule in die Berufswelt oder an eine weiterführende Schule mit entscheidend für die weitere Entwicklung aller Schülerinnen und Schüler. Da im Lehrplan nichts konkret fixiert ist und verlangt wird, habe ich als Lehrperson zwar viele Freiheiten, die Berufswahlvorbereitung und die Förderung der Sozialkompetenzen zu gestalten, wie ich es für richtig halte. Die Gefahr, dass Schüler beim Übergang in die Berufswelt zu wenig unterstützt werden, ist dadurch aber sehr gross.

Da der Übergang von der Volksschule in die Berufswelt zu den entscheidenden Abschnitten eines Menschenlebens gehört, ist es mir wichtig, die Schülerinnen und Schüler bei diesem Übergang möglichst gut zu unterstützen

und ihnen Werkzeuge mitzugeben, die ihnen auch im Berufsleben hilfreich sein werden. Eine gelungene Berufswahl ist der Schlüssel zu beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und zu einem angemessenen Lohn. Eine Arbeit, die man gerne macht, führt zu persönlicher Zufriedenheit und fördert die Gesundheit.

8. Verzeichnisse

8.1 Abkürzungs- und Begriffsverzeichnis

2-jährige Lehre mit Berufsattest EBA	Berufliche Grundausbildung mit Berufsattest sind 2-jährige Lehren. Sie sind gemacht für Jugendliche, die hauptsächlich praktisch begabt sind. Die Lehre führt zu einem anerkannten Abschluss, dem Eidgenössischen Berufsattest EBA.
3- oder 4-jährige Lehre EFZ	3- oder 4-jährige Lehre mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis
Berufsfelder	Die Berufe sind 22 Berufsfeldern zugeordnet, z. B. Natur, Gesundheit, Informatik.
BIZ	Berufsinformationszentrum
IV	Invalidenversicherung
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit)
LP	Lehrperson
KLP	Klassenlehrperson
KP	Kompetenzprofil
Schnupperlehre (SL)	Besuch eines Betriebes, um die tägliche Praxis live kennen zu lernen, den Arbeitern über die Schultern zu schauen und mitzumachen. Meist dauern Schnupperlehren zwischen 2 und 5 Tagen.
schnuppern	eine Schnupperlehre absolvieren
SuS	Schülerinnen und Schüler

8.2 Abbildungsverzeichnis

Titelblatt: Fotos Playmobil, nach Zopfi (2014).....	Titelblatt
Abbildung 1: Kooperationsmodell nach Egloff und Jungo (2013, S. 3).....	9
Abbildung 2: Sozial-kognitives Verarbeitungsmodell (modifiziert nach Crick & Dodge, 1994, zitiert nach Petermann et al., 2012)	13

8.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht, Einschätzungen Aktivitäten/ Partizipation der Klasse C1/C2	4
Tabelle 2: Aufschlüsselung der sozialen Kompetenz in Schlüsselqualifikationen, die für die Berufswahl wichtig sind (Punkt 1 bis 5, nach Reissig, 2007, Punkt 6 nach Egloff & Jungo, 2012)	16
Tabelle 3: Vergleich der sozialen Fähigkeiten nach Wirtschaft, Schule, BIZ und Theorie	17
Tabelle 4: Beschreibung der Stärken und Schwächen in den Sozialkompetenzen	22
Tabelle 5: Zielsystem der Schülerinnen und Schüler	24
Tabelle 6: Zielsystem Altina	25
Tabelle 7: Zielsystem Fatlum	25
Tabelle 8: Zielsystem Blerand	25
Tabelle 9: Zielsystem Sadaf	25
Tabelle 10: Zielsystem der Lehrperson	26
Tabelle 11: Instrumente zur Überprüfung der Klassenziele	26
Tabelle 12: Instrumente zur Überprüfung der Ziele für die Förderschülerinnen und -schüler	27
Tabelle 13: Instrumente zur Überprüfung der Ziele für die Lehrperson	27
Tabelle 14: Indikatoren zur Zielerreichung der Klasse	28
Tabelle 15: Indikatoren zur Zielerreichung der Förderschülerinnen und -schüler	29
Tabelle 16: Indikatoren zur Zielerreichung der Lehrperson	30
Tabelle 17: Dokumentation der 1. Unterrichtseinheit	32
Tabelle 18: Dokumentation der 2. Unterrichtseinheit	33
Tabelle 19: Dokumentation der 3. Unterrichtseinheit	34
Tabelle 20: Dokumentation der 4. Unterrichtseinheit	35
Tabelle 21: Dokumentation der 5. Unterrichtseinheit	36
Tabelle 22: Dokumentation der 6. Unterrichtseinheit	37
Tabelle 23: Dokumentation der 7. Unterrichtseinheit	38
Tabelle 24: Dokumentation der 8. Unterrichtseinheit	39
Tabelle 25: Dokumentation der 9. Unterrichtseinheit	40
Tabelle 26: Dokumentation der 10. Unterrichtseinheit	41
Tabelle 27: Dokumentation der 11. Unterrichtseinheit	42
Tabelle 28: Dokumentation der 12. Unterrichtseinheit	43
Tabelle 29: Dokumentation der 13. Unterrichtseinheit	44
Tabelle 30: Dokumentation der 14. Unterrichtseinheit	45
Tabelle 31: Dokumentation der 15. Unterrichtseinheit	46
Tabelle 32: Dokumentation der 16. Unterrichtseinheit	47
Tabelle 33: Dokumentation der 17. Unterrichtseinheit	48
Tabelle 34: Dokumentation der 18. Unterrichtseinheit	49
Tabelle 35: Zielsystem Klasse	58
Tabelle 36: Zielsystem Altina	62
Tabelle 37: Zielsystem Fatlum	63
Tabelle 38: Zielsystem Blerand	64
Tabelle 40: Zielsystem der Lehrperson	66

8.4 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Internet: www.vsa.zh.ch/lehrplan [30. 1. 2014].
- Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2006). *Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. September 1907 (ZGB)*. Bern: Bundeskanzlei.
- Busshoff, L. (2009). Berufsberatung als Unterstützung von Übergängen in der beruflichen Entwicklung. In R. Zihlmann (Hrsg.), *Berufswahl in Theorie und Praxis* (3. Auflage) (S. 9–78). Dübendorf: SDBB Versandbuchhandlung.
- DIHK (2005). *Lernen für das Leben – Vorbereitung auf den Beruf. Schule in Deutschland muss Lernpotentiale erschliessen*. Umfrage der DIHK zur Ausbildungsreife. Internet: www.ihk.de [20. 10. 2013].
- Duden, Bedeutungen ‚sozial‘. Internet: <http://www.duden.de/rechtschreibung/sozial> [1.2. 2014].
- Egloff, E. (2009) Grundlagen der Berufswahlvorbereitung in der Schule. In R. Zihlmann (Hrsg.), *Berufswahl in Theorie und Praxis* (3. Auflage) (S. 119–150). Dübendorf: SDBB Versandbuchhandlung.
- Egloff, E. & Jungo, D. (2012). *Berufswahltagbuch. Kommentar für Lehrpersonen* (4. Auflage). Bern: Schulverlag plus.
- Egloff, E. & Jungo, D. (2013). *Berufswahltagbuch Arbeitsheft* (5. Auflage). Bern: Schulverlag plus.
- Egloff, E. & Jungo, D. (2013). *Elterninformationen Berufswahl*. Bern: Schulverlag plus.
- Erpenbeck, J. & Von Rosenstiel, L. (2003). *Handbuch Kompetenzmessung*. Stuttgart: Schäffer-Pöschel Verlag.
- Fasching, H. und Niehaus, M. (2008). Berufsvorbereitung und berufliche Integration. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius und C. Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*, Band 3 (S. 727–739). Bern: Hogrefe.
- Hurrelmann, K. (2008). *Veränderte Bedingungen des Aufwachsens*. In C. Rohlf, M. Harring und C. Palentien (Hrsg.). *Kompetenz-Bildung* (S. 53–68). Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH.
- Kanning, U.P. (2003). *Diagnostik sozialer Kompetenzen. Kompendien Psychologische Diagnostik*, Band 4. Bern: Hogrefe.
- Petermann, F., Tänzer U., Jugert G. und Verbeck D. (2012). *Sozialtraining in der Schule* (3., überarbeitete Auflage). Basel: Beltz Verlag.
- Kantonaler Gewerbeverband Zürich. (2014). *KGV – Kompetenzprofile*. Internet: <http://www.kgv.ch/bildung/kompetenzprofile> [12. 7. 2014].
- Reissig, B. (2007). Soziale Kompetenzen sichtbar machen und für den Ausbildungs- und Berufsweg nutzen. Bericht zur Erprobung des DJI-Portfolios „Soziale Kompetenzen“. In Deutschen Jugendinstitut e. V. (Hrsg.): Forschungsschwerpunkt „Übergänge in Arbeit“, Wissenschaftliche Texte 2/2007, München.
- Schellenberg, C. & Hofmann, C. (2013). *Fit für die Berufslehre! Forschungsbericht zur Berufswahlvorbereitung an der Schule bei Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, Edition SZH/CSPS.